

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung positiver Veränderungen von Zielorientierungen

Auswertungen im Rahmen eines Vorprojekts zur
Förderung der Motivation und Selbstregulation
bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten

eingereicht von: Leser Brandeis

Begleitung: Dr. phil. Rupert Tarnutzer

20. Juni 2018

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Unterschiede sich nach einer gezielten mathematikspezifischen Intervention in den vier Konstrukten der motivationalen Zielorientierungen feststellen lassen. Mittels einer adaptierten Form der SELLMO (Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation) wurden zu drei Testzeitpunkten die Zielorientierungen von 18 am Vorprojekt der Interventionsstudie «Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten» (Tarnutzer, 2017b) teilnehmenden Lernenden analysiert.

Die Ergebnisse zeigen positive Entwicklungen in den Vermeidungsorientierungen, während in den Annäherungsorientierungen keinen nennenswerten Veränderungen sichtbar sind. Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass in der vorliegenden Stichprobe die Mädchen stärker als die Knaben auf die Intervention ansprachen.

Dank

An dieser Stelle möchte ich meine tiefe Dankbarkeit jenen Personen gegenüber ausdrücken, welche mich während der Masterarbeit – jede in ihrer Art und Weise – unterstützt haben.

Der Begleiter der Masterarbeit und Projektleiter der Interventionsstudie, Dr. phil. Rupert Tarnutzer, ist mir kompetent, geduldig, lehrreich und beratend zur Seite gestanden.

Meiner Frau und meinen Kindern gebührt grosser Dank, haben sie doch während des ganzen Studiums und besonders während der Entstehung der vorliegenden Arbeit auf vieles verzichtet und mir viel Verständnis entgegengebracht.

Weiter bedanke ich mich bei meinem Kollegen, der ungenannt bleiben möchte, für seine wertvolle Unterstützung bei der Überarbeitung und Korrektur.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	2
1.2 Aufbau der Arbeit	3
2 Theoretische Auseinandersetzung zum Begriff Motivation	4
2.1 Motivation	4
2.2 Lern- und Leistungsmotivation	6
2.3 Lern- und Leistungsmotivation als Zielorientierung	6
2.3.1 Annäherungsorientierungen – Lernziele und Annäherungs-Leistungsziele	8
2.3.2 Vermeidungsorientierungen – Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung	9
2.3.3 Bezug zum Selbstwertungsmodell	9
2.3.4 Weitere Unterscheidungen in den Zielorientierungen	11
2.4 Bezüge zu verwandten theoretischen Konstrukten	11
2.4.1 Intrinsische und extrinsische Motivation	11
2.4.1.1 Intrinsische versus extrinsische Motivation	12
2.4.1.2 Intrinsische und extrinsische Motivation versus Zielorientierungen	12
2.4.2 Bezugsnormen	13
2.4.2.1 Drei Typen von Bezugsnormen	13
2.4.2.2 Individuelle und soziale Bezugsnorm versus Zielorientierungen	14
2.4.3 Selbstregulation oder selbstreguliertes Lernen	15
2.4.3.1 Definition	15
2.4.3.2 Selbstregulation versus Zielorientierungen	16
2.5 Zielorientierungen – situativ oder Personenmerkmal	16
2.6 Gleichzeitige Orientierung an unterschiedlichen Zielen	17
2.7 Geschlechtstypische Unterschiede in den Zielorientierungen	17
2.8 Bedeutung der Zielorientierungen in Lern- und Leistungssituationen	18
2.9 Förderung der positiven motivationalen Zielorientierungen	21
3 Beschreibung der Intervention	22
4 Fragestellungen	25
5 Methodisches Vorgehen	26
5.1 Begründung zum quantitativen Forschungsvorgehen	26
5.2 Erhebungsinstrument zur Beantwortung der Fragestellungen	27

5.3 Weitere Erhebungsinstrumente im Rahmen der Intervention	29
5.4 Datenerhebung	30
5.5 Datenaufbereitung und Datenanalyse	30
6 Ergebnisse und Interpretationen.....	35
6.1 Lernziele	35
6.2 Annäherungs-Leistungsziele	36
6.3 Vermeidungs-Leistungsziele	38
6.4 Arbeitsvermeidung.....	39
6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und der Interpretationen	40
7 Beantwortung der Fragestellungen.....	42
7.1 Lernziele	42
7.2 Annäherungs-Leistungsziele	43
7.3 Vermeidungs-Leistungsziele	43
7.4 Arbeitsvermeidung.....	44
7.5 Zusammenfassung der Beantwortung der Fragestellungen	44
8 Diskussion.....	46
8.1 Kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen	46
8.1.1 Gütekriterien des adaptierten SELLMO.....	46
8.1.2 Sprachniveau des adaptierten SELLMO	47
8.1.3 Formulierung der Skalen des adaptierten SELLMO.....	48
8.2 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der gesamten Stichprobe	49
8.3 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der geschlechtstypischen Unterschiede	50
8.4 Vergleich mit Ergebnissen anderer Förderprogramme	52
8.5 Persönliche Erfahrungen im Verlauf der Intervention.....	53
8.6 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis.....	54
8.7 Weiterführende Fragen.....	55
8.8 Schlusswort	56
9 Literaturverzeichnis.....	57
10 Tabellenverzeichnis.....	64
11 Abbildungsverzeichnis.....	64
12 Anhang	65
A Beispiele irrationaler Gedanken	65

B Arbeitsblätter rationale und irrationale Gedanken.....	66
C Überblick REE-Trainingsinhalte	67
D Beispiel Arbeitsblatt offene Mathematikaufgabe.....	68
E Didaktische Grundprinzipien der kognitiven Meisterlehre.....	70
F Beispiel Arbeitsblatt überfachliche Schätzübungen	71
G Arbeitsblatt Dreischritt.....	72
H Arbeitsblätter im Rahmen des Dreischrittes.....	73
I Lektionsbeispiel aus dem Manual (Lektion 4)	75
J Originaler SELLMO-Fragebogen	76
K Mathematikspezifischer und gekürzter SELLMO-Fragebogen	78
L Mathematikspezifische Selbstwirksamkeitsskala	79
M Datenerhebung kognitive und metakognitive Strategien sowie Metawissen	80
N Sortierung der Items nach den vier Zielorientierungen im Excel-Programm.....	81
O Excel-Datei Datenaufbereitung aufgeteilt in die fünf teilnehmenden Gruppen.....	81
P Getrennte Tabellen für Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele sowie Arbeitsvermeidung.....	83
Q Nach Geschlecht getrennte Tabellen für Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele sowie Arbeitsvermeidung.....	84
R Formel für die Berechnung der Differenzen zwischen den Mittelwerten in Prozent.....	84
S Mathematikspezifischer SELLMO im Hauptprojekt.....	85
T Relative Häufigkeit der Geschlechter in der Stichprobe des SELLMO und in der Stichprobe der vorliegenden Arbeit.....	86
U Beispielseite des Forschertagebuchs des Verfassers	87
V In den Lektionen erstellte Blätter/Karten zu den Monitoring-Strategien	88

1 Einleitung

Mit welchen motivationalen Zielen betritt ein Kind das Schulzimmer? Warum lernt es in den Lektionen? Lernt es um des Lernens willen oder aber um seine Stärken zu demonstrieren? Oder will es gar lernen, um seine Inkompetenzen zu verbergen? Warum gibt es Kinder, die versuchen, das Lernen zu vermeiden?

Diese Fragen, welche sich auf die motivationalen Aspekte des schulischen Lernens beziehen, sind für die (heil-)pädagogische Arbeit von besonderer Relevanz, da die Lern- und Leistungsmotivation¹ eine zentrale individuelle Voraussetzung für schulische Lern- und Leistungsprozesse darstellt. Ausserdem gehört es zum Bildungsauftrag der Schule, die Lernenden auf lebenslanges Lernen vorzubereiten. Daher ist die Förderung der Lern- und Leistungsmotivation mehr und mehr auch Ziel schulischer Lernprozesse. Da Studien ein kontinuierliches Abnehmen der lern- und leistungsbezogenen Motivation sowohl in der individuellen Entwicklung als auch über die Schülergenerationen hinweg belegen, ist es wichtig, dass sich schulisches Lernen auch mit der Stärkung der Motivation von Schülerinnen und Schülern befasst (Spinath, 2005). Als Beispiel sei an dieser Stelle die Studie von Spinath, Kriegbaum, Stiensmeier-Pelster, Schöne und Dickhäuser (2016) aufgeführt, welche empirisch belegt, dass eine negative Veränderung schulbezogener Motivation über Schülergenerationen vorhanden ist. Damit wird die subjektive Wahrnehmung vieler Lehrpersonen aus verschiedenen Ländern bestätigt (ebd.). Die beschriebene geringe Lernmotivation stellt Lehrpersonen öfters vor enorme Schwierigkeiten (Dresel, 2004). Die Bedeutsamkeit des Themas zeigt sich auch in der Aussage von Sideridis, Morgan, Botsas, Padeliadu und Fuchs (zitiert nach Wilbert, 2010, S. 11), welche postuliert, dass sich anhand der motivationalen Lage von Schülern besser voraussagen lässt, ob diese eine manifeste Lernstörung entwickeln werden als über deren kognitive Leistungsfähigkeit. Zwar ist belegt, dass die Intelligenz eine der wichtigsten Determinanten der Schulleistungen darstellt (Helmke & Schrader, 2010), es wird aber aufgezeigt, dass die Leistungsentwicklung über die Jahre nicht durch Intelligenz, sondern durch Motivation und Lernstrategien prädiziert wird (Murayama, Pekrun, Lichtenfeld, & vom Hofe; zitiert nach Tarnutzer, 2017b). Kognitive Lernprozesse und schulische Leistungen sind auf vielfältige Weise mit motivationalen und emotionalen Faktoren verknüpft (Krapp, Geyer & Lewalter, 2014).

Wenn Lernerfolge oder Leistungen von Schülern hinter den Erwartungen zurückbleiben, gibt es dafür mindestens zwei Ursachen, die in der Person selber liegen: Entweder fehlt es an genügender Intelligenz oder aber an der Motivation. Mangelnde Begabungen und Motivation bedingen sich häufig gegenseitig und können sich in der Form eines Teufelskreises weiter verstärken (Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2012). In der Praxis werden bei mangelnder Begabung oder bei Lernschwierigkeiten in der gängigen Förderdiagnostik mittels standardisierten Testinstrumenten die genauen Lernstände erfasst und darauf bauend die Förderung durchgeführt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Um aber die eigentliche Ursache für Minderleistungen zu bestimmen, ist es zentral, auch in der motivationalen Einstellung zum Lernen diagnostische Hilfsmittel zu verwenden, da nur auf der Grundlage dieser Instrumente Empfehlungen und Massnahmen abgeleitet werden können (Spinath et al., 2012).

¹ Zur Definition dieses Begriffes s. Kapitel 2.2 und 2.3.

1.1 Ausgangslage

Seit 14 Jahren arbeite ich in der privaten Knabenschule «Tiferes Doniel Primar- und Sekundarschule Zürich» in den Primarklassen. Während ich in den ersten Jahren praktisch nur profane² Fächer (Mathematik, Deutsch und Mensch & Umwelt) unterrichtete, kamen später auch Jüdischlektionen (Talmud³, biblische Geschichte, allgemeines Wissen und Religionsgesetze) dazu. Seit Beginn des Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich im September 2015 wandelte sich mein Arbeitsfeld immer mehr und mehr in Richtung Heilpädagogik. Obwohl ich einige Lektionen pro Woche noch eine Regelklasse unterrichte, besteht meine Hauptbeschäftigung aus heilpädagogischer Förderung als IF-Lehrperson in einer Regelklasse und als Schulischer Heilpädagoge in Kleingruppen und in der Einzelförderung. In der täglichen Arbeit mit den Kindern ist eine mangelnde oder gar fehlende Motivation in allen erwähnten Unterrichtsformen und Fächern ein ständiges Thema, besonders wenn es sich um Schüler⁴ mit Lernschwierigkeiten handelt.

Auf der Suche nach einem geeigneten Thema zur Verfassung einer Masterarbeit stiess ich auf die Projektausschreibung zu einer Interventionsstudie von Dr. phil. Rupert Tarnutzer mit dem Titel «Die Wirkung von Motivations- und Selbstregulationsförderung überprüfen» (Tarnutzer, n.d.). In diesem Projekt führen SHP⁵ verteilt auf der ganzen Deutschschweiz je in einer Kleingruppe von vier Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten ein Interventionskonzept durch, in welchem motivationale, kognitive und metakognitive Strategien vermittelt werden. Im Rahmen des Projekts wird eine Stichprobe von $N = 128$ angestrebt. Während der Durchführung und Auswertung befand sich die Studie noch in einem sogenannten Vorprojekt, dessen Ergebnisse und die Verbesserungsvorschläge der Studierenden in das Hauptprojekt einfließen (Tarnutzer, 2017b). Bereits der erste Satz in der Ausschreibung: «Motivation und Selbstregulation sind bei Lernschwierigkeiten zentrale Förderinhalte» (Tarnutzer, n.d.), weckte mein Interesse an der Teilnahme an diesem Projekt. Dazu kam noch, dass in diesem Projekt die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation in einer adaptierten Form (nach Spinath et al., 2012), also ein diagnostisches Hilfsmittel zum Thema Motivation, zum Zug kommen.

Nach einer ausführlichen Erläuterung seitens des Projektleiters Rupert Tarnutzer bezüglich Inhalt, Umfang, Umsetzung, Instrumente etc. der Interventionsstudie und nach einer Abklärung bei meinem Schulleiter betreffend der Möglichkeit einer Teilnahme an diesem Projekt, entschied ich mich, die Masterarbeit innerhalb dieses Projekts zu verfassen. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit dem Schulleiter vor dem Schuljahr 2017/18 eine Kleingruppe von vier Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten bestimmt, mit welcher ich im Zeitraum vom September bis Dezember 2017 die Intervention durchführte.

Die intensive Beschäftigung mit den verschiedenen Elementen des Interventionskonzepts, den diversen Testinstrumenten, das Studium der Literatur, die Auswertung der erfolgten Intervention etc. boten eine gute Chance, ein Experte für den Themenbereich Motivation zu werden, das erworbene Wissen in der Praxis anzuwenden, und so der erwähnten täglichen Herausforderung gerecht zu werden.

² Zur Vereinfachung der organisatorischen Trennung wird der Unterricht in unserer Institution in zwei Bereiche aufgeteilt: Der Jüdischunterricht, welcher alle jüdischen Fächer beinhaltet und der Profanunterricht, welcher die Fächer der Volksschule umschreibt. Das Wort «Profan» hat keine wertende Bedeutung.

³ Talmud: «Sammlung der Gesetze und religiösen Überlieferungen des Judentums» (Dudenredaktion, 2007, S. 1020).

⁴ Da die Schule nur von Knaben besucht wird, werden die Lernenden in männlicher Form beschrieben.

⁵ SHP: Schulische Heilpädagogin resp. Schulischer Heilpädagoge.

1.2 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung werden im Theorieteil die zentralen, für die vorliegende Arbeit relevanten Begriffe zum Thema Motivation und Zielorientierungen erläutert, und die Interventionsstudie – in deren Rahmen die Masterarbeit verfasst wurde – wird beschrieben. Danach folgen die aus den theoretischen Grundlagen abgeleiteten Fragestellungen. Des Weiteren folgen die Begründung für das quantitative Forschungsvorgehen, die Beschreibung der Stichprobe, des Erhebungsinstruments sowie der Datenerhebung und -aufbereitung. Anschließend werden die erfassten Daten dargestellt, interpretiert und die Fragestellungen beantwortet. Im Schlussteil werden das forschungsmethodische Vorgehen und die festgestellten Ergebnisse kritisch betrachtet, es wird ein Blick auf Befunde von bestehenden Förderprogrammen geworfen, und die persönlichen Erfahrungen des Verfassers im Verlauf der Intervention werden dargelegt. Schliesslich werden Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen, weiterführende Fragen formuliert, und die Arbeit wird mit einem Schlusswort fertig gestellt.

2 Theoretische Auseinandersetzung zum Begriff Motivation

In diesem Kapitel werden zunächst die Begriffe Motivation sowie Lern- und Leistungsmotivation definiert. Anschliessend erfolgt die Beschreibung der verschiedenen Zielorientierungen und deren Bezüge zu verwandten theoretischen Konstrukten, Überlegungen zum Konstrukt Zielorientierungen und zu geschlechtstypischen Unterschieden werden gemacht, und schliesslich wird die Bedeutung der Zielorientierungen in Lern- und Leistungskontexten dargelegt.

2.1 Motivation

Der Begriff Motivation leitet sich etymologisch⁶ von den lateinischen Wörtern *motus* (Bewegung) und *movere* (bewegen) ab. Demnach ist Motivation etwas, das bewegt, bzw. was etwas in Bewegung setzt. Dabei wird ein Organismus in Bewegung gesetzt, und die Ursache für diese Bewegung liegt im Organismus selbst (Wilbert, 2010).

Im Alltag wird der Begriff Motivation als eine homogene, quasi naturalistisch gegebene Antriebsgrösse verwendet, von der man je nach Situation mal mehr und mal weniger hat (Rheinberg, 2009; Vollmeyer, 2005). Betrachtet man das mit Motivation bezeichnete Phänomen aber genauer, zeigt sich sehr schnell, dass dieses Phänomen ein Zusammenspiel von recht unterschiedlichen Prozessen darstellt. Es beteiligen sich dabei gemäss Rheinberg (2009) «*kognitive Prozesse* (z. B. Bildung von Erwartungen, Entwurf von Handlungsplänen), *affektive Erlebnisstönungen* [sic] *des momentanen Zustands* (z. B. Hoffnung vs. Furcht), *physiologische Prozesse* (z. B. Ausschüttung von Neurohormonen) und *basale Handlungstendenzen* (z. B. hin oder weg von einem Objekt/Ereignis)» (S. 668). Somit kann die Motivation nicht als eine in sich homogene Einheit betrachtet werden, welche sich auf eine fest umrissene und naturalistisch gegebene Erlebens- oder Verhaltenseinheit bezieht. Es gibt keinen einheitlichen «Motivationsmuskel», für den im Organismus ein spezieller Zellverband zu finden wäre (Rheinberg & Vollmeyer, 2012). Der Motivationsbegriff ist eher ein heterogenes Konstrukt und eine Abstraktion, welche in der Fachsprache ein hypothetisches Konstrukt⁷ genannt wird (Rheinberg, 2009; Rheinberg & Vollmeyer 2012; Vollmeyer, 2005).

Der Begriff Motivation bezieht sich in Alltag und Wissenschaft gemäss Krapp et al. (2014) «ganz generell auf die Frage nach dem Warum oder Wozu menschlichen Verhaltens: Welche Ziele, Wünsche oder Absichten liegen dem Verhalten zugrunde, und welche Auswirkungen haben diese auf das Verhaltensergebnis?» (S. 194). Rheinberg (2009) definiert den Begriff Motivation wie folgt: «Der Begriff Motivation bezieht sich auf die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand» (S. 668). Die Person erlebt in diesen Momenten Zustände von Streben, Wollen, Bemühen, Wünschen, Hoffen etc. (Rheinberg & Vollmeyer, 2012). DeCharms (2011) schreibt, dass «Motivation so etwas wie eine milde Form von Besessenheit» sei (S. 55). Rheinberg und Vollmeyer (2012) geben zu bedenken, dass es zusätzlich zur aufsuchenden Motivation auch eine meidende Motivation gibt: Wenn eine Person z. B. vor etwas zurückschreckt oder flieht. Aber auch in diesem Fall hat die Person einen «positiven» Zielzustand, welcher darin besteht, etwas Aversives abzuwenden. Heckhausen & Heckhausen betonen (2010), dass die aktuell

⁶ Etymologie: «Wissenschaft von der Herkunft, Geschichte und Grundbedeutung der Wörter» (Dudenredaktion, 2007, S. 292).

⁷ Hypothetisches Konstrukt: Etwas gedanklich Konstruiertes (Vollmeyer, 2005, S. 9), also nicht direkt beobachtbar.

vorhandene Motivation einer Person von deren Merkmalen und den Kontextbedingungen abhängig ist. Diese Aussage ist im Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie von Rheinberg (s. Abb. 1) sichtbar.

Abbildung 1: Das Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie (Rheinberg, 2009, S. 669)

Die aktuelle Motivation wird über das Zusammenwirken von den situativ gegebenen Anreizen und den Personenmerkmalen, auch Motive genannt, rekonstruiert (Rheinberg, 2009). Motive beschreiben «stabile Merkmale von Personen, die zu verschiedenen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Situationen in gleichbleibender Weise handlungswirksam werden» (Kleinbeck, 2010, S. 301) und erklären so, «warum einige Personen stärker als andere immer wieder auf bestimmte Zielzustände aus sind und bevorzugt auf bestimmte Anreize reagieren» (Rheinberg, 2009, S. 669).

Im Gegensatz zur Motivation, welche deutlich situationsabhängiger ist, wird das Motiv als stabiles Merkmal verstanden (Tarnutzer, 2017a). Es werden dabei vor allem drei Motive unterschieden: das Leistungs-, das Macht- und das Anschlussmotiv. Diese Motive werden in der Literatur wie folgt definiert (Rheinberg, 2009; Vollmeyer, 2005; Wilbert, 2010):

- **Leistungsmotiv:** Es beschreibt das Bestreben, die eigene Kompetenz zu steigern, etwas Besonderes zu schaffen, stolz auf das Erreichte sein zu können und sich mit einem Gütemassstab auseinander zu setzen.
- **Machtmotiv:** Es stellt das Bedürfnis dar, sich im Einfluss auf andere gross, überlegen und wichtig zu fühlen und deren Erleben und Verhalten zu beeinflussen. Vollzieht sich das Motiv in der prosozialen Form, geht es um die Hilfe, Führung und Förderung anderer. In der antisozialen Form geht es um die Nötigung und Kontrolle anderer.
- **Anschlussmotiv:** Es erläutert das Anliegen, wechselseitige positive Sozialkontakte herzustellen und aufrecht zu erhalten. Kooperation wird angestrebt und Konkurrenz abgelehnt.

Naturgemäss gibt es in der Ausprägung dieser Motive starke individuelle Unterschiede (Rheinberg, 2009). Das Kreuz im Kreis des Grundmodells (s. Abb. 1) stellt die Prozesse dar, welche die vorhandenen Motive durch die situativen Anreize anregen und aktivieren. Ohne eine situative Anregung treten Motive nicht oder

kaum in Erscheinung (ebd.). Erst aus der Interaktion von Motiv und Anreiz resultiert die aktuelle Motivation, welche wiederum das Verhalten beeinflusst (Vollmeyer, 2005).

Obwohl auch das Macht- und das Anschlussmotiv im schulischen Kontext von grosser Bedeutung sind (Wilbert, 2010), wird in den folgenden Unterkapiteln der Fokus auf das Leistungsmotiv und die daraus resultierende Lern- und Leistungsmotivation gelegt, da dieser Teilbereich für die vorliegende Arbeit von Relevanz ist.

2.2 Lern- und Leistungsmotivation

Unter dem Begriff Lernmotivation verstehen Schiefele und Köller (2010) den «Wunsch bzw. die Absicht, bestimmte Inhalte oder Fertigkeiten zu lernen bzw. bestimmte Aufgaben auszuführen» (S. 336). «Lernmotivation bezeichnet die Bereitschaft eines Lernenden, sich aktiv, dauerhaft und wirkungsvoll mit bestimmten Themengebieten auseinanderzusetzen, um neues Wissen zu erwerben bzw. das eigene Fähigkeitsniveau zu verbessern» (Krapp et al., 2014, S. 194). Wild, Hofer und Pekrun (2006) dagegen bezeichnen Lernmotivation als Oberbegriff für die verschiedenen Arten der Motivation, während der Wunsch, die eigene Fähigkeiten zu steigern und das Wissen zu erweitern – also die oben beschriebene Lernmotivation – als Lernzielorientierung (s. Kapitel 2.3) definiert wird.

Von Leistungsmotivation spricht man dann, wenn eine Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab stattfindet. Die Person ist bestrebt, ihr eigenes Verhalten in Kategorien von «gut» und «schlecht» zu bewerten und sucht dazu Vergleiche auf (McClelland und Kollegen; zitiert nach Wilbert, 2010). Gemäss diesem Verständnis wird die Leistungsmotivation als das grundlegende Bedürfnis einer Person definiert, das eigene Verhalten zu bewerten. Dabei handelt es sich um weitgehend situationsübergreifende Motivation (ebd.). Gemäss Heckhausen (zitiert nach ebd.) impliziert Leistungsmotivation «das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemassstab für verbindlich hält, und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann» (S. 37). Die Definition von Heckhausen basiert auf das Verständnis von McClelland und Kollegen, betont aber das Ziel der Leistungsmotivation: eine gute Leistung zu erbringen und erfolgreich zu sein. Auf welchen Bereich sich das Leistungsbestreben bezieht, liegt aber in der leistungsmotivierten Person selbst. Gemäss dieser Beschreibung ist Leistungsmotivation eher bereichsspezifisch (ebd.).

Andere verwenden die Begriffe Lernmotivation und Leistungsmotivation als Synonyme für «die Bereitschaft einer Person, ihre Fertigkeiten und Kenntnisse zu vervollkommen, namentlich auf den Gebieten schulischen Lernens» (Kretschmann & Rose, 2007, S.12f).

Im Folgenden wird die Lern- und Leistungsmotivation mit den Zielorientierungen von Spinath et al. (2012) in Verbindung gebracht und dementsprechend definiert.

2.3 Lern- und Leistungsmotivation als Zielorientierung

Da Lern- und Leistungsverhalten, wie jegliches menschliches Verhalten und Erleben, an bestimmte Ziele geknüpft ist (Spinath et al., 2012), berufen sich ebd. zur Beschreibung und Erklärung der Lern- und Leistungsmotivation auf motivationale Zielorientierungen. Unter dem Begriff Zielorientierungen werden die

dauerhaft im Gedächtnis repräsentierten Zielüberzeugungen⁸, welche dispositionalen Charakter aufweisen und in leistungsgeforderten Situationen handlungsleitend werden, verstanden (Elliot; zitiert nach Köller & Schiefele, 2010). Dresel und Lämmle (2017) definieren Zielorientierungen wie folgt: «Zielorientierungen sind als motivationale Tendenzen zu verstehen, die immer dann die Ausbildung eines entsprechenden konkreten Ziels wahrscheinlich machen, wenn die Situation das Verfolgen des Ziels erlaubt» (S. 102). Rheinberg und Vollmeyer (2012) sind der Ansicht, dass es einer Person keineswegs immer klar ist, was ihre Ziele in bestimmten Situationen sind. Die Person wird auch dann zielführend handeln, wenn das Ziel nur im Unterbewusstsein vorhanden ist.

Eine Reihe von Autorinnen und Autoren unterscheiden zur Beschreibung von Lern- und Leistungsmotivation zwischen zwei Kategorien von motivationalen Orientierungen, welche auf verschiedene Ziele hin ausgerichtet sind:

- einerseits das Ziel, eigene Fähigkeiten zu erweitern,
- andererseits das Ziel, anderen gegenüber hohe Fähigkeit zu demonstrieren bzw. niedrige Fähigkeiten zu verbergen (Spinath et al., 2012).

Im ersten Fall wird während der Aufgabenerfüllung das Streben nach Kompetenzzuwachs in Gang gehalten, während im zweiten Fall sekundäre Folgeerwartungen das Lernen regulieren. Die Dichotomie (Zweiteilung) wird in der Literatur unterschiedlich bezeichnet, zielt jedoch auf vergleichbare Sachverhalte (Köller & Schiefele, 2010). So wird von Aufgaben- und Folgenorientierung, Lern- und Leistungszielen, Bewältigungs- und Leistungszielen sowie Aufgaben- und Ichorientierung gesprochen (zsf. ebd.). Das Begriffspaar Lern- und Leistungsziele bezeichnet wohl am zutreffendsten die Inhalte der beiden Zielarten und hat sich deshalb im deutschsprachigen Raum durchgesetzt (Spinath et al., 2012).

Wie beschrieben, beinhaltet das Leistungsziel zwei Unterkategorien. Um innerhalb des Ziels, hohe Fähigkeiten zu demonstrieren und des Ziels, mangelnde Fähigkeiten differenzieren zu können, unterscheidet Elliot (zitiert nach ebd.) zusätzlich zwischen Annäherungs-Leistungszielen und Vermeidungs-Leistungszielen, welche im Unterkapitel 2.3.1 und 2.3.2 erläutert werden. Der Ansatz, die bisher erwähnten Lernziele, Annäherungs-Leistungsziele und Vermeidungs-Leistungsziele in drei verschiedene Zielorientierungen zu kategorisieren, wird als trichotome (dreiteilige) Zieltheorie bezeichnet (Spinath et al., 2012).

Während das Verfolgen der erwähnten drei Ziele im engeren Sinne als leistungsmotiviert gilt, wird schliesslich noch die vierte Art von Zielen identifiziert, die Tendenz zur Arbeitsvermeidung, welche als nichtleistungsmotiviert definiert wird. Sie unterscheidet sich von den bisher genannten Zielen insofern, dass bei Aufgaben weder Lern- noch Leistungsanreize bestehen. Stattdessen liegt die Motivation rein in der Bemühung, möglichst wenig oder gar keine Arbeit zu investieren (Spinath et al., 2012).

Somit differenziert man zwischen vier unterschiedlichen Zielen (s. Abb. 2), welche unabhängig von der konkreten Aufgabe wichtige Bedingungen des Erlebens und Verhaltens in Lern- und Leistungskontexten darstellen (Spinath et al., 2012):

⁸ Dieser Ansatz geht davon aus, dass Personen ihre Ziele nicht ausschliesslich aufgrund aktueller Situationen wählen, sondern eine Prädisposition besitzen, bestimmte Ziele zu verfolgen (Spinath, 2009). Siehe dazu Kapitel 2.5.

- Lernziele;
- Annäherungs-Leistungsziele;
- Vermeidungs-Leistungsziele;
- Arbeitsvermeidung.

Abbildung 2: Zielorientierungen (Tarnutzer, 2017a, S. 8)

Die ersten beiden Ziele bezeichnen die Annäherungsorientierungen, während die letzten beiden die Vermeidungsorientierungen implizieren. Im Folgenden wird ausführlich auf die vier unterschiedlichen Zielorientierungen eingegangen.

2.3.1 Annäherungsorientierungen – Lernziele und Annäherungs-Leistungsziele

Eine Orientierung an *Lernzielen* bedeutet, dass der Lernende Lerninhalte verstehen möchte, weil diese interessant sind, und/oder er seine eigenen Kompetenzen erweitern will (Tarnutzer, 2017b). Gestellte Aufgaben werden mehr oder weniger als Herausforderung und Gelegenheit zum Lernen angesehen (Spinath et al., 2012). Dabei stellt sich der Lernende etwa Fragen wie diese: «Welche Aufgabe ermöglicht mir den größten Lernzuwachs?», «Was sagt mir mein Abschneiden über meinen Lernfortschritt?» und «Wie kann ich die Aufgabe trotz anfänglicher Schwierigkeiten meistern und so etwas Neues lernen?» (Spinath & Schöne, 2003, S. 30). Starke Lernziele sichern gemäss zahlreichen Studien langfristiges Engagement und gute Leistungen (Spinath et al., 2012).

Zielt ein Schüler aber darauf ab, gute Leistungen hervorzubringen, weil er in seinem sozialen Umfeld seine Kompetenzen demonstrieren will, spricht man von *Annäherungs-Leistungszielen*. Der Lernende sucht erfolgszuversichtliche Situationen auf, bei welchen die Gelegenheit besteht, sein Wissen und Können zu zeigen. Da in diesem Fall nicht der Lernprozess, sondern die zu erbringende Leistung im Vordergrund steht, spricht man von einem Leistungsziel (ebd.). Hier stellt sich die Person Fragen wie: «Bei welchen Aufgaben kann ich meine Fähigkeiten besonders gut zur Geltung bringen?» und «Wie kann ich trotz Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung demonstrieren, dass ich hohe Fähigkeiten besitze?» (Spinath & Schöne, 2003, S. 30). Zumindest kurzfristig bringen Annäherungsleistungsziele gute Leistungen, sie sichern aber nicht die

für andauernde Erfolge nötige langfristige und intensive Beschäftigung mit den aktuellen Themen (Spinath et al., 2012).

In den in diesem Unterkapitel beschriebenen *Lern- und Annäherungsleistungszielen* sind die Schüler erfolgszuversichtlich, da ihre Zielorientierung aus einer Annäherung besteht. Dementsprechend wählen sie meistens realistische Ziele, erklären Erfolg mit eigener Anstrengung und Misserfolg mit mangelnder Anstrengung oder Zufall. Aus diesen Attributionen resultiert insgesamt eine positive Selbstbewertung der eigenen Kompetenzen (Tarnutzer, 2017b).

2.3.2 Vermeidungsorientierungen – Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung

Orientiert sich ein Kind an *Vermeidungs-Leistungszielen*, hat es in der Schule aus einer misserfolgsvermeidenden Haltung das Ziel, nicht als inkompetent zu erscheinen und es vermeidet Aufgaben, in welchen sich die eigene Kompetenz als unzureichend erweisen könnte. Es ist hauptsächlich damit beschäftigt, Schwächen zu verbergen, um soziale Beschämungssituationen zu vermeiden (Spinath et al., 2012; Tarnutzer 2017b). Die Fragen eines solchen Schüler lauten wie folgt: «Bei welchen Aufgaben wird es nicht auffallen, falls ich die nötigen Fähigkeiten nicht besitze?» und «Wie kann ich trotz Schwierigkeiten bei der Aufgabebearbeitung verbergen, dass ich es nicht kann?» (Spinath & Schöne, 2003, S. 30). Diese Zielorientierung, welche auf selbstschützendes Verhalten basiert, bringt sowohl kurz- als auch langfristig schlechte Leistungen (Spinath et al., 2012; Tarnutzer 2017b).

Schliesslich wird die *Arbeitsvermeidung* als viertes Ziel aufgeführt. Wie schon beschrieben (s. Kapitel 2.3), meiden Lernende, die sich an diesem Ziel orientieren, nach Möglichkeit die Auseinandersetzung mit Lernhalten. Sie stellen sich Fragen wie: «Bei welchen Aufgaben muss am wenigsten Arbeit investieren?» und «Wie kann die Aufgabe mit möglichst wenig Anstrengung erledigen?» (Spinath & Schöne, 2003, S. 31). Naturgemäss geht die Arbeitsvermeidung kurz- wie langfristig mit geringem Engagement und schlechten Leistungen einher (Spinath et al., 2012; Tarnutzer 2017b).

Lernende mit Vermeidungsorientierungen wählen einfache Ziele, schreiben Erfolge dem Zufall zu, erklären Misserfolge mit mangelnden Fähigkeiten und tendieren dazu, ihr Anspruchsniveau zu senken (ebd.). Nach Möglichkeit vermeiden sie Leistungssituationen, empfinden diese als belastend und bewerten sie negativ (Wilbert, 2010).

Wilbert (ebd.) weist daraufhin, dass die Grundlage eines leistungsvermeidenden Verhalten keineswegs darin liegt, dass Leistung als solches für den Schüler keine Bedeutung hat, weil er etwa in seiner Erziehung ein nicht leistungsbezogenes Werteschema erhalten hat; eher das Gegenteil ist der Fall. *Leistung* an sich kann für ihn einen besonders grossen Wert haben und er steht der *Leistung* keineswegs indifferent gegenüber. *Leistungssituationen* aber sind für ihn an Scham- und Versagenserlebnisse geknüpft und werden jeweils als potenzielle Selbstwertbedrohung empfunden [Hervorhebungen v. Verf.].

2.3.3 Bezug zum Selbstwertungsmodell

Die Unterscheidung von Annäherungs- und Vermeidungszielen entspricht der Unterscheidung von Erfolgs- und Misserfolgsmotivation (Wilbert, 2010) und weist Bezüge zum Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen (1972) auf, welches in den folgenden Zeilen erläutert wird.

Das Modell beinhaltet drei wechselseitig aufeinander wirkende Teilprozesse: Die Zielsetzung, die Ursachenzuschreibung⁹ und die Selbstbewertung (s. Tabelle 1). Wie bereits beschrieben (Kapitel 2.3.1), wählen annäherungsorientierte und erfolgsoptimistische Lernende realistische Ziele. In der darauffolgenden Handlung realisieren sie, dass der Ausgang der Handlung von der eigenen Anstrengung abhängt, und wie sich die eigene Tüchtigkeit, also die Kompetenz, als Folge von Übung weiter steigert. Dies bewirkt, dass Erfolge der eigenen Fähigkeit, Misserfolge dagegen mangelnder Anstrengung zugeschrieben werden (s. ebd.). Auch bei einer Gleichverteilung von Erfolg und Misserfolg wird die Selbstbewertung insgesamt positiv ausfallen: Der Schüler wird mehr Stolz und Zufriedenheit nach einem Erfolg als Betroffenheit und Niedergeschlagenheit nach einem Misserfolg aufweisen. Diese Fakten machen Leistungssituationen anziehend, und legen nahe, wiederholt die eigene Fähigkeit an realistischen Anforderungen zu erproben, was positive Affekte auf die Attributionen und die Selbstbewertung zur Folge hat.

Das Zusammenspiel der drei beschriebenen Teilprozesse läuft bei vermeidungsorientierten und misserfolgsmotivierten Kindern in typisch anderer Weise ab. Da jeweils einfache Ziele gewählt werden (s. Kapitel 2.3.2), erkennt man keinen Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung und dem Resultat der Handlung. Auch das Wachstum der eigenen Fähigkeiten – sofern es stattgefunden hat – wird den Lernenden nicht bewusst. Erfolge sind Zufall (s. ebd.) oder eine Frage der Aufgabenleichtigkeit, und weisen also keinerlei Verbindung mit der eigenen Kompetenz oder Anstrengung auf. Jeder Misserfolg bestätigt das eigene negative Selbstbild und wird somit den mangelnden Fähigkeiten zugeschrieben. Auch wenn Erfolg und Misserfolg eine Gleichverteilung ausmachen, wird die Selbstbewertung insgesamt negativ ausfallen: Erfolge bedeuten wenig, Misserfolge sind sehr belastend. Situationen, in denen Leistung erwartet wird, sind bedrohlich und unerfreulich. Realistische Anforderungen, welche den Stand der eigenen Untüchtigkeit an das Tageslicht bringen könnten, werden zugunsten unrealistischer Anforderungen gemieden, was das Selbstbewertungssystem in seinem ungünstigen Funktionszustand weiter stabilisiert. So wird verhindert, dass die eigene Selbstwirksamkeit¹⁰ erlebt werden kann (Rheinberg & Vollmeyer 2012). Die folgende Tabelle stellt die beschriebenen Zusammenhänge dar.

Tabelle 1: Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 86)

3 Teilprozesse	Erfolgsoptimistische Motivausprägung	Misserfolgsmeidende Motivausprägung
(1) Zielsetzung	- realistisch - mittelschwierige Aufgaben	- unrealistisch - Aufgaben zu schwierig oder zu leicht
(2) Ursachenzuschreibung Kausalattribution	Erfolg - Anstrengung - gute eigene Fähigkeit	- Glück/Zufall - leichte Aufgabe
	Misserfolg - mangelnde Anstrengung - Pech	- mangelnde eigene Fähigkeit
(3) Selbstbewertung	Erfolgs-/Misserfolgsbilanz positiv	Erfolgs-/Misserfolgsbilanz negativ

⁹ In der Fachterminologie: Kausalattributionen (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 81).

¹⁰ Selbstwirksamkeit: «Überzeugungen, inwieweit Personen sich in der Lage sehen, bestimmte Aufgaben – auch unter schwierigen Bedingungen – erfolgreich zu überwinden» (Kunter & Pohlmann, 2015, S. 268).

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass Lernende mit einer misserfolgsvermeidenden Motivausprägung nicht nur zu leichte Aufgaben, sondern gar zu schwierige Aufgaben wählen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass Misserfolgsmotivierte sich davor fürchten, bei mittelschweren Aufgaben einen Misserfolg – welchen sie dann ihrer mangelnden Tüchtigkeit zuschreiben müssten – zu erfahren. Daher weichen sie auf leichte oder schwierige Aufgaben aus. Leichte Aufgaben werden sie sehr wahrscheinlich lösen können. Schwierige Aufgaben werden sie höchstwahrscheinlich nicht meistern können, was jedoch der Aufgabenschwierigkeit und nicht der mangelnden Kompetenz zugeschrieben werden kann (Schüler, 2009).

2.3.4 Weitere Unterscheidungen in den Zielorientierungen

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen vier verschiedenen Zielorientierungen gibt es von Elliot und anderen den Vorschlag vom 2x2-Ansatz, welcher nicht nur die Leistungsziele in Annäherungs- und Vermeidungszielen unterscheidet, sondern auch die Lernziele. Dies würde bedeuten, dass auch bei den Lernzielen darin unterschieden wird, ob eine Annäherung («Ich lerne, um meine Kompetenzen zu steigern»¹¹), oder eine Vermeidung stattfindet («Ich lerne, damit ich nicht schwächer werde»¹²). Schlussendlich schlägt Elliot vor, die Ziele gar in ein 3x2-Modell zu unterteilen (Spinath et al., 2012). Ob einer dieser weiter differenzierte Ansichten in der Theorie und in der Praxis die gleiche Beachtung wie die in den vorangegangenen Unterkapiteln dargestellte trichotome Zieltheorie mit der Erweiterung der Arbeitsvermeidung finden wird, stellen Spinath et al. (ebd.) in Frage. Da sich die Fragestellung dieser Arbeit (s. Kapitel 4) auf die vier Zielorientierungen von Spinath et al. (s. Abb. 2) bezieht, und die Wirkung der Intervention (s. Kapitel 3) auch mittels einer fachspezifisch adaptierten Form des darauf basierenden Diagnostikinstrumentes SELLMO¹³ untersucht wird (s. Kapitel 5.2), muss nicht weiter auf die angeführten zusätzlichen Zieleinteilungen eingegangen werden.

2.4 Bezüge zu verwandten theoretischen Konstrukten

Die erwähnte Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungszielen weist Bezüge zu anderen Begriffen in der Forschung auf. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird auf Gemeinsamkeiten, aber auch auf Unterschiede zu den Konstrukten intrinsische und extrinsische Motivation, individuelle und soziale Bezugsnormen sowie Selbstregulation eingegangen.

2.4.1 Intrinsische und extrinsische Motivation

Wenn eine Handlung (z. B. das Lesen eines Textes) ausgeführt wird, weil sie selber als interessant, spannend, herausfordernd etc. erscheint, spricht man von der intrinsischen Motivation, da die Handlung um ihrer selbst willen geschieht und gewissermassen als ihre eigene Belohnung fungiert. Es wird dabei zwischen der tätigkeitsbezogenen und der gegenstandsbezogenen intrinsischen Motivation unterschieden. Um beim Beispiel des Lesens zu bleiben, kann eine Person einen Text lesen, weil sie die Aktivität des Lesens an sich gern ausführt. Andererseits kann der Antrieb, den Text zu lesen, darin bestehen, dass der Leser an einem bestimmten Gegenstand – das Thema des Buches – Interesse zeigt (Schiefele & Köller, 2010). Zentral ist, dass bei beiden Formen der intrinsischen Motivation der Anreiz der Tätigkeit in der Tätigkeit selbst liegt, und es kein darüber hinaus gehendes Ziel gibt, das die Handlung antreibt (Wilbert, 2010). Da es beim schuli-

¹¹ Das Ziel des Lernenden wäre dann, seine Kompetenzen zu erweitern und ein Verständnis des Stoffes zu erlangen (Dresel und Lämmle, 2017, S. 102).

¹² In diesem Fall wäre das Ziel, einen geringen Lernzuwachs sowie unvollständiges/falsches Verständnis zu vermeiden (ebd.).

¹³ SELLMO: Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (Spinath et al., 2012).

schen Lernen meist um fachliche Inhalte geht, ist die gegenstandsbezogene intrinsische Motivation möglicherweise von grösserer Bedeutung (Schiefele & Köller, 2010).

Im Gegensatz zur intrinsischen Motivation spricht man von der extrinsischen Motivation, wenn der Wunsch bzw. die Absicht, eine Handlung durchzuführen, darin besteht, positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden (ebd.). Die extrinsische Motivation ist instrumentell bestimmt. Dabei ist zu betonen, dass der Anreiz zur Handlung ausserhalb der Handlung selbst liegt, und die Handlung nur ein Mittel ist, um das eigentliche Ziel zu erreichen (Wilbert, 2010). Die Folgen liegen ausserhalb der eigentlichen Handlung und stehen mit dieser in keiner unmittelbaren Beziehung. Ein Schüler beispielsweise kann zum Lernen motiviert sein, weil er eine positive Bewertung durch die Lehrperson anstrebt, einen hohen Grad an Kompetenz erreichen möchte, besser als andere sein will, eine gute Note ihn seinem Berufsziel näherbringt oder ihm hohe Leistungen viel bedeuten. Man könnte dementsprechend zwischen Sozial-, Kompetenz-, Wettbewerbs-, Berufs- und Leistungsmotivation unterscheiden (Schiefele & Köller, 2010).

2.4.1.1 Intrinsische versus extrinsische Motivation

Aus pädagogischer Sicht ist eine intrinsische Motivation ein Ideal, weil sie über einen längeren Zeitraum wirkt und gegen widrige Umstände robust ist. Da das Individuum aus seinen eigenen Bedürfnissen handelt, benötigt es keiner externen Reize oder Regulationen, um das Verhalten aufrecht zu erhalten. Der Handlungsantrieb bleibt auch dann bestehen, wenn es z. B. keine wichtige Prüfung gibt, oder keine kontrollierende Lehrperson anwesend ist. Im Gegensatz dazu endet ein extrinsisches motiviertes Verhalten, wenn z. B. die Belohnung oder Bestrafung entfällt (Wilbert, 2010). Eine zweite Begründung, warum die intrinsische Motivation in der Pädagogik einen hohen Stellenwert hat: «Intrinsische Motivation ist selbst primäres Ziel pädagogischen Handelns» (ebd., S. 43). Motivation in der Pädagogik sollte nicht nur als Mittel zum Zweck der Verhaltensregulation oder als wichtige Voraussetzung für Leistung, sondern als Ziel der pädagogischen Tätigkeit selber verstanden werden (Schiefele, 1986). Man strebt dabei die Entwicklung von Interessen und die Förderung von Selbstbestimmung und Autonomie an, welche wichtige Elemente für gesellschaftliche Partizipation und die aktive Mitgestaltung der Umwelt darstellen (Wilbert, 2010).

Allerdings kann die Unterscheidung von intrinsisch und extrinsisch motivierten Handlungen im Einzelfall durchaus schwierig sein. Bestimmte Handlungen – welche selber extrinsisch motiviert sind – werden nämlich nur ausgeführt, weil sie andere, intrinsisch motivierte Handlungen ermöglichen (z. B. ein Fitnesstraining, um Kondition für das Skifahren zu erhalten). Ausserdem können viele Handlungen – besonders Lernhandlungen – *sowohl intrinsisch als auch extrinsisch motiviert sein*¹⁴, da ein und dieselbe Handlung aus verschiedenen Gründen ausgeführt werden kann (Schiefele & Köller, 2010). Demgemäss ist also nicht die Frage entscheidend, «ob ein Schüler intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist, sondern in welchem Verhältnis diese beiden Formen der Lernmotivation zueinanderstehen» (ebd., S. 338).

2.4.1.2 Intrinsische und extrinsische Motivation versus Zielorientierungen

Es liegt auf der Hand, die Lernzielorientierung mit der intrinsischen Motivation und die Leistungszielorientierung mit der extrinsischen Motivation gleichzusetzen. Dagegen wird aber argumentiert, dass eine Lernzielorientierung, also das Streben nach einer Erweiterung der eigenen Kompetenzen, uns nur zeigt, dass die

¹⁴ Infolgedessen sind intrinsische und extrinsische Motivation keine Antagonisten (Wilbert, 2010, S. 43).

Person motiviert ist, zu lernen. Wir wissen aber nicht, ob die Tätigkeit an sich anziehend ist, oder ob Handlungsgründe ausserhalb der Tätigkeit dahinterstehen. Ein lernzielorientierter Schüler kann demnach sowohl intrinsisch als auch extrinsisch motiviert sein (Köller & Schiefele, 2010). Wenn ein Lernender in der Schule das Ziel verfolgt, besser als seine Mitschüler zu sein, kann dies durchaus intrinsischer Natur sein, falls er Spass am Vergleichen der eigenen Fähigkeiten mit denen seiner Peers hat. Betrachtet man z. B. verschiedene Spiele oder Sportarten, ist das Element des Wettbewerbs ein wesentlicher, wenn nicht *der* Bestandteil der Tätigkeit. Somit kann nicht festgelegt werden, ob ein (annäherungs-)leistungsorientiertes Kind intrinsisch oder extrinsisch motiviert verfährt (Spinath et al., 2012).

Eine Gleichsetzung von Lernzielen mit intrinsischer Motivation und von Leistungszielen mit extrinsischer Motivation ist gemäss den oben erwähnten Überlegungen nicht statthaft. Allerdings können durchaus Gemeinsamkeiten der Konstrukte festgestellt werden (ebd.). Es kann angenommen werden, dass Bedingungen, welche die Annahme von Lernzielen fördern (z. B. Betonung des Lern- und Übungscharakters oder Abwesenheit externer Kontrolle), eher zu intrinsischer Motivation führen, während Bedingungen, die Leistungsziele fördern (z. B. Betonung des Wettbewerbs- oder Bewertungscharakters oder externe Kontrolle), eher extrinsische Motivation erzeugen (Heyman & Dweck; zitiert nach Spinath, 2012). Ausserdem zeigte eine Studie auf, dass die oft vorkommende Abnahme von intrinsischer Motivation bei aufgabenorientierten Personen nicht auftrat (Heyman & Dweck; zitiert nach Köller & Schiefele, 2010). Befunde von Elliot und Harackiewicz deuten darauf hin, dass die intrinsische Motivation bei Personen mit einer Vermeidungs-Leistungsorientierung allein durch die Art der Zielorientierung unterminiert wird (ebd.).

2.4.2 Bezugsnormen

«Unter Bezugsnorm ... versteht man einen Standard, mit dem ein Resultat verglichen wird, wenn man es als Leistung wahrnehmen und bewerten will» (Heckhausen; zitiert nach Rheinberg & Fries, 2010, S. 61). Solange man keinen Standard hat, mit dem man beispielsweise Resultate von Lernkontrollen vergleichen kann, sagt uns eine erreichte Punktzahl sehr wenig über die Leistung aus (ebd.). In der Fachliteratur wird dabei zwischen drei Bezugsnormen unterschieden: Soziale, individuelle und sachliche oder lernzielorientierte Bezugsnorm. Nachfolgend wird auf die drei Bezugsnormen eingegangen.

2.4.2.1 Drei Typen von Bezugsnormen

Soziale Bezugsnorm

Bei der sozialen Bezugsnorm wird das Resultat des Einzelnen im Verhältnis zur Gruppenleistung gemessen. Eine Leistung gilt als gut, wenn sie über dem Durchschnitt der Gruppe liegt. Sie ist sehr gut, wenn sie den Durchschnitt deutlich übertrifft und schwach, wenn sie unterdurchschnittlich ausfällt. Will man eine Leistungssteigerung erreichen, muss man andere Personen leistungsmässig überholen, was in heterogenen Gruppen eher unwahrscheinlich ist.

Individuelle Bezugsnorm

Bewertet man Leistungen mit der individuellen Bezugsnorm, bezieht man sich auf den einzelnen Schüler und beurteilt seinen individuellen Lernzuwachs, indem man das Resultat mit bereits erreichten Resultaten zum gleichen Thema vergleicht. Hat der Lernende sein bisheriges Resultat übertroffen, spricht man von einer guten oder sehr guten Leistung. Individuelle Rückschritte dagegen gelten als schwache Leistung. In

der Beurteilung werden Lernzuwachs und Leistungsverschlechterung unmittelbar sichtbar. Insbesondere für Schüler mit Lernschwierigkeiten hat diese Bezugsnorm eine grosse Bedeutung.

Sachliche oder lernzielorientierte Bezugsnorm

Sachliche oder lernzielorientierte Bezugsnormen sind Standards, die in der Sache selbst liegen. Unabhängig von der Gruppen- oder Einzelleistung werden begründete Lernzielvorgaben bestimmt. Eine gute Leistung liegt vor, wenn die Anforderungen erreicht oder gar übertroffen wurden (Buholzer, 2014; Dickhäuser & Rheinberg, 2003; Rheinberg & Fries, 2010).

Ursprünglich wurde der Begriff Bezugsnorm(-orientierung) im Zusammenhang mit der Beurteilung fremder Leistungen (z. B. Lehrperson beurteilt Schüler) entwickelt. Die Bezugsnorm(-orientierung) lässt sich aber durchaus auch auf die Selbstbewertung übertragen (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2004), in welcher vor allem die individuelle und die soziale Bezugsnorm zum Zug kommen. Da für den Zusammenhang der Bezugsnormen mit den Zielorientierungen die individuelle und die soziale Bezugsnorm Relevanz aufweisen, werden im nächsten Unterkapitel Zusammenhänge dieser beiden Normen zu den Zielorientierungen beschrieben.

2.4.2.2 Individuelle und soziale Bezugsnorm versus Zielorientierungen

Auf den ersten Blick liegt es nahe, dass die motivationale Orientierung der Lern- und Leistungsziele die Bezugsnormorientierung bestimmt. Verfolgt ein Lernender das Ziel, seine eigene Kompetenz zu erweitern, so wird er prüfen wollen, ob und wie viel er jetzt mehr kann als vorher und somit die individuelle Bezugsnorm wählen. Möchte die Person aber andere übertreffen, um seine Fähigkeiten zu demonstrieren, oder aber darauf versucht sein, seine Unfähigkeit zu verbergen, wird sie ihre Leistungen mit anderen vergleichen, also eine soziale Bezugsnorm verwenden (Dickhäuser & Rheinberg, 2003; Rheinberg & Vollmeyer, 2012).

Betrachtet man im Gegensatz dazu die Frage, wodurch die Zielorientierung ihrerseits bestimmt wird, kann auch eine umgekehrte Kausalrichtung beschrieben werden: Es könnte sein, dass eine Bevorzugung einer individuellen Bezugsnorm die Ausbildung einer Lernzielorientierung initiiert, während die Begünstigung einer sozialen Bezugsnorm zur Vorliebe von Leistungszielen führt (Schöne et al., 2004). Stellt z. B. ein Schüler fest, dass in seiner Lernumwelt gute Leistungen danach bestimmt werden, wie viel man im Vergleich zu anderen kann (soziale Bezugsnorm), so wird er die Zielorientierung aufbauen, andere übertreffen zu wollen, oder darauf hinzielen, dass seine Schwächen von anderen nicht entdeckt werden. Achtet aber die Lernumgebung vor allem darauf, ob und wie viel jemand dazulernt (individuelle Bezugsnorm), wird der Schüler Lernziele, also den eigenen Kompetenzzuwachs anstreben (Rheinberg & Vollmeyer, 2012).

Um den Zusammenhang der beiden Konstrukte Bezugsnormen und Zielorientierungen empirisch zu erfassen, wurden in einer Studie von Schöne et al. (2004) die Konstrukte in verschiedenen Stichproben per Fragebogen erhoben. Es konnte zwar gezeigt werden, dass eine hohe Ausprägung der Lernzielorientierung in einem geringen Ausmass mit der Bevorzugung einer individuellen Bezugsnorm einhergeht. Auch eine hohe Leistungszielorientierung fällt mit einer klaren Bevorzugung sozialer Bezugsnormen zusammen. Allerdings bestehen zwischen den Skalen zur Erfassung der Zielorientierungen und solchen zur Erfassung nur schwache bis moderate Zusammenhänge (Spinath et al., 2012). Eine definitorische Verknüpfung zwischen Zielorientierung und Bezugsnormen ist also nicht gerechtfertigt. Die Befunde bestätigen eher die Annahme, dass

«von zwei eigenständigen Konstrukten auszugehen ist, die bestimmte, theoretisch sinnvolle Zusammenhänge aufweisen» (Schöne et al., S. 98).

2.4.3 Selbstregulation oder selbstreguliertes Lernen

Da der Begriff Selbstregulation unweigerlich mit dem der Motivation in Verbindung steht und ausserdem als Bestandteil des Namens der Interventionsstudie (s. Kapitel 1) das Titelblatt der Projektbeschreibung zielt (Tarnutzer, 2017b), wird nachfolgend das Konstrukt Selbstregulation definiert und dessen Bezug zur motivationalen Zielorientierung erläutert.

2.4.3.1 Definition

Die Begrifflichkeit selbstreguliertes Lernen beinhaltet die drei Aspekte *Lernen*, *Regulation* und *Selbst*, die für die Definition von zentraler Bedeutung sind. Unter *Lernen* sind die Aktivitäten zur Erwerbung von Wissen und Fähigkeiten zu verstehen. *Regulation* beschreibt den Prozess, in welchem ein Ist-Zustand auf der Basis einer prozessbegleitenden Analyse der Ist-Soll-Differenz in einen Soll-Zustand übergeführt wird. Im Kontext Lernen und Verhalten bedeutet *Selbst*, dass das Individuum eigeninitiativ Ziele definiert, Handlungen beginnt und deren Ausführung aufrechterhält. Auf der Basis der genannten Aspekte definieren Götz und Nett (2017) selbstreguliertes Lernen wie folgt:

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf eine Erreichung des Soll-Zustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren (S. 146).

Die Definition geht von den Begriffen selbstständig und eigenmotiviert aus. Der Aspekt der Motivation bezieht sich ausschliesslich auf die Zielwahl. Ausserdem wird der Kontext nicht ausdrücklich angeführt (Tarnutzer, 2017b).

Schiefele und Pekrun (1996) definieren wie folgt: «Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmassnahmen (kognitiver, metakognitiver, volitionaler¹⁵ oder verhaltensmässiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht» (S. 258). Die Art der Lernmotivation ist in dieser Definition die Ausgangsbedingung und bestimmt die Form der Prozesssteuerung. Auch hier gibt es keinen Kontextbezug (Tarnutzer, 2017b).

Pintrich (zitiert nach ebd.) beschreibt Selbstregulation als «active, constructive process whereby learners set goals for their learning and then attempt to monitor, regulate, and control their cognition, motivation, and behavior, guided and constrained by their goals and the contextual features in the environment» (S. 2). Die Definition beinhaltet die Prozesselemente Zielsetzung, Monitoring und Regulation von Kognition, Motivation und Verhalten von Lernenden. Ausserdem wird der Kontextbezug berücksichtigt (ebd.).

¹⁵ Volition: «Willentliche Steuerung von Handlungsabsichten und Handlungen» (Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 16).

Es zeigen sich in diesen Definitionen drei übereinstimmende Merkmale: der Prozessbezug, die selbstbestimmte Zielsetzung sowie die Kombination von motivationalen, kognitiven und metakognitiven Regulations-elementen (Tarnutzer, 2017b).

2.4.3.2 Selbstregulation versus Zielorientierungen

Pekrun (2017) betont, dass Motivation ein elementares Element des selbstregulierten Lernens ist: «Ohne sie käme Lernen gar nicht erst zustande, und ohne sie könnte Lernen nicht aufrechterhalten, gesteuert und vom Lerner selbst bewertet werden» (S. 187). Nachfolgend werden die Auswirkungen der motivationalen Zielorientierungen auf das selbstregulierte Lernen beschrieben.

Gemäss der Metaanalyse¹⁶ von Pugh und Bergin (zitiert nach Tarnutzer, 2017b) gewichten Lernende je nach Ausprägung der Zielorientierungen ihr selbstreguliertes Handeln anders. Eine vorherrschende Lernzielorientierung determiniert tiefe Verarbeitungsstrategien, metakognitive Strategien, eine Bevorzugung für herausfordernde Aufgaben, ein hohes Mass an Anstrengungsbereitschaft und Persistenz. Strebt die lernende Person hingegen Vermeidungsleistungsziele an, werden diese als nicht sinnvoll für das kognitive Engagement und die Anstrengung und im Gesamten für die Selbstregulation eingeschätzt. Bezüglich adaptivem Hilfesuchen zeigt sich das gleiche Muster: Schüler mit Lernzielorientierungen weisen ein Verhalten von adaptivem Hilfesuchen auf, während Lernende mit Vermeidungsleistungszielen deutlich weniger adaptiv Hilfe suchen (Gonida, Karabenick, Makara & Hatzikyriakou, zitiert nach ebd.).

Wie bereits im Kapitel 2.3.2 beschrieben, versuchen Lernende mit Vermeidungsorientierungen aufgrund ihrer Misserfolgserlebnisse Leistungssituationen zu vermeiden. Aus der Sicht des selbstregulierten Lernens hat Misserfolgsvermeidung zwei Effekte: Als Konsequenz der Erklärung von Misserfolg an mangelnden Fähigkeiten werden kaum mehr Entwicklungsmöglichkeiten erkannt resp. entsprechende Situationen aufgesucht. Ausserdem führt das Absenken des Anspruchsniveaus zur Wahl einfacher Aufgabenstellungen (Tarnutzer, 2017b).

2.5 Zielorientierungen – situativ oder Personenmerkmal

Im Kapitel 2.3 wurde der Begriff Zielorientierung als eine Zielüberzeugung mit dispositionalem Charakter dargestellt. Demgemäss liegt die Zielorientierung des Lernenden als stabiles Persönlichkeitsmerkmal mit zeitlich überdauernden und über Situationen konsistent auftretenden Zielpräferenzen vor. Nicholls (zitiert nach Spinath et al., 2012) bringt dazu das Beispiel der beiden Kontrahenten Amundsen und Scott bei ihren Expeditionen zum Südpol zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Während Amundsens Expedition als nur lernzielorientiert bezeichnet werden kann, sollte die Expedition von Scott Ansehen bringen und eine Beförderung innerhalb der Marine zur Folge haben. Scott war demnach leistungszielorientiert.

Die beschriebenen Ziele können aber auch situational als zeitlich begrenzte motivationale Zustände ange-regt werden¹⁷. Wird z. B. im Unterricht der Hinweis auf die Möglichkeit dazu lernen zu können gegeben, regt

¹⁶ Metaanalyse: «Verfahren, das die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen zu einer Forschungsfrage zusammenfassend analysiert» (Seidel & Krapp, 2014, S. 556).

¹⁷ Die Unterscheidung wird in der Literatur mit den englischen Begriffen «state» vs. «trait» beschrieben (Krapp et al., 2014, S. 194).

man damit situational das Lernziel, Fähigkeiten zu erwerben, an, da der Übungscharakter angesprochen wird. Allerdings kann die Annahme eines Lernziels unterdrückt werden, wenn eine soziale Kontrolle der Aufgabenbearbeitung durch Beobachtung oder gar eine direkte, öffentliche Bewertung der Leistung vorhanden ist. Betont man in Lernumgebungen hingegen den Wettbewerbscharakter, werden dadurch situational die Leistungsziele – anderen gegenüber hohe Fähigkeiten zu demonstrieren bzw. niedrige Fähigkeiten zu verbergen – angeregt. Dies aus dem einfachen Grund, dass Lernende in einer Wettbewerbssituation jeweils das Ziel haben, besser zu sein als andere. Bezüglich situativen Bedingungen, welche die Annahme von Arbeitsvermeidung fördern, ist wenig bekannt (ebd.).

2.6 Gleichzeitige Orientierung an unterschiedlichen Zielen

Die im vorangegangenen Kapitel 2.5 dargestellte Begebenheit von Amundsen und Scott wird von Nicholls (zitiert nach ebd.) als Beispiel angeführt, in welchem zwei Persönlichkeiten nahezu ausschliesslich Lern- bzw. Leistungsziele verfolgten. Es stellt sich nun die Frage, ob sich die vier Zielorientierungen im schulischen Kontext ausschliessen, oder ob es möglich ist, dass ein und derselbe Schüler sowohl Annäherungs- und Vermeidungsziele anstrebt.

Auf den ersten Blick erscheinen Lern- und Leistungsziele sowie Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele als Gegensätze. Allerdings zeigte sich empirisch, dass sich Lern- und Leistungsziele keineswegs ausschliessen. Es ist also möglich, dass ein Kind beispielsweise danach strebt, seine eigenen Kompetenzen zu erweitern, gleichzeitig aber ebendiese Kompetenzen seinen Peers demonstrieren möchte. Es ist auch denkbar, dass ein Schüler einerseits seine eigenen Kompetenzen demonstrieren, andererseits aber genauso seine nicht vorhandenen Kompetenzen verbergen will (ebd.; Krapp et al., 2014). Dies lässt sich damit erklären, dass das Demonstrieren-Wollen hoher Fähigkeiten sowie das Verbergen-Wollen niedriger Fähigkeiten in die Richtung eines sozialen Vergleichsmassstabs gehen (s. Kapitel 2.4.2.1) und somit komplementär zueinander stehen¹⁸ anstatt sich auszuschliessen (Spinath, 2009). Einzig die Tendenz zur Arbeitsvermeidung lässt sich nicht mit einer ausgeprägten Lernzielorientierung vereinbaren und wird somit in der Regel nicht anzutreffen sein (Spinath et al., 2012).

2.7 Geschlechtstypische Unterschiede in den Zielorientierungen

Da Motivation als einer der Hauptdeterminanten für Schulerfolg gilt (s. Einleitung), soll an dieser Stelle beschrieben werden, ob in der Motivation geschlechtstypische Unterschiede zu finden sind. Der geringere Schulerfolg von Knaben ist ein vielbeachtetes Thema, welches mediale und bildungspolitische Kontroversen auslöst (Grünwald-Huber, Gysin & Braun, 2011). Die Fachwelt nimmt die konstante Überrepräsentation von Knaben in Sonderschulklassen gar als Normalzustand an, ohne eine schlüssige Erklärung zu haben (Kronig, 2013). Gemäss einer Berner Studie gehören unter anderem Leistungsmotivation und Schulentfremdung¹⁹ zu den Ursachenfaktoren des Geschlechterunterschiedes in der Schule. Jungen überschätzen ihre Leistungen und definieren sich generell als intelligent, was eine Verminderung der Anstrengungsbereitschaft zur Folge hat. Mädchen hingegen unterschätzen tendenziell ihre Leistungen und sind stärker intrinsisch motiviert, wäh-

¹⁸ In der Stichprobe von Spinath et al. (2012) korrelieren Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele hoch positiv miteinander.

¹⁹ Schulentfremdung ist ein Faktor, welcher eng mit der Motivation zusammenhängt (Lupatsch & Hadjar, 2011, S. 180).

rend Jungen, besonders wenn sie traditionellen Geschlechterrollen²⁰ anhängen, eher extrinsische Motivation zeigen (Grünewald-Huber, 2011; Lupatsch & Hadjar, 2011). Allerdings dezimiert Hattie (2015, S. 66f) die Überzeugung, dass es zwischen weiblichen und männlichen Lernenden deutliche Unterschiede gibt. Auch in Fällen, wo über Differenzen berichtet wird, sind diese in Wahrheit sehr klein. Eine der Beispiele die Hattie aufführt, ist der sehr geringe Unterschied im Bereich Mathematik. Daher „sollten Bildungsfachleute sich nicht vorrangig für die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Lernenden interessieren“ (ebd., S. 68). Auch gemäss Spinath et al. (2012) liessen sich in der anlässlich der Normierung durchgeführten Stichprobe des Erhebungsinstrumentes SELLMO (s. Kapitel 5.2) bezüglich den vier beschriebenen Zielorientierungen keine signifikante Geschlechtseffekte nachweisen. Aufgrund fehlender Unterschiede in der Abhängigkeit des Geschlechts wurden im SELLMO auch keine nach Geschlechtern getrennten Normtabellen erstellt.

2.8 Bedeutung der Zielorientierungen in Lern- und Leistungssituationen

Während im letzten Abschnitt des Unterkapitels 2.3.1 die Auswirkung der Lern- und Annäherungsleistungsziele auf das Lernverhalten gleichgestellt wurden, betonen Spinath et al. (2012), dass Lernziele gegenüber Leistungszielen viele Vorteile aufweisen, was sowohl experimentelle als auch nicht-experimentelle²¹ Studien bewiesen haben. Die Vorteile umfassen günstigeres Attributionsmuster (eigene Anstrengung anstelle Fähigkeit), positivere Gefühle gegenüber Lern- und Leistungsaufgaben, vermehrte intrinsische Motivation (s. Kapitel 2.4.1) und höheres Interesse für den Lerngegenstand. Ausserdem weisen lernzielorientierte Schüler eine stärkere aktive, kognitive Beschäftigung mit dem Lernmaterial auf, verwenden passende Lösungsstrategien und zeigen eine grössere Ausdauer. Schliesslich suchen diese Lernenden eher nach Hilfe, als dass sie wegen Schwierigkeiten aufgeben würden.

Bezüglich Leistungsergebnissen konnten insbesondere experimentelle Studien aufzeigen, dass Lernzielorientierungen durchschnittlich zu besseren Leistungen führen als Leistungszielorientierungen (Utman; zitiert nach Spinath, 2012). Auch in natürlichen Lern- und Leistungssituationen wurden mehrheitlich positive Zusammenhänge zwischen der Stärke von Lernzielen und der Qualität der Leistung nachgewiesen (z. B. Köller, 1998). Allerdings gibt es andere Studien, in welchen Lernziele fast keine Korrelationen mit Leistungsindikatoren aufweisen (z. B. Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot & Trash; zitiert nach Spinath, 2009). Aufgrund dieser Studien bezweifeln einige Autoren die Wirkung von Lernzielen auf Leistungen und postulieren, dass Lernziele «lediglich auf die vorauslaufenden Bedingungen von Leistung, wie Motivation, Wahlverhalten usw. positive Wirkungen haben sollten» (ebd., S. 68). Dass Zusammenhänge zwischen Lernzielen und Leistungen nicht in allen Studien sichtbar sind, ist erstaunlich. Spinath et al. (2012) erklären dies mit den Rahmenbedingungen der Studien, die im amerikanischen Studiensystem durchgeführt wurden, in welchen die Bedeutung des Besserseins als andere, also des sozialen Vergleichs, betont werden. Die geschilderten Überlegungen sind in Tabelle 2 in der Übersicht dargestellt.

²⁰ Traditionelle Männlichkeitsbilder beeinflussen die motivationalen Haltungen von Jungen negativ und fördern ungünstige Verhaltensweisen (ebd., S. 181).

²¹ Studien, welche in natürlichen Lern- und Leistungssituationen durchgeführt werden (Spinath et al., 2012, S. 17), im Gegensatz zu experimentellen Studien, in welchen die Merkmale gezielt manipuliert werden (Roos & Leutwyler, 2011, S. 184).

Tabelle 2: Postulierte Effekte von Zielorientierungen und mögliche Moderatoren (Spinath, 2009, S. 68)

Zielorientierung	Postulierte Effekte	Mögliche Moderatoren
Lernziel-orientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Positivere Affekte und mehr Interesse in Lern- und Leistungssituationen • Intensivere Beschäftigung mit Aufgaben • Adäquatere Lösungsstrategien • Grössere Ausdauer • Mehr Aufsuchen von Hilfe bei Schwierigkeiten • Bessere Leistung 	Bessere Leistung immer dann, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Keine situativen Hinweisreize vorhanden, die Bedeutung sozialer Vergleiche hervorheben
Annäherungs-Leistungsziel-orientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Unter bestimmten Bedingungen gute Leistungen 	Bessere Leistung immer dann, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Fähigkeitsselbstwahrnehmung • Situation nur oberflächliches Wissen erfordert • Wissen nur kurzfristig verfügbar sein muss • Selbstbestätigung nicht im Vordergrund steht
Vermeidungs-Leistungsziel-orientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Negativere Affekte und wenig Interesse in Lern- und Leistungssituationen • Inadäquate Lösungsstrategien • Geringste Ausdauer • Geringes Aufsuchen von Hilfe bei Schwierigkeiten • Schlechteste Leistung 	

Während also die positive Wirkung von Lernzielen relativ unumstritten sind, findet man im Gegensatz dazu bei den Effekten der Leistungsziele widersprüchliche Befunde zum Lernverhalten und der schulischen Leistung (Krapp et al., 2014). Hilfreich ist hier die Unterscheidung zwischen Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungszielen (s. Tabelle 2). Annäherungs-Leistungsziele können zumindest bei einfachen Aufgaben zu guten Leistungen führen, während bei einer vermeidenden Leistungszielorientierung eher negative Auswirkung auf Motivation, emotionales Erleben, Lernverhalten und Leistung bewirken (Köller & Schiefele, 2010). Gemäss Spinath et al. (2012) können in Wettbewerbs- und Prüfungssituationen, in welchen kurzfristig Strategien der positiven Selbstdarstellung gefordert sind, sogar Vermeidungs-Leitungsziele zu guten Leistungen führen.

Um allerdings langfristig gute Leistungen zu sichern, bedarf es eines tiefen Verständnisses des Stoffes, intensiver Beschäftigung mit dem Lerngegenstand auch über das Nötige hinaus etc. Es ist fraglich, «ob die hierfür benötigte Motivation in hinreichender Weise aus Leistungszielen geschöpft werden kann. Insbesondere dann, wenn Vermeidungs-Leistungsziele verfolgt werden ... gehen damit langfristig schlechte Leistungen einher» (ebd., S. 17). Studien zeigen, dass sowohl das Verfolgen von Vermeidungs-

Leistungszielen als auch das Anstreben von Annäherungs-Leistungszielen längerfristig²² keine positiven Effekte zur Folge haben (z. B. Elliot & Church; Elliot & McGregor; zitiert nach ebd.).

Zu den bereits geschilderten Bedenken fügen Dickhäuser und Buch (2009) hinzu, dass beim Verfolgen von Lernzielen unabhängig vom Fähigkeitskonzept²³ meisterndes Erleben und eine gute Leistung vorhergesagt wird, während das Verfolgen von Leistungszielen bei Personen mit niedrigem Fähigkeitskonzept zu hilflosem Erleben und schlechten Leistungen führt. In solch einem Zustand ist nämlich die Person damit beschäftigt, im sozialen Vergleich erfolgreich zu sein, gleichzeitig aber der Meinung, dass sie dies gar nicht leisten kann (Spinath et al., 2012).

Gemäss den obigen Ausführungen macht es Sinn, Lernende systematisch auf Lernziele hin zu orientieren. Auch die Befunde der Studie von Köller (1998) «untermauern die Forderung nach Unterrichtsmassnahmen, die eine Lernzielorientierung forcieren» (Köller & Schiefele, 2010, S. 963). Sich auf die Förderung des Fähigkeitskonzepts zu konzentrieren, lehnen Spinath et al. (2012, S. 18) aus zwei Gründen ab: Das Fähigkeitskonzept dauerhaft zu ändern, ist häufig sehr schwer und nur langfristig möglich. Ausserdem ist es wenig sinnvoll, eine Förderung durchzuführen, wenn die Fähigkeiten tatsächlich unzureichend vorhanden sind. Dies würde zu unrealistischen Selbstbildern führen, was dauerhaft keine Lösung darstellen kann. Wirksam wäre es eher, die Fähigkeiten selber zu steigern; dazu sind Lernziele eine wichtige Voraussetzung. Empirisch ist nachgewiesen, «dass insbesondere Personen mit einem niedrigen Fähigkeitskonzept durch die Annahme von Lernzielen deutlich positivere kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Voraussetzungen für gute Leistungen entwickeln» (Elliot & Dweck; zitiert nach ebd.). Sie können sogar ebenso gute Leistungen wie Lernende mit einem hohen Fähigkeitskonzept aufweisen (Spinath & Stiensmeier-Pelster; zitiert nach ebd.). «Die Vermittlung von Lernzielen kann demnach einen Weg darstellen, der aus dem Teufelskreis geringer Fähigkeitseinschätzung und geringer Lernmotivation herausführt» (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, «dass Zielorientierungen wichtige Determinanten von Lernverhalten sein können» (Köller & Schiefele, 2010, S. 964). Lernziele sind in Lern- und Leistungskontexten positiv zu bewerten. Im Bereich der Leistungsziele verursachen Vermeidungs-Leistungsziele negative Folgen, während Annäherungs-Leistungsziele für bestimmte Personen von Vorteil sein können. Allerdings führt diese Art von Motivation kaum zu einer langfristig intensiver und tiefen Beschäftigung mit Themen. Liegt ein geringes Fähigkeitskonzept vor, wirken sich beide Arten von Leistungszielen negativ auf das Lernen und auf die Leistung aus. Schliesslich führen Tendenzen zur Arbeitsvermeidung zu schlechten Leistungen²⁴ und geringes Interesse und langfristig zur gänzlichen Vermeidung mit dem Lerngegenstand (Spinath et al., 2012; Spinath & Schöne, 2003). Da SuS²⁵ in der Schule mit der Zunahme der Klassenstufe jeweils mit steigenden Anforderungen und mit der hohen Wichtigkeit von Leistungen konfrontiert werden, ist es für sie entscheidend, so früh wie möglich positive motivationale Orientierungen zu erwerben (Spinath et al., 2012).

²² Zwar wiesen Annäherungs-Leistungsziele kurzfristig positive Zusammenhänge mit Leistungsmassen auf, diese Effekte hatten aber über längere Zeit keinen Bestand (ebd.).

²³ Fähigkeitskonzept oder Fähigkeitsselbstkonzept im Kontext Schule: «Gesamtheit der Gedanken über die eigenen Fähigkeiten in schulischen Leistungssituationen» (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2003, S. 4).

²⁴ In der eigenen Untersuchung von Spinath et al. (2012, S. 36) zeigten sich klare Zusammenhänge zwischen hohen Arbeitsvermeidungstendenzen und schlechten Noten.

²⁵ SuS: Schülerinnen und Schüler.

2.9 Förderung der positiven motivationalen Zielorientierungen

Die vorangegangenen Kapitel haben verdeutlicht, dass die Förderung der positiven motivationalen Orientierungen in der Schule von sehr grosser Bedeutung ist. Es ist daher die Aufgabe der Lehrperson, die Schüler zu animieren, beim Lernen annäherungsorientiert zu sein und im besten Fall gar Lernziele²⁶ zu verfolgen. In der Literatur kann man eine grosse Anzahl an Motivationsförderprogrammen finden (z. B. Emmer, Hoffmann & Matthes, 2007; Kretschmann & Rose, 2007; Wilbert, 2010; Rheinberg & Krug, 2017). Da die vorliegende Arbeit im Rahmen der Interventionsstudie zur Förderung der Motivation und Selbstregulation (Tarnutzer (2017b) verfasst wurde (s. Kapitel 2), wurden zur Förderung der Motivation die Elemente durchgeführt, welche im Interventionskonzept vorhanden sind. Im nachfolgenden Kapitel wird die Intervention mitsamt den Zielen und den Elementen beschrieben. Dabei wird der Fokus auf die Elemente gelegt, welche die Motivation betreffen.

²⁶ «Je höher die Ausprägung der Lernzielorientierung, desto besser» (Spinat et al., 2012, S. 52).

3 Beschreibung der Intervention

Das Projekt verfolgt fünf Ziele (Tarnutzer, 2017b, S. 12): Ziel 1: «Die fachspezifische²⁷ Vermeidungsorientierung nimmt ab, und themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu.» Ziel 2: «Während der Aufgabenbearbeitung nehmen die situative Zuversicht und die Bereitschaft, Anstrengung aufzuwenden, zu.» Ziel 3: «Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt.» Ziel 4: «Mehr kognitive und metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt.» Ziel 5: «Das bestehende Metawissen wird differenzierter.»

Zu den genannten Zielen werden im Interventionskonzept folgende fünf Hypothesen für den Zeitpunkt nach der letzten Testung (s. Kapitel 5.4) postuliert:

Hypothese 1: Die Teilnehmenden zeigen eine stärkere Abnahme fachspezifischer Vermeidungsorientierung sowie eine stärkere Zunahme themenspezifischer Selbstwirksamkeit.

Hypothese 2: Die Interventionsgruppe zeigen eine grössere Zunahme situativer Zuversicht und eine höhere Bereitschaft, sich anzustrengen.

Hypothese 3: Die Lernenden verbessern sich in der Fähigkeit, Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen adäquat einzuschätzen.

Hypothese 4: Die SuS weisen eine Zunahme abrufbarer kognitiver und metakognitiver Strategien auf.

Hypothese 5: Die Qualität des Metawissens hat sich in der Interventionsgruppe gesteigert (Tarnutzer, 2017b, S. 12).

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, wird in Gruppen mit je vier Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten ausserhalb des Klassenunterrichtes eine 18 Lektionen dauernde Intervention durchgeführt, deren Inhalt im Manual detailliert dargelegt ist (Tarnutzer, 2017d). Nachfolgend werden die Elemente der Intervention – wie oben erwähnt mit Fokus auf die Motivation – dargestellt.

Tarnutzer schreibt (2017b), dass der selbstwertschützende Effekt der Misserfolgsvermeidung sich in Lernprozessen als starkes Lernhindernis erweist, da die Lernenden mit ihrer *motivationalen Orientierung* ihr produktives Lernen verhindern. Um die motivationale Orientierung in positive Bahnen zu bringen und so auf das Ziel 1 hinzuarbeiten, werden Elemente der Unterrichtsreihe der rational-emotiven Erziehung – kurz «REE» – (Goetze, 2010) thematisiert. Diese basiert darauf, dass irrationale Gedanken über Misserfolgserfahrung und die darauffolgende ungünstige subjektive Überzeugung die Lernenden dazu bringt, Vermeidungsorientierungen zu praktizieren. Es sind also nicht nur die Misserfolgserfahrungen an sich, welche die Lernenden belasten, sondern vielmehr ihre irrationalen Gedanken (s. Anhang A)! Es geht in der Intervention darum, mittels strukturierten Gesprächssequenzen den Unterschied zwischen irrationalen und rationalen Gedanken und Überzeugungen zu erkennen und zu lernen, rational zu denken. Dadurch sollen Veränderungen in Richtung rationaler resp. vernünftiger Überzeugungen in die Wege geleitet werden (s. Anhang B). Als Voraussetzung für den angestrebten Aufbau von Selbstwirksamkeit soll so eine selbstwertschützende Orientierung relativiert und die Bereitschaft aufgebaut werden, sich auf Lernprozesse einzulassen (Tarnutzer, 2017b). Im Anhang C befindet sich eine Tabelle mit einem Überblick über die REE-Trainingsinhalte.

²⁷ Die Betonung auf das Fachspezifische rührt daher, dass in der Intervention hauptsächlich reichhaltige Mathematikaufgaben zum Zug kamen (s. S. 23).

Der fachliche Inhalt der Lektionen besteht aus reichhaltigen resp. offenen Mathematikaufgaben wie z. B. die Aufgabe: «Passen alle Schüler in euer Klassenzimmer, wenn sie nebeneinander stehen?» oder: «Wie lange wäre eine Schlange aus allen Fahrrädern, wenn alle Kinder eurer Schule einen Fahrradausflug machen und hintereinander fahren?» (Boesten, 2013, Karte 1 und 10, s. auch Anhang D). Die erwähnten Aufgaben werden aktiv-entdeckend und selbstreguliert bearbeitet, und die Lernenden müssen auf überfachliche Fertigkeiten und Lernstrategien zurückgreifen (Tarnutzer, 2017b). Reichhaltige Aufgaben sind offen bezüglich Lösungswegen, Strategien, Darstellungen, Hilfsmitteln und Zahlenräumen. Ausserdem sind oft verschiedene Lösungen sinnvoll (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2013). Für Schüler mit Lernschwierigkeiten sind solche Aufgabenformate deshalb eine grosse Herausforderung, da diese Schüler *Motivationsprobleme* sowie eine eingeschränkte Selbstregulation aufweisen (Tarnutzer, 2017b). Die situative Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft (Ziel 2) von Schülern mit Lernschwierigkeiten sind bei komplexen Aufgabenformaten gefährdet. In einem wesentlichen Teil der Intervention erleben die Schüler individuelle Kompetenzerfahrungen in der konkreten Aufgabenbearbeitung in den erwähnten Aufgabenformaten (Tarnutzer, 2017b). In der ersten Phase fungiert der oder die SHP als Modell, indem er oder sie mit lautem Denken die Kognitionen und Metakognitionen zur aktuellen Aufgabe vorzeigt. Dabei orientiert sich die didaktische Vermittlung der Strategien am Modell der kognitiven Meisterlehre von Reusser (1995), welche die vier didaktischen Grundprinzipien *modeling*, *coaching*, *scaffolding* und *fading* impliziert (s. Anhang E). Es findet also im Gegensatz zum entdeckenden Lernen ein stark SHP-zentriertes Vorgehen²⁸ statt (Tarnutzer, 2017b). Durch das laute Denken werden schwer beobachtbare mentale Vorgänge sichtbar und zur Nachahmung zugänglich gemacht (Reusser, 1995). Die sonst kaum beobachtbaren Kognitionen werden damit besprechbar und wandeln sich so gar in Lerninhalte (Tarnutzer, 2017b). Die Schüler können so ein Repertoire an Strategien und Sachwissen entwickeln (Walt, 2015). Hattie (2015, S. 228f) berichtet über positive Effekte in der Strategie des lauten Denkens ($d = 0.64$). Um Abwechslung in den Aufgabenbearbeitungen zu ermöglichen, werden im Verlauf des Projekts Logicalals als Alternative zu offenen Aufgaben angeboten (Tarnutzer, 2017d).

Pädagogische Interventionen haben das Ziel, dass das Gelernte auf Situationen ausserhalb des Interventionsrahmens übertragen wird (Mähler & Stern, 2010). Diese Fähigkeit gilt als Indikator der Strategiereife (Hasselhorn, zitiert nach Tarnutzer, 2017d). Daher finden im Verlauf des Interventionskonzepts drei Sequenzen statt, in welcher die teilnehmenden Lernenden mit Kindern ihrer Stammklasse in Tandems ohne Unterstützung seitens der oder des SHP offene Mathematikaufgaben bearbeiten. Allerdings können Transferleistungen nur dann erwartet werden, wenn zusätzlich zur Analogieerkennung zwischen Basis- und Zielaufgabe auch eine ausreichende *Motivation* zur Aufgabenbearbeitung vorhanden ist (Mähler & Stern, 2010).

Schüler mit Lernschwierigkeiten schätzen Aufgabenschwierigkeiten, bezogen auf ihren eigenen Kompetenzen, tendenziell falsch ein (Tarnutzer, 2017b). Manche Kinder neigen zur Überschätzung und setzen sich unerreichbare Ziele. Sie erleben so Misserfolge, welche die *Lernmotivation* beeinträchtigt. Andere Kinder trauen sich zu wenig zu und wählen häufig leicht erreichbare Ziele, um Misserfolge zu vermeiden. Der Stolz und die Freude über das Geschaffte, welche eine motivationale Wirkung haben, bleiben aus (Emmer et al. 2007, S. 41). Im Verlauf der Intervention schätzen die Lernenden die zu bearbeitenden reichhaltigen Aufga-

²⁸ In der Fachliteratur wird dieses Vorgehen direkte Instruktion (Hattie, 2015, S. 242ff) oder direkter Unterricht (Wember, 2007) genannt und wird besonders bei Schülern mit Lernschwierigkeiten empfohlen (ebd.).

ben und Logicals im Voraus und nach deren Bearbeitung ein (s. Anhang D), und es wird reflektiert, ob es ihnen gelingt, angemessene Aufgaben zu wählen (Tarnutzer, 2017b). Zudem werden während dem Projekt überfachliche Schätzübungen (Emmer et al., 2007, s. Anhang F; Friedrich, Ihringer, Keller, Ogrin, Werth, Schmitz & Trautwein, 2015) eingesetzt, in denen das Ziel der Aufgabe nicht die Leistung bzw. die Leistungssteigerung selbst ist, sondern das Präzisieren der Vorausschätzung des Ergebnisses (Tarnutzer, 2017d). Ähnlich wie beim Konzept zur unterrichtsbezogenen Motivationsförderung von Rheinberg und Günther (2017) können die SuS mit schulfernen Aufgaben, also losgelöst von instrumentellen Funktionen schulischer Anforderungssituationen²⁹, Erfahrungen zu realistischen Zielsetzungen sammeln. Die Übungen unterstützen eine realistische Einschätzung eigener Kompetenzen (Ziel 3) und zeigen die eigene Leistungsnorm auf. Die Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit und der effektiven Leistung sollte im Verlauf der Intervention abnehmen (Tarnutzer, 2017b).

Um die Ziele 4 und 5 zu erreichen, wird mit den Lernenden der gesamte Prozess der Ausführungskontrolle (Planung, Monitoring und Evaluation) mit dem im Projekt so benannten «Dreischritt» eingeübt (s. Anhang G), da bei Lernschwierigkeiten von eingeschränkten Voraussetzungen auszugehen ist. Auch hier vermittelt die oder der SHP die zu erlernenden Strategien mittels Modelling, indem die oder der SHP mit lautem Denken die Kognitionen und Metakognitionen zur vorliegenden Aufgabe modelliert. Da das laute Denken die Kognitionen hörbar macht, können diese besprochen und zu Lerninhalten gemacht werden. Schliesslich werden in den Lektionen bewusst eingeplante Evaluationsphasen eingebaut, in denen die Kognitionen handlungsbeschreibend und Metakognitionen handlungsreflektierend verbalisiert und somit aufgebaut, aktiv erweitert und verankert werden (Tarnutzer, 2017b). Im Anhang H befinden sich Arbeitsblätter, welche im Rahmen der Vermittlung des Dreischrittes zum Einsatz kommen.

Exemplarisch für die 18 Lektionen kann im Anhang I ein Lektionsbeispiel aus dem Manual (Tarnutzer, 2017e) nachgelesen werden.

²⁹ Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten, deren Schulalltag von Misserfolg geprägt sein dürfte, macht es Sinn, motivationale Strategien mit solchen Aufgaben einzuüben, welche nicht mit negativen Vorerfahrungen belastet sind (Fries, 2002, S. 110).

4 Fragestellungen

Das erste Ziel der erwähnten Interventionsstudie lautet wie folgt: «Die fachspezifische Vermeidungsorientierung nimmt ab, und themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu» (Tarnutzer, 2017b, S. 12). Zu diesem Ziel wird in der Studie die Hypothese erstellt, dass die Lernenden im Anschluss an die Durchführung nachhaltig eine stärkere Abnahme bezüglich fachspezifischer Vermeidungsorientierung und eine stärkere Zunahme themenspezifischer Selbstwirksamkeit zeigen (ebd.).

Aus der Beschreibung der Ausgangslage (Kapitel 1), der Auseinandersetzung mit der Theorie des Begriffes Motivation mit Fokus auf die Zielorientierungen (Kapitel 2) sowie der Beschreibung des Inhalts der Intervention mit Fokus auf die Elemente, welche die Motivation betreffen (Kapitel 3), wird folgende Fragestellung formuliert:

Welche Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Lern- und Leistungsmotivation beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Da die Lern- und Leistungsmotivation gemäss Spinath et al. (2012) in vier Zielorientierungen gegliedert wird (s. Kapitel 2.3) - also auf vier verschiedenen Konstrukten basiert – kann die Fragestellung über den Erfolg der Intervention empirisch nur beantwortet werden, wenn sie konkretisiert und in vier Unterfragen aufgeteilt wird:

Welche Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich

- (1) der Lernziele,**
- (2) der Annäherungs-Leistungsziele,**
- (3) der Vermeidungs-Leistungsziele und**
- (4) der Arbeitsvermeidung**

beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Im beschriebenen Vorprojekt nahmen sowohl Mädchen als auch Knaben teil. Obwohl die Frage der geschlechtstypischen Unterschiede von Hattie (2015) und Spinath (2012 et al.) dezimiert wird (s. Kapitel 2.7), soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch folgende Unterfrage behandelt werden:

Welche geschlechtstypischen Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich

- (5) der Lernziele,**
- (6) der Annäherungs-Leistungsziele,**
- (7) der Vermeidungs-Leistungsziele und**
- (8) der Arbeitsvermeidung**

beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

5 Methodisches Vorgehen

Im Nachstehenden wird die Forschungsstrategie zur Beantwortung der Fragestellungen dargelegt und begründet. Die Erhebungsinstrumente der Interventionsstudie werden dargestellt und die Durchführung der Erhebung sowie die Aufbereitung und Analyse der ermittelten Daten werden erläutert.

5.1 Begründung zum quantitativen Forschungsvorgehen

Die beschriebene Intervention ist empirisches³⁰ Forschungsprojekt. Zur Beantwortung der im Kapitel 4 festgelegten Fragestellungen boten sich zwei Möglichkeiten des Forschungsvorgehen an: die *qualitative* und die *quantitative* Datenauswertung.

Da die *qualitative* Untersuchung davon ausgeht, dass die soziale Wirklichkeit subjektiv konstruiert wird, zielt sie tendenziell auf das Verstehen im jeweiligen Kontext und auf Rekonstruktion von Sinnzusammenhängen (Hochschule für Heilpädagogik, 2016; Roos & Leutwyler, 2011). Die qualitative Forschung arbeitet zu diesem Zweck mit nicht-standarisierten Daten (z. B. Interviews) und wertet diese aus (ebd.). Die Ergebnisse der qualitativen Datenauswertung sind in Regel beschreibend und nicht allgemeingültig (Hochschule für Heilpädagogik, 2016) und das methodische Vorgehen wird oft unter dem Begriff *Verstehen* zusammengefasst (Roos & Leutwyler, 2011).

In einer *quantitativen* Datenauswertung wird eine Hypothese über eine soziale Wirklichkeit formuliert, welche dann statistisch überprüft wird. Damit diese Wirklichkeit gemessen werden kann, wird sie operationalisiert³¹ und die Daten werden statistisch ausgewertet (Hochschule für Heilpädagogik, 2016). Die quantitative Forschung zielt tendenziell auf das Messen und Zählen von Sachverhalten (Roos & Leutwyler, 2011). Es werden keine Angaben zu Einzelergebnissen gemacht, sondern mit Hilfe von Statistiken werden Aussagen zur Gesamtheit der Daten formuliert und dargestellt (Hochschule für Heilpädagogik, 2016).

Im Vorfeld der Durchführung der Intervention stellte sich die Frage, ob die Fragestellung qualitativ oder quantitativ erforscht werden soll. Im Falle einer qualitativen Auswertung wären in dieser Arbeit die Ergebnisse der teilnehmenden Lernenden in der Gruppe des Verfassers in der Form einer *Einzelfallstudie* oder einer *Fallkontrastierung*³² untersucht worden. Im Gespräch mit dem Projektleiter hatte sich aber herauskristallisiert, dass für eine qualitative Auswertung – in welcher wie erwähnt das *Verstehen* im Vordergrund ist – vor Beginn der Lektionen Interviews mit den Lernenden im Einzelsetting nötig gewesen wären. Damit Interviews valide Daten liefern können, auf welchen dann die Auswertung basiert, müssen solche minutiös vorbereitet werden. Es muss genau überlegt werden, was und warum man wie fragen möchte (Altrichter & Posch, 2007). Besonders bei Interviews mit Kindern müssen viele Aspekte beachtet werden, welche von Trautmann (2010) ausführlich beschrieben werden. Dazu wären viele zeitliche

³⁰ Empirie bedeutet Erfahrung resp. Sinneserfahrung. Der Begriff bezeichnet die methodisch kontrollierte Auseinandersetzung mit der «realen Welt», im Gegensatz zur analytischen Forschung, welche ihre Fragestellung auf der Grundlage der Literatur beantworten kann (Roos & Leutwyler, 2011, S. 151 und 153).

³¹ Der Begriff Operationalisierung bezeichnet die Übersetzung von theoretischen Begriffen oder Phänomenen in empirisch erfassbare Merkmale, welche dadurch messbar werden (Roos & Leutwyler, 2011, S. 152; Sempert, 2017, S. 48).

³² Fallkontrastierung: Zwei Fälle, welche in der Mehrzahl der Merkmale ähnlich oder unähnlich sind, werden gegenübergestellt und verglichen (Online-Lexika, n.d.).

Ressourcen nötig gewesen, über welche der Verfasser nicht verfügte, da zum Zeitpunkt der Überlegung der Fragestellung die Durchführung der Prätests (s. Kapitel 5.4) bereits voll in Gange war, und unmittelbar nach diesen der Beginn der Intervention folgte. Daher wurde nach reiflicher Überlegung entschieden, zur Beantwortung der Fragestellung eine quantitative Forschung durchzuführen, was zur Folge hatte, dass in der vorliegenden Arbeit die bezüglich der verschiedenen Zielorientierungen relevanten Ergebnisse der durchgeführten Tests (s. Kapitel 5.2 und 5.3) *aller teilnehmenden Lernenden* in diesem Vorprojekt ausgewertet wurden. Die Aufbereitung der Daten sowie deren Auswertung wurde mit dem Office-Programm Excel ausgeführt (s. Kapitel 5.5).

Im Vorprojekt der Interventionsstudie im Zeitraum vom September bis Dezember 17 nahmen fünf SHP teil, welche mit je vier SuS die Lektionsreihe durchführten ($N = 20$). Alle teilnehmenden Lernenden besuchten zum Zeitpunkt der Lektionen die Mittelstufe. Die Intervention ist in einem verbindlichen Manual detailliert definiert (Tarnutzer, 2017d). Dadurch wurde sichergestellt, dass alle fünf SHP ein identisches Förderprogramm anboten. Ein gemeinsames Merkmal der teilnehmenden SuS ist eine Diagnose mathematischer resp. allgemeiner Lernschwierigkeiten (Tarnutzer, 2017b). Die erwähnten Gegebenheiten sind für die empirische Auswertung der Interventionsstudie sehr elementar, denn nur bei einer identischen Durchführung mit SuS mit gemeinsamen Merkmalen bezüglich Lernschwierigkeiten liefern die Testdurchgänge valide Daten für die quantitative Auswertung der Interventionsstudie.

Nach dem (schwierigen) Entscheid zur quantitativen Forschung machte sich die Vorfreude auf das Auswerten bemerkbar, hatten den Verfasser doch Statistiken schon immer interessiert. Ausserdem wurden im Praxisprojekt erste positive Erfahrungen mit dem quantitativen Auswerten von Tests einer ganzen Schulklasse gemacht.

5.2 Erhebungsinstrument zur Beantwortung der Fragestellungen

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, kommen im Rahmen der Interventionsstudie die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation in einer adaptierten Form (nach Spinath et al., 2012) zur Anwendung. Im Folgenden werden die originalen Skalen – kurz SELLMO – dargestellt, der adaptierten Form gegenübergestellt, und es wird begründet, warum die Datenerhebung mittels der adaptierten Form ausgeführt wurde.

Wie bereits ausführlich beschrieben (Kapitel 2.3), berufen sich ebd. zur Beschreibung und Erklärung der Lern- und Leistungsmotivation auf die vier motivationale Zielorientierungen. Der Test besteht aus 31 Frage-Items, welche sich auf die vier Zielorientierungen aufteilen lassen. Zu Beginn der 31 Items steht die Einleitung («Itemstamm») «In der Schule geht es mir darum, ...». Darauf folgen Statements, welche die Testperson auf einer fünfstufigen³³ Skala danach beurteilt, in welchem Ausmass die Aussage für sie selbst zutrifft (Fischer, Kastner-Koller & Deimann, 2004). Lernziele (z. B. «In der Schule geht es mir darum, komplizierte Aufgaben zu verstehen.»), Vermeidungs-Leistungsziele (z. B. «In der Schule geht es mir darum, keine falsche Antworten auf Fragen der Lehrerinnen und Lehrer zu geben.») sowie die Tendenz zur Arbeitsvermeidung (z. B. «In der Schule geht es mir darum, den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.») werden mittels acht Items erfasst, während Annäherungs-Leistungsziele (z. B. «In der Schule geht es mir darum, bessere

³³ Die Skala lässt sich in fünf Abstufungen von «stimmt gar nicht» bis «stimmt genau» beantworten (s. Anhang J und K).

Noten zu bekommen als andere.») mittels sieben Items ermittelt werden. Die Items der vier verschiedenen Zielorientierungen erscheinen im Fragebogen in alternierender Reihenfolge, so dass nicht zwei Items der gleichen Zielorientierung aufeinanderfolgen. Dies ist allgemein so üblich und verfolgt den Zweck, dass Items aufmerksam bearbeitet und Antworttendenzen vermieden werden (Spinath et al., 2012). Der originale Fragebogen kann im Anhang J nachgelesen werden. In den Statements ist ersichtlich, dass der SELLMO nicht fachspezifisch formuliert ist, sondern sich auf die Schule als Ganzes bezieht (Tarnutzer, 2017c). Der Test setzt voraus, dass die Kinder einigermaßen flüssig lesen können und über ein adäquates Sprachverständnis verfügen. Es wird empfohlen, bei Testungen mit jüngeren sowie leseschwachen Kindern alle Items vorzulesen (Spinath et al., 2012). Zur Auswertung des Tests werden die Antworten mittels einer Auswertungsschablone in die Werte 1-5 codiert und so können zu jeder Kategorie der vier Zielorientierungen die Rohwerte ermittelt werden. Diese werden dann anhand der beigefügten Normtabellen in T-Werte und Prozentränge übertragen (Fischer et al., 2004). Für die aktuelle Version des SELLMO liegen Prozentränge und T-Werte für die Klassenstufen 3-10 vor (Spinath et al., 2012). Das Vorliegen von Normwerten gibt die Möglichkeit, das Testergebnis in Beziehung zu einer repräsentativen Vergleichsgruppe zu interpretieren, bei einer Testwiederholung statistisch bedeutsame Unterschiede festzustellen, das Testergebnis mit Werten von anderen standardisierten Fragebogen zu vergleichen und schliesslich Ergebnisse verschiedener SuS untereinander zu vergleichen (ebd.).

Für die Interventionsstudie wurde der SELLMO-Fragebogen fachspezifisch adaptiert, da der fachliche Inhalt der Intervention – neben einzelnen Logicals – ausschliesslich aus offenen resp. reichhaltigen Mathematikaufgaben besteht. Daher wurde der Itemstamm «In der Schule geht es mir darum, ...» auf «Wenn ich Matheaufgaben löse, geht es mir darum, ...» geändert (s. Abb. 3). Zusätzlich wurden bei neun Items fachspezifische Anpassungen zu den originalen Formulierungen gemacht. So wurde z. B. das Item «... mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen» durch «... mit wenig Arbeit durch die Mathestunden zu kommen» ersetzt (s. ebd.; die Anpassungen sind gelb hinterlegt).

	Annäherungsorientierung	Vermeidungsorientierung	
	Wenn ich Matheaufgaben löse geht es mir darum, ...		
Lernziele	28 ... die Matheaufgaben wirklich zu verstehen.	18 ... zu verheimlichen, wenn ich weniger weiss.	
	12 ... komplizierte Matheaufgaben zu verstehen.	10 ... dass niemand merkt, dass ich etwas nicht verstehe.	
	08 ... knifflige Matheprobleme lösen zu können.	30 ... nicht ... zeigen, wenn mir eine Matheaufgabe schwerer fällt als andern.	
	16 ... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt.	14 ... nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau bin als andere.	
	05 ... etwas Interessantes zu lernen.	06 ... mich nicht zu blamieren.	
	24 ... so viel wie möglich zu lernen.	26 ... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	
	20 ... zum Nachdenken angeregt zu werden.	22 ... keine falschen Antworten zu geben.	
	01 ... neue Ideen zu bekommen.	03 ... dass andere SchülerInnen nicht denken, ich sei dumm.	
			Vermeidungs-Leistungsziele
Annäherungs-Leistungsziele	09 ... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	11 ... keine schwierigen ... Matheaufgaben lösen zu müssen.	
	13 ... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.	15 ... nicht so schwer zu arbeiten.	
	02 ... zu zeigen, dass ich in Mathe gut bin.	07 ... zu Hause keine Mathearbeiten erledigen zu müssen.	
	17 ... dass andere denken, dass ich klug bin.	19 ... dass die Arbeit leicht ist.	
	29 ... dass die anderen merken, wenn ich ... gut abschneide.	27 ... mit wenig Arbeit durch die Mathestunden zu kommen.	
	25 ... zu zeigen, was ich weiss und kann in Mathe .	23 ... Matheaufgaben, ... nicht selbst erledigen zu müssen.	
	21 ... zu zeigen, dass ich Inhalte beherrsche.	04 ... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.	
			Arbeitsvermeidung
			31 ... den Arbeitsaufwand gering zu halten.
<small>Anmerkungen. Item-Formulierungen sind z. T. leicht gekürzt; gelb hinterlegt: fachspezifische Anpassungen zu den originalen Formulierungen des SELLMO-S.</small>			

Abbildung 3: Mathematikspezifische SELLMO-Items, sortiert nach Subskalen (Tarnutzer, 2017c, S. 7)

Da die Interventionsstudie mit SuS mit Lernschwierigkeiten durchgeführt wird, wurden sechs Items mit komplexen Formulierungen wie z. B. «... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt» weggelassen. Somit ergab sich eine adaptierte Skala mit 25 Items, welche im Anhang K nachgelesen werden kann. Auch in der adaptierten Form erscheinen die Items der verschiedenen Zielorientierungen in alternierender Reihenfolge.

Die adaptierte Anwendung des SELMO hat zur Folge, dass die Normtabellen zur Auswertung der Fragebogen nicht verwendet werden können. Das Feststellen der Effekte der durchgeführten Intervention fand durch das Vergleichen der drei zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführten Testdurchgänge (s. Kapitel 5.4) statt.

Die adaptierte Form des SELMO weist einen Lix-Index³⁴ von 28.8 auf, was gemäss Bamberger und Vanecek (zitiert nach Rosebrock et al., 2014, S. 75) als ein Text mit leichter Komplexität zu interpretieren ist. Trotzdem setzt das Ausfüllen der Fragebogen, wie bereits erwähnt, ein ausreichendes Leseverständnis voraus. Es wird daher verlangt, dass die resp. der SHP zum Voraus eine zuverlässige Aussage über die Lesekompetenz machen kann. Falls nötig, muss vor der Bearbeitung der Fragebogen der ELFE-Test (Lenhard & Schneider, 2006) durchgeführt werden (Tarnutzer, 2017c). Stellt sich heraus, dass die Lesekompetenz eingeschränkt ist, muss die Datenerhebung didaktisch unterstützt werden. Tarnutzer (ebd.) schlägt zwei Möglichkeiten vor: Vor der Datenerhebung werden die Items gemeinsam gelesen und schwierige Begriffe geklärt. In Extremfällen kann anstelle des Fragebogens ein Interview in einem Einzelsetting durchgeführt werden. Allerdings können in dieser Variante die Antworten aufgrund der Beziehungssituation und die höhere Kontrolle im Sinne sozialer Erwünschtheit möglicherweise einseitig ausfallen (Daseking, Lemcke & Petermann, 2006; Tarnutzer, 2017c).

5.3 Weitere Erhebungsinstrumente im Rahmen der Intervention

Es sei hier noch angemerkt, dass im Rahmen der Intervention weitere Tests durchgeführt werden, um das Erreichen der beschriebenen Ziele (s. Kapitel 3) zu überprüfen. Vollständigkeitshalber werden die Tests nachfolgend kurz beschrieben.

Die Zunahme der themenspezifischen Selbstwirksamkeit (Ziel 1, s. Kapitel 4) wird mit einer themenspezifisch adaptierten Skala zur Selbstwirksamkeit (nach Jerusalem & Satow, 1999, s. Anhang L) überprüft. Mittels eines ambulanten Assessments³⁵ wird die situative Zuversicht und die Anstrengungsbereitschaft sowie die adäquate Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit während des Bearbeitens von offenen Matheaufgaben erhoben (Ziele 2 und 3, s. Kapitel 4.) Die Items, welche vor, während und nach den Aufgaben angekreuzt werden, sind in die Arbeitsblätter integriert (Tarnutzer, 2017b, s. Anhang D). Schliesslich werden die kognitive und die metakognitive Strategien sowie das differenzierte Metawissen (Ziele 4 und 5, s. Kapitel 3), welche im Projekt durch lautes Denken verbalisiert werden, durch Videografie in Einzelsituationen während des Bearbeitens von offenen Matheaufgaben erfasst (s. Anhang M). Die aufgezählten Erhebungsinstrumente werden im erweiterten Kapitel 6 der Projektbeschreibung ausführlich beschrieben (Tarnutzer, 2017c).

³⁴ Lix-Index: Lesbarkeitsindex. Mittels dieses Index lässt sich anhand der durchschnittlichen Satzlängen und des Prozentsatzes langer Wörter der Schwierigkeitsgrad eines Textes berechnen. Siehe dazu ausführlich Rosebrock, Nix, Rieckmann, & Gold (2014).

³⁵ Ein diagnostisches Verfahren, welche das Verhalten und Erleben einer Person während einer Handlung ohne oder mit minimaler zeitliche(r) Verzögerung erfasst, nennt man Assessment (Wilhelm & Perrez, 2008).

5.4 Datenerhebung

Wie erwähnt, nahmen am Vorprojekt fünf SHP mit je 4 SuS teil (s. Kapitel 5.1). Da bei einer SHP eine Schülerin aus disziplinarischen Gründen vom Projekt ausgeschlossen werden musste, verminderte sich die Anzahl der teilnehmenden SuS auf 19: 9 Mädchen und 10 Knaben. Umgerechnet in die relative Häufigkeit³⁶ nahmen im Vorprojekt 52.6 Prozent Mädchen und 47.4 Prozent Knaben teil.

Um die für das Ausfüllen der Fragebogen nötige Lesekompetenz zu eruieren, führten vor Beginn der Intervention alle teilnehmenden SHP den ELFE-Test durch (s. Kapitel 5.2). In der Gruppe des Verfassers z. B. wiesen drei Schüler im ELFE-Test einen niedrigen Prozentrang auf, weshalb bei der Durchführung des SELLMO und der Skalen zur Selbstwirksamkeit Items gemeinsam gelesen und schwierige Begriffe geklärt wurden.

Um die Hypothesen der Intervention (s. Kapitel 3) zu überprüfen, wurden zu drei Zeitpunkten Erhebungen durchgeführt: vor Beginn der Lektionsreihe (Prätest; t1) im August/September 2017, gleich im Anschluss an die Lektionsreihe (Posttest; t2) im Dezember/Januar 2017/18 und schliesslich zwölf Wochen nach Abschluss (Follow-up-Messung; t3) im Februar/März 2018. Für die Interventionsstudie dient der Prätest der Kontrolle von Gruppenunterschieden, während für die vorliegende Arbeit der Prätest dazu dient, eine Erhebung vor dem Beginn der Intervention durchzuführen, um mittels des Posttests Effekte der Lektionsreihe zur Zielerreichung und Hypothesenprüfung zu bestimmen. Bei Interventionen stellt sich jeweils – besonders bei SuS mit Lernschwierigkeiten – die Frage der Nachhaltigkeit resp. der Stabilität. Um diese zu eruieren, wurde die oben erwähnte Follow-up-Messung durchgeführt (Tarnutzer, 2017b). Während den zwölf Wochen zwischen den beiden Messungen hatten die Lernenden keinen von Lehrpersonen gesteuerten Kontakt zu den Lerninhalten der Intervention.

Der Verfasser erhielt sporadisch die fachspezifischen SELLMO-Fragebogen der teilnehmenden SHP, bis schliesslich nach Abschluss der Follow-up-Messung alle Fragebogen in seinem Besitz waren. Somit konnte mit der Datenaufbereitung begonnen werden.

5.5 Datenaufbereitung und Datenanalyse

Nach Erhalt aller Daten wurden diese im Office-Programm Excel eingegeben. In einem ersten Schritt wurden alle Items – welche im Fragebogen alternierend (s. Anhang K) erscheinen – nummeriert und nach den verschiedenen Zielorientierungen sortiert eingegeben (s. Anhang N). Danach wurden die Fragebogen von 1 bis 19 nummeriert. Ausserdem wurden die drei Testdurchgänge in jedem Fragebogen mit t1, t2 und t3 versehen (so erhielt z. B. Schülerin 9 die Nummern 9t1, 9t2 und 9t3). Um die Eingabe zu erleichtern, wurden die auch die Gruppen nummeriert (SHP 1 – SHP 5) und einer Farbe zugeteilt. Am Ende jeder Zielorientierung erscheint der Mittelwert der verschiedenen Items eines jeden Lernenden bei den drei Testdurchgängen. Der folgende Ausschnitt aus der Excel-Datei zeigt die Struktur der Datenaufbereitung. Die ganze Datei – aufgeteilt in die fünf teilnehmenden Gruppen – befindet sich im Anhang O.

³⁶ Im Gegensatz zur absoluten Häufigkeit, welche die tatsächliche Anzahl der Fälle darstellt, steht die relative Häufigkeit für den prozentualen Anteil der Fälle (Roos & Leutwyler, 2011). Üblicherweise wird in quantitativen Auswertungen die relative Häufigkeit ergänzend beschrieben (Blumenthal, 2015).

		SHP 1									SHP 2																	
		1			2			3			4			5			6			7			8					
Lernziele		t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3			
1	... neue Ideen zu bekommen.	3	2	4	3	1	1	1	2	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5			
5	... etwas Interessantes zu lernen.	3	4	4	2	1	1	3	3	3	3	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5			
8	... später knifflige Matheprobleme lösen zu können.	3	2	4	1	1	1	2	1	2	5	4	1	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4			
12	... komplizierte Matheaufgaben zu verstehen.	3	3	4	1	1	1	1	1	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5			
20	... so viel wie möglich zu lernen.	3	3	4	1	1	1	2	3	3	4	2	2	5	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4			
24	... die Matheaufgaben wirklich zu verstehen.	3	3	4	3	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Mittelwert	3.00	2.83	4.00	1.83	1.00	1.00	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17			
		SHP 1									SHP 2																	
		1			2			3			4			5			6			7			8					
Annäherungs-Leistungsziele		t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
2	... zu zeigen, dass ich in Mathe gut bin.	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	4	2	2	5	4	4	4	2	2	2	3	
9	... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2	3	
13	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	4	4	4	4	2	2	2	4	3	
15	... dass andere denken, dass ich klug bin.	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	4	1	1	2	
17	... zu zeigen, dass ich die Matheaufgaben kann.	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	5	4	4	4	5	5	4	4	4	
21	... zu zeigen, was ich weiss und kann in Mathe.	3	2	2	1	1	1	3	3	3	2	2	3	5	2	3	5	4	5	4	5	4	5	4	3	4	3	
	Mittelwert	3.00	1.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.50	2.00	1.33	2.50	1.83	2.17	3.17	2.17	2.17	2.17	4.50	4.00	4.33	3.17	3.00	3.33	2.67	2.50	3.00	3.00	

Abbildung 4: Struktur der Datenaufbereitung in der Excel-Datei

Um Fehler bei der Eingabe zu vermeiden, wurden – wie vom Projektleiter empfohlen – die von 1-5 codierten Antworten mithilfe von Familienmitgliedern des Verfassers diktiert. In der gesamten Stichprobe, welche 1425 Daten beinhaltet, konnten nur deren zwei nicht eingegeben werden, da die Antwort im Fragebogen fehlte. Nach Rücksprache mit dem Projektleiter konnten die Daten der betroffenen SuS trotzdem verwendet werden, da das Fehlen eines Wertes den Mittelwert nicht bedeutend beeinträchtigt. Eine Schülerin kreuzte bei zwei Items zwei Möglichkeiten an. Hier stellte sich die Frage, ob das Feld als fehlender Wert leer gelassen werden soll, oder ob der Mittelwert der angekreuzten Antworten eingegeben werden soll. Da gemäss Martin Venetz (persönl. Mitteilung, 28.02.2018) das Eingeben eines Mittelwertes Sinn macht, liegen doch Informationen des Probanden vor, wurde der Mittelwert benutzt.

Werden Daten per Hand eingegeben, können sich trotz aller Vorsicht Eingabefehler einschleichen. Es ist daher ratsam, die Daten zu überprüfen, bevor man zur Auswertung übergeht (Raab-Steiner & Benesch, 2015). Nachdem alle Daten eingegeben waren, wurden auf Anraten des Projektleiters 10 Prozent der Daten zufallsverteilt auf die Richtigkeit kontrolliert. Da keine Fehler gefunden wurden, kann angenommen werden, dass alle Daten korrekt eingegeben wurden.

Anschliessend wurde bei allen 19 Teilnehmern eine Qualitätskontrolle durchgeführt, um die Validität der vorhandenen Daten zu ermitteln. Gibt ein Kind z. B. an, dass es beim Lösen von Matheaufgaben so viel wie möglich lernen (Lernziel), aber gleichzeitig mit wenig Arbeit durch die Mathestunden kommen will (Arbeitsvermeidung), so hat es analoge Fragen konträr beantwortet³⁷. Daher muss angenommen werden, dass der Fragebogen willkürlich ausgefüllt wurde, oder aber die Fragen nicht richtig verstanden wurden. In einem ersten Schritt wurden die Antworten von dem Vortest (t1) betrachtet, mit dem Ziel bei Auffälligkeiten auch die anderen zwei Tests (t2 und t3) genauer unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls das Kind von der Stichprobe auszuschliessen³⁸. Die Untersuchung ergab allerdings keine Auffälligkeiten, sodass alle Daten verwendet werden konnten. Allerdings musste ein Schüler aus der Gruppe des Verfassers aus der Stichprobe ausgeschlossen werden, da er im Vortest bei 21 von den 25 Items – also 84 Prozent – die Antwort weder noch angekreuzt hatte. Die Beobachtungen während den Testdurchführungen hatten die Interpretation seitens des Verfassers zur Folge, dass sich dieser Schüler jeweils nicht entscheiden konnte, welche Antwort-

³⁷ Lernziele korrelieren mit Arbeitsvermeidung gemäss Spinath et al. (2012, S. 33) mässig negativ.

³⁸ Dieses Vorgehen wurde vom Projektleiter vorgeschlagen.

möglichkeit anzukreuzen und sich wegen dieser Unentschlossenheit oder aus Bequemlichkeit³⁹ meistens entschieden hatte, die Mitte anzukreuzen. Er hatte sich zwar auf die Inhalte eingelassen, seine Antworten sind aber nicht aussagekräftig. Ausserdem hatte bereits eine Aussage dieses Schülers während des Ausfüllens der Skala zur Selbstwirksamkeit (s. Anhang L) die Lehrperson skeptisch gestimmt: Der Schüler bedauerte die Tatsache, dass es in dieser Skala keine Möglichkeit gebe, die Mitte anzukreuzen. Somit verringerte sich die Stichprobe der vorliegenden Arbeit auf $N = 18$. Da ein Knabe aus der Stichprobe ausgeschlossen wurde, besteht diese nun aus der gleichen Anzahl Mädchen und Knaben, die relative Häufigkeit der beiden Geschlechter beträgt je 50 Prozent.

Die Fragestellung kann empirisch nur beantwortet werden, wenn die vier Zielorientierungen getrennt betrachtet werden (s. Kapitel 4). Daher wurden im Anschluss an die Qualitätskontrolle getrennte Tabellen für jede Zielorientierung erstellt. Allerdings wurden in diesen Tabellen nur die Mittelwerte der Items von jedem Kind eingegeben. Auch hier wurde die Eingabe durch Familienmitglieder diktiert und danach auf die Richtigkeit kontrolliert. Am Ende der Tabelle erscheint der Mittelwert aller Teilnehmenden von den drei Testzeitpunkten. In der folgenden Abbildung 5 ist die Tabelle der Lernziele ersichtlich. Die Tabellen der anderen drei Zielorientierungen befinden sich im Anhang P.

Lernziele	Gesamt		
	t1	t2	t3
2	1.83	1	1
3	2.17	2.33	2.83
4	4.17	4	3.33
5	4.67	4.83	4.5
6	4.83	4.67	4.33
7	4.67	4.5	5
8	4.5	4.33	4.67
9	4.33	4.5	4.33
10	3.17	3.33	3.67
11	4.2	3.33	4.33
14	4.5	5	5
15	1.83	4.33	2.67
16	3	2.67	2.33
17	4.17	4.33	4.67
18	4.17	4.67	5
19	4.17	4.5	4.17
Mittelwert	3.77	3.90	3.86

Abbildung 5: Getrennte Tabelle für Lernziele in der Excel-Datei

Um – wie in der Fragestellung (s. Kapitel 4) geschildert – geschlechtstypische Unterschiede feststellen zu können, wurden zuletzt für jede Zielorientierung zwei nach Geschlecht getrennte Tabellen erstellt (s. Abb. 6 - Lernziele; die anderen nach Geschlecht getrennten Tabellen s. Anhang Q). Da in der zu untersuchenden Stichprobe sowohl 9 Mädchen als auch 9 Knaben valide Daten lieferten, herrschten bezüglich der Fragestellung zu den geschlechtstypischen Unterschieden beste Voraussetzungen.

³⁹ Gemäss Stier (1999) kann das häufige Wählen einer Mittelkategorie auf Ungewissheit oder auf Bequemlichkeit zurückzuführen zu sein (S. 68f).

Lernziele								
Mädchen	t1	t2	t3	Knaben	t1	t2	t3	
7	4.67	4.5	5	2	1.83	1	1	
8	4.5	4.33	4.67	3	2.17	2.33	2.83	
9	4.33	4.5	4.33	4	4.17	4	3.33	
11	4.2	3.33	4.33	5	4.67	4.83	4.5	
13	2	3	3.5	6	4.83	4.67	4.33	
15	1.83	4.33	2.67	10	3.17	3.33	3.67	
16	3	2.67	2.33	12	3.83	4.33	3.67	
17	4.17	4.33	4.67	14	4.5	5	5	
18	4.17	4.67	5	19	4.17	4.5	4.17	
Mittelwert	3.65	3.96	4.06	Mittelwert	3.70	3.78	3.61	

Abbildung 6: Nach Geschlecht getrennte Tabelle für Lernziele in der Excel-Datei

Um die Differenz zwischen den berechneten Mittelwerten plausibel zu machen, wurden die Mittelwerte in Prozentwerte umgerechnet und das Ergebnis der ersten Testdurchführung dem Wert von 100 Prozent gleichgestellt. Durch eine Formel (s. Anhang R) wurde berechnet, um wie viel Prozent sich die Zielorientierungen der SuS in den Zeitpunkten t2 und t3 gegenüber dem Zeitpunkt t1 gesteigert oder reduziert haben. Während bei den annäherungsorientierten Zielen eine Steigerung angestrebt wird⁴⁰, ist bei den vermeidungsorientierten Zielen das Gegenteil der Fall (s. Kapitel 2.8). Die Diagramme mit den Prozentwerten werden im Kapitel 6 dargestellt. Es wurde mit dem Projektleiter vereinbart, dass ab einer Differenz von 5 Prozent⁴¹ von einer Veränderung – im positiven oder negativen Sinn – ausgegangen werden kann.

Betreffend der geschlechtstypischen Unterschiede wurde der Fokus darauf gelegt, ob beide Geschlechter bedeutsame Effekte aufwiesen oder ob ein Geschlecht Veränderungen erreichte, während dies beim anderen Geschlecht nicht der Fall war. Die Grösse der Differenz ist gemäss dem Projektleiter bezüglich der Auswertung nicht von grosser Relevanz. Dennoch wurden die Differenzen zwischen den Geschlechtern im Kapitel 6 auch in Prozentwerten dargestellt, da aus der Sicht des Verfassers die Betrachtung, inwieweit sich die Geschlechter in den Entwicklungen unterschieden, interessant schien.

Bei einer grafischen Darstellung von Daten ist darauf zu achten, dass bei der Skalierung der horizontalen Achse – die sogenannte y-Achse – keine optischen Verzerrungen gemacht werden, welche die Informationen falsch darstellen könnten (Blumenthal, 2015). Es wurde bei der Erstellung der Diagramme versucht, dieser Tatsache gerecht zu werden, und die Daten authentisch darzustellen.

Zum Abschluss des Kapitels sei noch darauf hingewiesen, dass die Auswertung der Daten eine deskriptive Statistik darstellt. Dies bedeutet, dass die erhobenen Einzelinformationen geordnet, zusammengefasst und verdichtet werden, um so eine Übersicht zu den Entwicklungen in der untersuchten Stichprobe zu erhalten. Die empirischen Daten können durch Tabellen und Grafiken übersichtlich dargestellt werden. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass es auf der deskriptiven Ebene der Befunde einer Stichprobe nicht möglich ist, Aussagen für die Grundgesamtheit zu machen, da die tatsächlich erhobenen Daten die Grenze der Deskriptivstatistik sind (Orthmann Bless, 2015). Dies ist besonders der Fall in der vorliegenden Arbeit,

⁴⁰ Dies gilt bei Annäherungs-Leistungszielen nur für kurzfristige Leistungen. Um andauernde Erfolge zu erreichen, wird das Anpeilen von Lernzielen nötig sein (s. Kapitel 2.3.1 und 2.8).

⁴¹ In der Fachsprache wird diese Bestimmung als Cut-off-Wert bezeichnet (Stangl, 2018).

welche eine kleine Stichprobe ($N = 18$) untersucht⁴². Will man die Ergebnisse verallgemeinern, muss man eine Inferenzstatistik anwenden (ebd.). Dies wird im Gesamtprojekt der Interventionsstudie der Fall sein, welche anstrebt, «empirisch basierte Informationen zur Verbesserung der Förderpraxis bei Lernschwierigkeiten zu gewinnen» (Tarnutzer, 2017b, S. 2).

⁴² Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Arbeit davon abgesehen, eine Signifikanzprüfung vorzunehmen. Eine solche macht erst ab einem $N = 60$ Sinn (Tarnutzer, persönl. Mitteilung, 27.03.2018).

6 Ergebnisse und Interpretationen

Wie bereits mehrfach erwähnt, wurden im adaptierten SELLMO-Test die vier verschiedenen Zielorientierungen der Lernenden erfasst, welche in der Interpretation und zur Beantwortung der Fragestellung getrennt betrachtet werden (s. Kapitel 4). In den folgenden Unterkapiteln sind die Ergebnisse der einzelnen Zielorientierungen dargestellt. Dabei werden die Ergebnisse der gesamten Stichprobe und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufgezeigt. Wie im Kapitel 5.5 erläutert, wurden die Daten mithilfe des Excel-Programms den verschiedenen Zielorientierungen zugeordnet, die Mittelwerte berechnet und die Entwicklungen in Prozentwerte angegeben. Nach der Darstellung der Ergebnisse werden diese interpretiert, und die Fragestellung wird im nachfolgenden Kapitel 7 beantwortet.

6.1 Lernziele

Ergebnisse

In der gesamten Stichprobe ($N = 18$) weist der Nachtest (t2) gegenüber dem Vortest (t1) im Verfolgen von Lernzielen eine Steigerung von 3.35 Prozent auf, mit einem leichten Rückfall im Follow-up (t3) auf eine Steigerung von 2.40 Prozent.

Beim Vergleich zwischen den Geschlechtern zeigen die Resultate einen Unterschied. Während die Mädchen zwischen dem ersten und dem dritten Zeitpunkt mit einer Steigerung von 11.04 Prozent mehr Lernziele ansteuerten, sank das Interesse der Knaben am Lernen um des Lernens willen nach anfänglicher Steigerung von 1.95 Prozent unter das Ergebnis der ersten Testdurchführung. Die Differenz zwischen beiden Geschlechtern beträgt 13.55 Prozent. Die folgenden Diagramme (Abb. 7 und 8) veranschaulichen die Ergebnisse.

Abbildung 7: Entwicklungen der Lernziele der ganzen Stichprobe

Abbildung 8: Entwicklungen der Lernziele von Mädchen und Knaben im Vergleich

Interpretationen

Die Ergebnisse zeigen, dass die gesamte Stichprobe in der Absicht, die eigenen Kompetenzen zu erweitern, zwischen den Zeitpunkten t1 und t3⁴³ eine Steigerung verzeichnete. Da diese aber deutlich unter dem im Kapitel 5.5 festgelegten Wert von 5 Prozent steht, sind bezüglich des Verfolgens von Lernzielen keine bedeutsamen Änderungen feststellbar.

Der Blick auf das Diagramm, welche die Entwicklungen der Lernziele nach Geschlechtern getrennt darstellt (s. Abb. 8), zeigt, dass die Mädchen nach der Intervention eine signifikante Steigerung verzeichneten, während die Knaben keine beachtenswerten Veränderungen hervorbrachten. Die Intervention hatte bezüglich der Lernziele bei den Mädchen im Gegensatz zu den Knaben eine positive Wirkung.

6.2 Annäherungs-Leistungsziele

Ergebnisse

Betrachtet man die Entwicklungen der Annäherungsleistungsziele (s. Abb. 9) sank das Interesse der SuS, in ihrem sozialen Umfeld Kompetenzen zu demonstrieren, zum Zeitpunkt t2 um knapp 10 Prozent gegenüber der ersten Testung. Obwohl im Follow-up eine Steigerung erkennbar ist, liegt das Resultat dennoch knapp 5 Prozent unter dem Ergebnis des Vortests.

⁴³ Die Differenz zwischen t1 und t3 ist aussagegebender als die Differenz zwischen t1 und t2, da die erstere die Nachhaltigkeit der Intervention darstellt (Tarnutzer, persönl. Mitteilung, 06.02.2018). Daher wird in der Interpretation der Fokus auf die Differenz zwischen t1 und t3 gelegt.

Abbildung 9: Entwicklungen der Annäherungs-Leistungsziele der ganzen Stichprobe

Nachfolgend sollen die geschlechtstypischen Unterschiede zu den Annäherungs-Leistungszielen betrachtet werden (s. Abb. 10). Während zum Zeitpunkt t2 praktisch kein Unterschied sichtbar ist – sowohl die Mädchen als auch die Knaben reduzierten ihre Ziele um knapp 10 Prozent – zeigt sich zum Zeitpunkt t3 eine Differenz zwischen den Geschlechtern von 5.5 Prozent. Allerdings sanken im Vergleich von t1 zu t3 die Prozentzahlen beider Geschlechter. Während die Mädchen das Verfolgen von Annäherungs-Leistungszielen nur um 2.1 Prozent verminderten, sank diese Zielorientierung bei den Knaben um über 7.5 Prozent.

Abbildung 10: Entwicklungen der Annäherungs-Leistungsziele von Mädchen und Knaben im Vergleich

Interpretation

Das Interesse, die eigenen Kompetenzen zu demonstrieren, hatte in der ganzen Stichprobe bei der Gegenüberstellung von t1 zu t3 um weniger als 5 Prozent abgenommen (s. Abb. 9). Daher kann auch bei dieser Zielorientierung nicht von einer beachtenswerten Veränderung die Rede sein, da diese unter dem im Kapitel 5.5 festgelegten Cut-off-Wert liegt.

Die Differenz zwischen den Geschlechtern stellt einen Unterschied dar. Die Knaben verringerten ihre Annäherungs-Leistungsziele bedeutsam, während dies bei den Mädchen nicht der Fall war. Für langfristige Leistungen ist die Verminderung bei den Knaben erfreulich, während für kurzfristige Leistungen die Kontinuität der Mädchen positiv zu bewerten ist (s. Kapitel 2.3.1 und 2.8).

6.3 Vermeidungs-Leistungsziele

Ergebnisse

Die Ergebnisse der gesamten Stichprobe ($N = 18$) zeigen bei den Vermeidungs-Leistungszielen, dass das Streben, Schwächen zu verbergen, zwischen dem ersten und dem zweiten Testzeitpunkt um 16 Prozent abgenommen hatte (s. Abb. 11). Interessant ist die Tatsache, dass im dritten Testzeitpunkt das gleiche Resultat wie beim zweiten Testzeitpunkt erfolgte. Es gab also zwischen diesen zwei Testzeitpunkten keine Veränderungen (s. ebd.).

Abbildung 11: Entwicklungen der Vermeidungs-Leistungsziele der ganzen Stichprobe

Beim Vergleich zwischen den Geschlechtern ist der bisher grösste Unterschied erkennbar. Während die Knaben im Nachtest eine Reduzierung von über 6 Prozent und danach im Follow-up eine Reduzierung von knapp 4 Prozent gegenüber dem Vortest aufwiesen, sank das Ziel der Mädchen, im sozialen Umfeld nicht als inkompetent zu erscheinen, zuerst um knapp 24 und schliesslich um über 25 Prozent (s. Abb. 12).

Abbildung 12: Entwicklungen der Annäherungs-Leistungsziele von Mädchen und Knaben im Vergleich

Interpretation

Die Abnahme der Vermeidungs-Leistungsziele der ganzen Stichprobe zu den Testzeitpunkten 2 und 3 gegenüber dem ersten Testzeitpunkt von 16 Prozent (s. Abb. 11) legt dar, dass in dieser Zielorientierung die

erwünschte Reduzierung signifikant erreicht wurde. Da angestrebt wird, im schulischen Lernen Vermeidungs-Leistungszielen auszuweichen, ist diese Entwicklung als Erfolg anzusehen.

Wie bereits beschrieben, zeigt sich beim Vergleich der Geschlechter der bisher grösste Unterschied. Die Knaben reduzierten ihre Vermeidungs-Leistungsziele nicht bedeutsam, während die Mädchen mit der Verminderung der Vermeidungs-Leistungsziele um über 25 Prozent eine starke Veränderung aufwiesen. Demgemäss war die Intervention, welche eine Reduzierung der Vermeidungs-Leistungsziele anstrebt, bei den Mädchen erfolgreich, was bei den Knaben nicht der Fall war.

6.4 Arbeitsvermeidung

Ergebnisse

Es verbleibt die Darstellung der Ergebnisse der vierten Zielorientierung Arbeitsvermeidung. In der gesamten Stichprobe verringerte sich beim Nachtest die Tendenz, Arbeit zu vermeiden, vorerst um 12.25 Prozent. Zwar steigerte sich die Tendenz im Follow-up gegenüber dem Nachtest um über 6 Prozent, trotzdem liegt dieses Ergebnis 6 Prozent unter dem Wert vom Vortest (s. Abb. 13).

Abbildung 13: Entwicklungen der Arbeitsvermeidung der ganzen Stichprobe

In der Abb. 14 wird das Diagramm nach Geschlechtern getrennt dargestellt. Die Mädchen verringerten das Ziel, Arbeit zu vermeiden, gegenüber dem Vortest zunächst im Nachtest um knapp 19 Prozent und schliesslich im Follow-up um 22.5 Prozent. Die Knaben reduzierten die Arbeitsvermeidung im zweiten Testzeitpunkt zwar um über 5 Prozent, im dritten Testzeitpunkt aber steigerten sie die Arbeitsvermeidung um 12.85 Prozent gegenüber dem Nachtest und um knapp 8 Prozent gegenüber dem Vortest (s. Abb. 14).

Abbildung 14: Entwicklungen der Arbeitsvermeidung von Mädchen und Knaben im Vergleich

Interpretation

Im Vergleich zwischen dem ersten und dem dritten Testzeitpunkt sank die Tendenz der 18 teilnehmenden SuS, Arbeit zu vermeiden, um 6 Prozent (s. Abb. 13). Dies ist als bedeutsam zu interpretieren und somit auch begrüßenswert, denn es wird angestrebt, Arbeitsvermeidung zu verhindern.

Der Blick auf den Geschlechterunterschied legt eine erkenntliche Differenz zwischen Mädchen und Knaben dar. Die Mädchen verringerten ihre Arbeitsvermeidung zwischen den Testzeitpunkten t1 und t3 (s. Fussnote 43) um 22.5 Prozent (s. Abb. 14), während die Knaben hingegen ihre Arbeitsvermeidung um knapp 8 Prozent steigerten (s. ebd.). Somit besteht zwischen den Geschlechtern eine Differenz von über 30 Prozent. Demnach zeigte sich bei den Mädchen nach den 18 Lektionen die erwünschte Verringerung der Arbeitsvermeidung, was bei den Knaben nicht der Fall war. Zwar wurden bei den Knaben zunächst zum Testpunkt 2 weniger Tendenzen zur Arbeitsvermeidung festgestellt, das Follow-up brachte aber eine Steigerung zutage.

6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und der Interpretationen

Betrachtet man die ganze Stichprobe, ist ein Unterschied zwischen den Annäherungs- und den Vermeidungsorientierungen sichtbar. Während in den Annäherungsorientierungen keine bedeutsamen Veränderungen erreicht wurden, kann bezüglich der Vermeidungsorientierungen davon die Rede sein, dass die Intervention erfolgreich war. Besonders das Verbergen von Inkompetenz – also die Vermeidungsleistungsziele – verringerte sich signifikant.

Bei der nach Geschlechtern getrennten Betrachtung zeigt sich eine deutliche geschlechtstypische Differenz. In allen vier Zielorientierungen unterscheiden sich die Resultate zwischen Mädchen und Knaben bedeutsam. Besonders bei den Vermeidungsorientierungen gibt es markante Unterschiede. Die Mädchen reduzierten ihre Vermeidungsstrategien erfreulicherweise jeweils um mehr als 20 Prozent, während die Knaben Vermeidungsleistungsziele unbedeutend (unter dem Cut-off-Wert von 5 Prozent) verminderten und die Arbeitsvermeidung gar verstärkten, was als negativ zu bewerten ist. In den Annäherungsorientierungen steigerten die Mädchen das Anstreben der Lernziele, während dies bei den Knaben nicht der Fall war. Einzig bei den Annäherungsleistungsziele gab es bei den Knaben den grösseren Effekt: Sie verminderten ihr Bestreben, Kompetenzen zu demonstrieren über den festgelegten Cut-off-Wert, während die Mädchen keine bedeutsamen Veränderungen aufwiesen. Allerdings sei hier angemerkt, dass das Ansteuern von Annäherungs-

Leistungszielen sowohl positiv als auch negativ bewertet werden kann (s. Kapitel 2.3.1 und 2.8). Die nachfolgende Tabelle stellt die beschriebenen Entwicklungen und Differenzen zwischen den Testzeitpunkten t1 und t3 anschaulich dar.

Tabelle 3: Übersicht der Entwicklungen und Differenzen der ganzen Stichprobe und der geschlechtstypischen Unterschiede

Zielorientierung	ganze Stichprobe		geschlechtstypische Unterschiede		
	Prozentwerte	Veränderung (= /> 5 Prozent)	Prozentwerte	Veränderung (= /> 5 Prozent)	Differenz zwischen den Geschlechtern
Lernziele	↗ 2.40 Prozent	Nein	↗ 11.04 Prozent ↘ 2.51 Prozent	Ja Nein	→ 13.55 Prozent
Annäherungs-Leistungsziele	↘ 4.89 Prozent	Nein	↘ 2.10 Prozent ↘ 7.57 Prozent	Nein Ja	→ 5.47 Prozent
Vermeidungs-Leistungsziele	↘ 16.03 Prozent	Ja	↘ 25.64 Prozent ↘ 3.92 Prozent	Ja Nein	→ 21.72 Prozent
Arbeits-vermeidung	↘ 6.00 Prozent	Ja	↘ 22.46 Prozent ↗ 7.82 Prozent	Ja Nein	→ 30.28 Prozent

Legende: ↗ = Steigerung; ↘ = Reduzierung; ↗ ↘ = Mädchen; ↗ ↘ = Knaben; → = Differenz zwischen den Geschlechtern.

7 Beantwortung der Fragestellungen

Nach der Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation sollen nun die Fragestellungen beantwortet werden. Die Hauptfrage dieser wissenschaftlichen Arbeit lautet wie folgt:

Welche Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Lern- und Leistungsmotivation beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Wie bereits beschrieben (s. Kapitel 4), wird die Hauptfrage der vorliegenden Arbeit entlang der vier verschiedenen Zielorientierungen konkretisiert und getrennt beantwortet. Die vier Unterfragen (s. ebd.) werden in den kommenden Unterkapiteln behandelt. Ausserdem wurde im Kapitel 4 gefragt, welche geschlechtstypischen Unterschiede feststellbar sind. Auch diese Frage wird entlang der verschiedenen Zielorientierungen betrachtet.

7.1 Lernziele

Die erste Unterfrage bezüglich der gesamten Stichprobe wurde wie folgt formuliert:

(1) Welche Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Lernziele beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Obwohl beim Betrachten des Diagramms (s. Abb. 7) eine Steigerung – welche bei den Lernzielen sehr erwünscht ist (s. Kapitel 2.8 und 2.9) – erkennbar ist, darf diese nicht überbewertet werden, da sie, wie bereits erläutert (s. Kapitel 6.1) unter dem im Kapitel 5.5 bestimmten Cut-off-Wert liegt. Dementsprechend muss beantwortet werden, dass sich bezüglich der Lernziele keine aussagekräftigen Unterschiede feststellen lassen. Nach wie vor gaben die Lernenden an, dass Behauptungen zur Orientierung am Lernen selber in ihrer Wahrnehmung nur bedingt stimmen.

Allerdings soll angemerkt werden, dass es eigentlich erfreulich stimmen muss, dass die SuS der Stichprobe – welche notabene mit Lernschwierigkeiten konfrontiert sind – bereits im Vortest eine recht positive Einstellung zum Lernen um des Lernens willen hatten (Bewertung knapp unter *stimmt eher*). Leistungsstarke SuS zeigen zwar jeweils gute Resultate, können diese aber im Gegensatz zu leistungsschwachen Kindern mit vorerst schwachen Ergebnissen kaum steigern. Erreicht ein schwacher Lernender ein mittelmässiges Ergebnis, hat er sich stärker verbessert als ein starker Lernender (Brüning & Saum, 2009, S. 22). Da die SuS bereits im Vortest «gute Resultate» lieferten, ist es denkbar, dass eine bedeutsame Steigerung daher evtl. schwerer zu erreichen war.

Zu den Differenzen zwischen Mädchen und Knaben wurde folgende Unterfrage gestellt:

(5) Welche geschlechtstypischen Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Lernziele beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Die Mädchen weisen zwischen den Testzeitpunkten t1 und t3 (s. Fussnote 43) eine Steigerung von 11 Prozent auf, während die Knaben um 2.5 Prozent sanken, was einen Unterschied von 13.5 Prozent impliziert

(s. Abb. 8). Somit ist bezüglich der Lernziele ein nennenswerter Unterschied feststellbar; die Intervention verursachte bei den Mädchen im Gegensatz zu den Knaben die erwünschte Wirkung.

7.2 Annäherungs-Leistungsziele

Die zweite Unterfrage behandelt die Unterschiede bezüglich der Annäherungs-Leistungsziele. Um kurzfristig gute Leistungen zu erbringen, ist eine Steigerung als positiv zu bewerten, während aus der Perspektive langfristiger Leistungen Annäherungs-Leistungsziele nicht unbedingt erwünscht sind (s. Kapitel 2.3.1 und 2.8).

(2) Welche Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Annäherungs-Leistungsziele beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Zwar reduzierte sich das Interesse, die eigenen Kompetenzen zu demonstrieren, im Follow-up um knapp 5 Prozent (s. Abb. 9), da dies aber unter dem im Kapitel 5.5 festgelegten Cut-off-Wert liegt, muss festgestellt werden, dass sich bezüglich Annäherungsleistungszielen keine beachtenswerten Unterschiede zeigen.

Nachfolgend soll die geschlechtsspezifische Frage bezüglich der Annäherungs-Leistungsziele beantwortet werden.

(6) Welche geschlechtstypischen Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Annäherungs-Leistungsziele beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Die Mädchen verringerten ihre Annäherungs-Leistungsziele um 2 Prozent, während diejenigen der Knaben um 7.5 Prozent sanken (s. Abb. 10). Die Knaben verminderten im Gegensatz zu den Mädchen ihre Absicht Kompetenzen zu demonstrieren, bedeutsam. Somit ist auch bezüglich der Annäherungs-Leistungsziele ein Unterschied zwischen den Geschlechtern vorhanden. Es wurde bereits mehrmals betont, dass das Verfolgen oder Nichtverfolgen von Annäherungs-Leistungszielen sowohl positiv als auch negativ betrachtet werden kann.

7.3 Vermeidungs-Leistungsziele

Nach der Beantwortung der Fragen zu den Annäherungsorientierungen folgen in diesem und im nächsten Unterkapitel die Beantwortungen zu den Vermeidungsorientierungen. Gemäss den Ausführungen im Kapitel 2.8 und 2.9 wird angestrebt, dass die SuS im Unterricht keine Vermeidungsorientierungsziele verfolgen sollen. Eine Reduzierung dieser Ziele seitens der SuS wäre also als Erfolg des Interventionskonzepts zu beurteilen.

Die dritte Unterfrage lautet wie folgt:

(3) Welche Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Vermeidungs-Leistungsziele beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Durch die Abnahme des Anstrebens von Vermeidungs-Leistungszielen um 16 Prozent während den Testzeitpunkten 2 und 3 (s. Abb. 11) ist ein grosser Unterschied feststellbar, welcher aufzeigt, dass die Intervention in dieser Zielorientierung erfolgreich war.

Nachstehend soll die nächste Unterfrage beantwortet werden:

(7) Welche geschlechtstypischen Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Vermeidungs-Leistungsziele beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Da die Mädchen ihr Ziel, ihre Inkompetenzen zu verbergen, um über 25 Prozent verminderten, während die Knaben keine nennenswerte Veränderung aufzeigten (s. Abb. 12), kann an dieser Stelle von einem geschlechtstypischen Unterschied die Rede sein. Die Intervention hat demnach bezüglich der Vermeidungs-Leistungsziele bei den Mädchen stärker gewirkt als bei den Knaben.

7.4 Arbeitsvermeidung

Abschliessend werden in diesem Unterkapitel die beiden letzten Unterfragen zur Arbeitsvermeidung beantwortet. Die Unterfrage zur ganzen Stichprobe lautete wie folgt:

(4) Welche Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Arbeitsvermeidung beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Die gesamte Stichprobe reduzierte ihr Interesse an Arbeitsvermeidung im Vergleich zwischen dem Vortest und dem Follow-up (s. Fussnote 43) um 6 Prozent (s. Abb. 13). Daher kann die Frage wie folgt beantwortet werden: Die SuS verminderten ihre Tendenz, Arbeit zu vermeiden, bedeutsam, was als Erfolg zu verzeichnen ist.

Schliesslich wird noch die letzte Unterfrage der vorliegenden Arbeit betrachtet:

(8) Welche geschlechtstypischen Unterschiede lassen sich durch die gezielte fachspezifische Intervention bezüglich der Arbeitsvermeidung beim Bearbeiten von offenen Mathematikaufgaben feststellen?

Zwischen den Geschlechtern besteht nach der gezielten Intervention ein Unterschied von über 30 Prozent (s. Abb. 14). Die Mädchen verringerten ihre Tendenz, Lernen zu vermeiden signifikant, während die Knaben das Interesse an Arbeitsvermeidung verstärkten. Somit lässt sich feststellen, dass die Intervention bezüglich dieser Zielorientierung bei Mädchen Erfreuliches bewirkt hatte, im Gegenteil zu den Knaben.

7.5 Zusammenfassung der Beantwortung der Fragestellungen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in der gesamten Stichprobe zwischen den Annäherungs- und den Vermeidungsorientierungen zu unterscheiden ist. Während sich die Annäherungsorientierungen nicht nennenswert veränderten, ist bei den Vermeidungsorientierungen das Gegenteil der Fall. Die Intervention erreichte eine positiv zu wertende Abnahme in den Vermeidungsorientierungen. Somit kann die

Hypothese 1, welche im Rahmen der Interventionsstudie postuliert wurde⁴⁴, zumindest bezüglich der Vermeidungsorientierungen verifiziert werden.

Zu den geschlechtstypischen Unterschieden kann festgestellt werden, dass die Mädchen im Allgemeinen stärker auf die Intervention ansprachen als die Knaben. Einzig bei den Annäherungs-Leistungszielen verzeichneten die Mädchen keine bedeutsame Veränderung, während das andere Geschlecht das Interesse, seine Kompetenzen zu demonstrieren, deutlich verminderte. Bei den Vermeidungsorientierungen sind die Differenzen zwischen den Geschlechtern signifikanter als bei den Annäherungsorientierungen.

⁴⁴ Hypothese 1: Die Teilnehmenden zeigen eine stärkere Abnahme fachspezifischer Vermeidungsorientierung sowie eine stärkere Zunahme themenspezifischer Selbstwirksamkeit (s. Kapitel 3 und 4).

8 Diskussion

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert, die festgestellten Ergebnisse werden diskutiert, und es wird ein Blick auf Befunde von bestehenden Förderprogrammen geworfen. Ausserdem wird über die persönliche Erfahrungen des Verfassers im Verlauf der Intervention berichtet. Schliesslich werden Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen, weiterführende Fragen werden dargestellt, und durch ein Schlusswort wird die Arbeit fertig gestellt.

8.1 Kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen

Zur Beantwortung der Fragestellungen in der vorliegenden Arbeit wurde die adaptierte Form des SELLMO (s. Kapitel 5.2) eingesetzt. Dieser wird nachfolgend bezüglich der Einhaltung der Gütekriterien, dessen Sprachniveau sowie der Formulierung der Skalen kritisch reflektiert.

8.1.1 Gütekriterien des adaptierten SELLMO

Für die quantitative Forschung gelten bekanntlich drei Gütekriterien: Die *Objektivität*, die *Reliabilität* und die *Validität*. Ein Testverfahren oder ein Forschungsprozess gilt dann als objektiv, wenn auch andere Testleiter oder Forscher mit der identischen Untersuchung zum gleichen Ergebnis kommen würden. Die Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit einer Messung. Reliabel ist ein Testverfahren dann, wenn bei einer Wiederholung einer Messung unter gleichen Umständen die Ergebnisse gleich ausfallen. Die Validität beschreibt die Gültigkeit der Ergebnisse. Test- oder Forschungsergebnisse gelten als valide, wenn tatsächlich gemessen wurde, was zu messen beabsichtigt gewesen war (Roos & Leutwyler, 2011). Nachstehend soll überprüft werden, ob das eingesetzte adaptierte Instrument SELLMO den beschriebenen Gütekriterien genügen.

Objektivität

Da im Manual des originalen SELLMO (Spinath et al., 2012) sowohl für die Durchführung als auch für die Auswertung detaillierte Instruktionen definiert sind, und somit bei deren gewissenhaften Einhaltung eine standardisierte Anwendung möglich ist, ist die Objektivität gegeben. Auch im Vorfeld des Projektes wurde im Kolloquium der teilnehmenden SHP das Vorgehen bei den diversen Tests in den Durchführungen und Auswertungen (s. Kapitel 5.2 und 5.3) anhand des erweiterten Kapitels 6 der Projektbeschreibung (Tarnutzer, 2017c) genauestens besprochen.

Reliabilität

Die Reliabilität des originalen SELLMO ist im Manual (Spinath et al., 2012) ausführlich beschrieben und wurde von Tarnutzer (2015a, S. 89) in einer Analyse einer Schweizer Stichprobe bestätigt. Da in der eingesetzten adaptierten Form die gleichen Items mit mathematikspezifischen Formulierungen zum Einsatz kommen, kann der Test als zuverlässig betrachtet werden, auch wenn sechs Items mit komplexen Formulierungen weggelassen wurden (s. Tarnutzer, 2017c).

Validität

Die Konstruktvalidität⁴⁵ des originalen SELLMO kann im Manual nachgelesen werden (Spinath et al., 2012). Nachstehend wird auf die Inhaltsvalidität des eingesetzten adaptierten SELLMO eingegangen. Die Inhaltsvalidität zeigt auf, ob und inwieweit mit den Items der zu untersuchende Inhalt abgedeckt wird (Matthys, 2015). Bezogen auf die mathematikspezifisch adaptierte Form des SELLMO muss überprüft werden, ob sich die Items mit dem fachspezifischen Inhalt des Interventionskonzepts decken. Der fachliche Inhalt der durchgeführten Lektionen bestand – neben einzelnen Logicals – ausschliesslich aus reichhaltigen resp. offenen Mathematikaufgaben (s. Kapitel 3). Wenn nun SuS im Fragebogen des adaptierten SELLMO mit Items wie «Wenn ich *Matheaufgaben* löse, geht es mir darum, zu zeigen, dass ich in *Mathe* gut bin», konfrontiert wurden, ist es denkbar, dass sie sich beim Ankreuzen der fünfstufigen Skala (s. Anhang K) auf den allgemeinen Mathematikunterricht und nicht auf die offenen Aufgaben bezogen. Somit ist die Inhaltsvalidität evtl. nicht gewährleistet.

Um den adaptierten SELLMO adäquater zu gestalten, müssten bei den Items die Ausdrücke thematisch so abgeändert werden, dass sie mit den Inhalten des Interventionskonzepts kompatibel sind: Anstelle *Matheaufgaben* und *Mathe* sollte es *offene Matheaufgaben* heissen. Im Hinblick auf das Hauptprojekt wurden die Items tatsächlich wie an dieser Stelle vorgeschlagen angepasst (s. Anhang S).

Diese Form bedingt allerdings, dass den Lernenden der Begriff offene Matheaufgaben schon vor dem Vortest (t1) bekannt ist. Dies wäre realisierbar, wenn zum Zeitpunkt der ersten Durchführung des SELLMO die Videoaufnahmen zur Erfassung der kognitiven und metakognitiven Strategien sowie des differenzierten Metawissens bereits durchgeführt worden sind. Dies ist im Hauptprojekt entsprechend so angelegt (Tarnutzer, 2018).

8.1.2 Sprachniveau des adaptierten SELLMO

Ein weiteres bereits angesprochenes Thema (s. Kapitel 5.2) ist die sprachliche Hürde, welche bei allen Testverfahren relevant ist. Wie bereits beschrieben, wiesen in der Gruppe des Verfassers drei Schüler einen niedrigen Prozentrang im ELFE-Test auf, weshalb die Items gemeinsam gelesen und schwierige Begriffe geklärt wurden. Trotz dieser Hilfestellung hatten die Schüler in der Gruppe des Verfassers Schwierigkeiten im Leseverständnis der Items. Im Folgenden werden zwei Beispiele aufgeführt.

Ein Item lautet wie folgt: «Wenn ich Matheaufgaben löse, geht es mir darum, keine schwierige Tests oder Arbeiten zu haben». Ein Lernender sagte dazu Folgendes: «Ah, ich muss hier *stimmt eher nicht* ankreuzen, denn ich habe schwierige Tests nicht so gerne.» Erst nach der Intervention des Testleiters⁴⁶ verstand der Schüler, dass er zu dieser Behauptung *stimmt eher* ankreuzen muss. Gemäss Porst (2014, S. 99) lautet einer der «10 Gebote der Frageformulierung» in Fragebogen «Du sollst ... Verneinungen vermeiden!». Demnach war die Negation im Text für diesen Schüler verwirrend. Anstelle *keine schwierigen Tests* hätte die Formulierung *leichte Tests* ein besseres Leseverständnis zur Folge. Ein anderes Gebot der Frageformulierung

⁴⁵ Konstruktvalidität: Das dem Test zugrunde liegende Konstrukt – in unserem Fall die vier Zielorientierungen – muss mit seinen Faktoren in den Testitems repräsentiert sein (Matthys, 2015).

⁴⁶ Obwohl die SELLMO-Fragebogen jeweils in Gruppen ausgefüllt wurden, stammt das oben erwähnte Beispiel von einem Einzelsetting, da der Schüler aufgrund einer Absenz das Ausfüllen des Fragebogens nachholen musste. Daher war es möglich, gleich zu intervenieren.

rung betont, dass nur einfache, unzweideutige Begriffe, welche von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden, verwendet werden sollten (ebd., S. 100). Dieses Gebot führt uns zum nächsten Beispiel: Drei der vier Kinder in der Gruppe des Verfassers bekundeten mit dem Verstehen der Ausdrücke *blamieren* und *knifflige* trotz vorgängiger Erklärung immer noch Mühe.

Für die zukünftige Anwendung des SELLMO bei SuS mit Lernschwierigkeiten müsste das Sprachniveau der Items angepasst werden und darauf geachtet werden, dass die Lernenden jedes Item richtig verstehen. Dies ist in einem Testverfahren, das in einer Gruppe durchgeführt wird, schwierig zu bewerkstelligen. Der Verfasser der vorliegenden Arbeit hatte bereits bei der Durchführung des Praxisprojektes im Rahmen des Studiums an der HfH Erfahrungen mit Screenings gemacht, und ist auf ähnliche Schwierigkeiten gestossen. Das Fazit dazu lautet, dass die Aussagekraft von durchgeführten Screenings jeweils hinterfragt werden muss. Wünschenswert wären Einzelsettings, wobei die Qualität der Antworten darunter leiden könnte (s. Kapitel 5.2). Ausserdem betreffen Einzelsettings jeweils die Frage der Ökonomie und der Ressourcen. Im Hauptprojekt wurde auf die Lesbarkeit Rücksicht genommen: Komplexe Formulierungen wurden weggelassen, und die Gesamtzahl der Items wurde auf 20 vermindert, wobei Verneinungen immer noch vorkommen (s. Anhang S). Der Lix-Index (30.6) ist gegenüber allerdings dem Vorprojekt leicht erhöht (Tarnutzer, 2018).

8.1.3 Formulierung der Skalen des adaptierten SELLMO

Der SELLMO bietet den Testpersonen zur Beantwortung der Fragen eine fünfstufige Skala (s. Anhang J und K) an. Ob in Fragebogen eine ungerade oder eine gerade Anzahl Antwortmöglichkeiten angeboten werden soll, ist sehr umstritten. Bei Vorhandensein einer mittleren Antwortmöglichkeit besteht die Gefahr, dass diese wegen der Ungewissheit oder der Bequemlichkeit der Befragten häufig gewählt wird (Stier, 1999). Ausserdem ermöglicht sie das Ausweichen einer klaren Beurteilung. Wie bereits beschrieben (s. Kapitel 5.5), musste ein Schüler aus der Stichprobe ausgeschlossen werden, da er aus Unentschlossenheit oder Bequemlichkeit meistens die mittlere Antwortmöglichkeit gewählt hatte. Fehlt aber eine Mittelkategorie, kann diese Tatsache Unwillen hervorbringen, wenn z. B. die Befragten zu einer Entscheidung gezwungen werden, zu der sie keine Meinung haben⁴⁷ (Altrichter & Posch, 2007). Man muss sich auch bewusst sein, dass das Fehlen einer Mittelkategorie nicht unbedingt den Vorteil bringt, dass die SuS keine Mitte ankreuzen können. Es ist denkbar, dass Lernende bei Ungewissheit – z. B. bei vier Antwortmöglichkeiten – alternierend die Skalen 2 und 3 ankreuzen, was bei der Auswertung wieder einen Mittelwert in der Mitte hervorbringen würde (Tarnutzer, persönl. Mitteilung, 27.03.2018). In der Fachliteratur wird wegen den Vor- und Nachteilen gerader und ungerader Skalen von einer Empfehlung abgesehen (Porst, 2014; Roos & Leutwyler, 2011). Im Hauptprojekt der Interventionsstudie wird den Befragten sechs Ankreuzmöglichkeiten, also eine gerade Anzahl angeboten (s. Anhang S). Es wäre nun interessant zu eruieren, ob aufgrund dieser Art von Antwortmöglichkeiten die Mittelwerte weniger um die Mitte streuen als im Vorprojekt.

Abschliessend wird an dieser Stelle die Formulierung des mittleren Skalenpunktes *weder noch* in der fünfstufigen Skala (s. Anhang J und K) kritisch betrachtet. Der Begriff *weder noch* wird im Duden mit «nicht ... und auch nicht» erklärt (Dudenredaktion, 2002, S. 1033). Sowohl für den Verfasser als auch für die Schüler in seiner Gruppe war diese Wortwahl nicht verständlich. War damit *keine Meinung /weiss nicht* oder *teils/teils*

⁴⁷ Das Fehlen einer Mittelkategorie in der mathematikspezifischen Selbstwirksamkeitsskala wurde vom erwähnten Schüler in der Gruppe des Verfassers tatsächlich bedauert (s. Kapitel 5.5)!

resp. *mittel* gemeint? Die Formulierung dieses Antwortformats lässt sich nicht mit dem zehnten Gebot der Frageformulierung von Porst vereinbaren, welches initiiert, dass zweideutige Begriffe zu unterlassen sind (Porst, 2014). Im Hauptprojekt ist diese Problematik nicht vorhanden, da den Teilnehmenden eine sogenannte endpunktbenannte Skala⁴⁸ angeboten wird, welche in Anhang S nachgelesen werden kann.

8.2 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der gesamten Stichprobe

Wie bereits mehrfach aufgeführt, generierte die gesamte Stichprobe einen Unterschied zwischen Annäherungs- und Vermeidungsorientierungen. Während bezüglich der Annäherungsorientierungen keine bedeutenden Unterschiede sichtbar sind, war die Intervention in den Vermeidungsorientierungen erfolgreich (s. zusammenfassend Kapitel 6.5 und Tabelle 3). Nachfolgend wird eine mögliche Begründung vorgestellt.

Um die motivationalen Orientierungen der Teilnehmenden zu verbessern, wurden im Interventionskonzept Elemente der Unterrichtsreihe der rational-emotiven Erziehung – kurz «REE» – (Goetze, 2010) thematisiert. Dabei wurde trainiert, rational zu denken und somit mehr Bereitschaft zu erzeugen, sich in Lernprozesse einzulassen (s. Kapitel 3). Ausserdem wurden überfachliche Schätzübungen eingesetzt, um eine realistische Einschätzung eigener Kompetenzen zu fördern. Auch während den Bearbeitungen der offenen Aufgaben wurde reflektiert, ob es gelungen war, angemessene Aufgaben zu wählen. Damit wurde das Ziel verfolgt, durch falsche Selbsteinschätzung verursachte Misserfolge – welche die Lernmotivation beeinträchtigen – zu vermeiden (s. ebd.).

Es ist denkbar, dass die erwähnten Elemente die Lernenden dabei unterstützten, die Arbeit nicht oder zumindest weniger zu vermeiden, da die rationalen Gedanken und die realistischeren Einschätzungen der eigenen Kompetenzen verursachten, die Leistungssituationen nicht mehr wegen den Scham- und Versagererlebnissen als potenzielle Selbstwertbedrohung zu empfinden⁴⁹. Ausserdem ist es möglich, dass sich die SuS durch die erworbenen Kompetenzen vermehrt auf die Eigenleistung konzentrieren konnten und nicht mehr damit beschäftigt waren, die eigenen Inkompetenzen zu verbergen, da die rationale Denkweise die Tendenz zur Verbergung von Schwächen vermindert. Beispielsweise wäre es keine Katastrophe mehr, wenn man innerhalb der sozialen Gruppe Fehler machen würde. Somit hatte die Intervention bewirkt, dass die Lernenden weniger vermeidend unterwegs waren, und so in den beiden Vermeidungsorientierungen *Vermeidungs-Leistungsziele* und *Arbeitsvermeidung* Fortschritte in die erwünschte Richtung gemacht hatten. Demgegenüber kann es sein, dass die Intervention nicht bewirken konnte, dass die Kinder ihre Annäherungsorientierungen *Lernziele* und *Annäherungs-Leistungsziele* verstärkten. Sie hatten zwar Kompetenzen zur realistischen Einschätzung erworben und gelernt, rational zu denken, dies brachte sie aber nicht dazu, vermehrt Lernziele zu verfolgen oder damit beschäftigt zu sein, die eigenen Fähigkeiten im sozialen Kontext zur Geltung zu bringen.

Obwohl beim Betrachten der Ergebnisse Veränderungen sichtbar sind, ist es denkbar, dass die bedeutsamen Entwicklungen bei den Vermeidungsorientierungen noch ausdrucksvoller ausgefallen wären und sich auch bei den Annäherungsorientierungen positive Wirkungen gezeigt hätten, wenn sich die Items des adaptierten SELLMO auf offene Matheaufgaben bezogen hätten. Wie bereits beschrieben (s. Kapitel 8.1.1), hat-

⁴⁸ In diesen Skalen werden nur die beiden Extremwerte verbalisiert (Porst, 2014, S. 80).

⁴⁹ Gemäss Wilbert (2010) können dies die Gründe für Arbeitsvermeidung sein (s. Kapitel 2.3.2)

ten die SuS beim Ankreuzen der der Skalen möglicherweise den allgemeinen Mathematikunterricht vor Augen, da doch nach den Zielorientierungen von *Matheaufgaben* und nicht von *offenen Matheaufgaben* gefragt wurden. Im Hinblick auf das Hauptprojekt, in welchem sich die Items der Skalen auf offene Aufgaben beziehen (s. Anhang S), wird es von Interesse sein, ob ausdrucksvollere Veränderungen sichtbar sein werden, welche mit den dargelegten Überlegungen zusammen geführt werden könnten.

Die im letzten Abschnitt erstellte Hypothese könnte auch ein Hinweis sein, dass der Transfer der erlernten und eintrainierten Kompetenzen auf andere Aufgaben oder eine andere Situation wie z. B. den herkömmlichen Mathematikunterricht evtl. nur bedingt gegeben ist. Parallel zu den Lektionen der Intervention haben doch die alltäglichen Mathematikstunden stattgefunden, in welchen die teilnehmenden SuS die motivationsbedingte Elemente des Interventionskonzepts eigentlich hätten anwenden können. Auch wenn oder gerade weil sich die Items des adaptierten SELLMO auf die Zielorientierungen des allgemeinen Mathematikunterrichts beziehen, wären positivere Entwicklungen in den Zielorientierungen – besonders in den *Lernzielen* – ein Hinweis auf Transferleistungen gewesen. Die hier aufgeführten Überlegungen würden die Feststellungen von Hasselhorn und Gold (2017) sowie Mähler und Stern (2010) bestätigen, welche aufzeigen, dass Transfer-Erwartungen oft nicht eintreten. Es sei an dieser Stelle noch auf das Kapitel 8.5 hingewiesen, wo im Rahmen der persönlichen Erfahrungen des Verfassers nochmals auf die Frage der Transferleistungen eingegangen wird.

8.3 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der geschlechtstypischen Unterschiede

Die Ergebnisse der nach Geschlechtern getrennten Betrachtung zeigen eine deutliche Differenz zwischen den Geschlechtern auf. Während die Mädchen in den Bereichen *Lernzielen*, *Vermeidungs-Leistungszielen* sowie *Arbeitsvermeidung* eine erwünschte bedeutsame Veränderung erreichten, war dies bei den Knaben in den genannten Bereichen nicht der Fall. Einzig im Anpeilen von *Annäherungs-Leistungszielen* generierten die Knaben im Gegensatz zu den Mädchen eine bedeutsame Verminderung (s. zsf. Kapitel 6.5 und Tabelle 3). Da aber – wie bereits mehrfach angedeutet – die Veränderung bei den Knaben und die Stabilität bei den Mädchen sowohl positiv als auch negativ bewertet wird (s. Kapitel 2.3.1 und 2.8), kann behauptet werden, dass die Intervention im Grossen und Ganzen bei den Mädchen einen deutlich grösseren Erfolg verzeichnete als bei den Knaben.

Im Theorieteil wurde darauf hingewiesen, dass die Frage der Unterschiede zwischen den Geschlechtern von Hattie (2015) und Spinath (2012 et al.) dezimiert wird (s. Kapitel 2.7). Dennoch wurde die Frage der geschlechtstypischen Unterschiede in die vorliegende Arbeit integriert (s. Kapitel 4), und gemäss den obigen Ausführungen wurde ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern festgestellt. Allerdings kann das Ergebnis der kleinen Stichprobe ($N = 18$) der vorliegenden Arbeit die Metaanalyse von Hattie, welche in der Genderfrage ein N von über 5 Millionen aufweist (Hattie, 2015, S. 66), kaum hinterfragen. Auch die anlässlich der Normierung des SELLMO erhobene Stichprobe mit einer Grösse von 3348 Probanden (Spinath et al., 2012) hat eine deutlich grössere Aussagekraft als die vorliegende. In beiden genannten Untersuchungen von Hattie und Spinath et al. wurden zwischen den Geschlechtern keine bedeutsamen Unterschiede festgestellt. Während Hattie die allgemeine Genderfrage untersuchte, bezieht sich die Aussage von Spinath

et al. spezifisch auf die vier Zielorientierungen. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass die relative Häufigkeit der beiden Geschlechter in der SELLMO-Stichprobe mit 50.8 Prozent weiblichen und 49.2 Prozent männlichen Teilnehmern in etwa der relativen Häufigkeit der Stichprobe der vorliegenden Arbeit entspricht und somit gut vergleichbar ist (s. Anhang T).

Auf den zweiten Blick allerdings scheint der Vergleich der vorliegenden Stichprobe mit den Feststellungen von Hattie (2015) und Spinath et al. (2012) nicht statthaft, da in der vorliegenden Arbeit die *Wirksamkeit* eines Trainingsprogrammes untersucht wird. Dies im Gegensatz zu den erwähnten Untersuchungen, wo hauptsächlich der *Stand der Dinge* wie z. B. die Einstellungen zum Lernen bezüglich der vier Zielorientierungen (ebd.) erforscht wurde. Der Blick auf die Ergebnisse des Vortests (t1) – also auf den Zustand der Zielorientierungen *vor* der Intervention – zeigt ein ähnliches Bild: In drei der vier Orientierungen unterschieden sich die Geschlechter nicht bedeutsam, wenn man den gleichen Cut-off-Wert (5 Prozent) wie in der Auswertung verwendet. Einzig in den Vermeidungs-Leistungszielen verzeichneten die Mädchen ein deutlich höheres Interesse, ihre Inkompetenzen zu verbergen, als die Knaben. In der Tabelle 4 sind die Differenzen zwischen den Geschlechtern in Prozentwerten dargelegt. Dabei wurde die gleiche Formel wie bei der Datenanalyse (s. Kapitel 5.5 und Anhang R) verwendet.

Tabelle 4: Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Vortest (t1)

Mittelwerte Zielorientierungen	Mädchen	Knaben	Unterschiede zwischen den Geschlechtern	Bedeutsame Differenz (= /> 5 Prozent)
Lernziele	3.65	3.70	1.36 Prozent	Nein
Annäherungs-Leistungsziele	2.59	2.69	3.80 Prozent	Nein
Vermeidungs-Leistungsziele	3.04	2.41	23.43 Prozent	Ja
Arbeitsvermeidung	2.94	3.07	4.33 Prozent	Nein

Die Literaturrecherche bezüglich Geschlechterunterschiede in Wirksamkeit von Trainingsprogrammen – also auf das Ansprechen von Interventionen – erwies sich als schwierig, da in der Fachliteratur die dem Verfasser zur Verfügung stand (z. B. Grünewald-Huber, 2011; Hadjar, 2011; Hadjar & Hupka-Brunner, 2013; Quenzel & Hurrelmann, 2010) keine Befunde zu diesem Thema diskutiert werden.

Wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben, kann behauptet werden, dass die Intervention bei den Mädchen einen deutlich grösseren Erfolg verbuchte als bei den Knaben. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Mädchen, welche sich gemäss der Berner Studie in der Schule etwas wohler als das andere Geschlecht fühlen und auch eine etwas bessere Einstellung zur Schule besitzen (Grünewald-Huber, 2011), besser als das andere Geschlecht auf die Intervention ansprechen und sich von den angebotenen Hilfestellungen etc. in der Intervention mehr begeistern liessen als die Knaben. Evtl. lassen sich mit diesen Überlegungen die stärkeren Auswirkungen auf die Zielorientierungen bei den Mädchen erklären.

Obwohl die Berner Studie auch aussagt, dass Mädchen stärker intrinsisch und Jungen eher extrinsisch motiviert sind (ebd.; Lupatsch & Hadjar, 2011), sollten diese Befunde keine Auswirkungen auf die Zielorientierungen haben, da die Gleichsetzung von Lernzielen mit intrinsischer Motivation und von Leistungszielen mit extrinsischer Motivation gemäss den Ausführungen von Spinath et al. (2012) nicht statthaft ist (s. Kapitel 2.4.1.2).

8.4 Vergleich mit Ergebnissen anderer Förderprogramme

Nachfolgend wird ein Blick auf Ergebnisse von anderen Motivationsförderprogrammen geworfen.

Emmer et al. (2007) evaluierten ihre beiden Trainingsprogramme zur Förderung der Motivation und Lernfähigkeit bei Kindern mit Lernschwierigkeiten und kamen zum Schluss, dass die Trainings durchaus Erfolge aufwiesen. Allerdings betonen die Autoren, dass die durch ein Intensivtraining hervorgerufenen metakognitiven und motivationalen Veränderungen und neu erlernte Strategien verloren gehen, falls diese nicht in Form einer langzeitigen Stützförderung gefestigt werden. Es ist daher denkbar, dass es angebracht wäre, die erlernten Kompetenzen und Strategien auch nach Abschluss der 18 Lektionen dauernde Intervention erneut und wiederholt zu thematisieren. Dignath, Büttner und Langfeldt z. B. (zitiert nach Tarnutzer, 2017b), welche eine Metaevaluation zur Wirksamkeit von vielen Förderprogrammen zum selbstregulierten Lernen⁵⁰ auf der Primarstufe durchführten, begründen tiefere Effekte mit zu kurzer Interventionsdauer, da Veränderungen in motivationalen Orientierungen nach komplexeren und längeren Interventionen verlangen. Allerdings ist es sehr schwierig, *die* erforderliche Dauer einer Intervention zu bestimmen, da SuS mit Lernschwierigkeiten eigentlich darauf angewiesen sind, dass Interventionen auf ihre individuelle Situation zugeschnitten werden (Brunstein, Lauth & Grünke, 2014). Dass dies in der Interventionsstudie, in deren Rahmen diese Arbeit verfasst wurde, nicht möglich ist, versteht sich von selbst. Evtl. müsste jede SHP nach Abschluss der Intervention durch Beobachtungen und Interpretationen im allgemeinen Unterricht nach Bedarf mit betroffenen SuS an die Inhalte der Intervention anknüpfen und – um die Nachhaltigkeit zu sichern – gewisse Elemente der Förderung wiederholen und festigen.

Wilbert (2010) stellt in seinem Buch drei Motivationsprogramme vor: die Förderung der effektiven Handlungssteuerung mittels Lerntagebüchern, die Förderung der Entwicklung realistischer Zielsetzungen (s. Kapitel 3) und die Förderung günstiger Leistungsattributionen durch Selbstinstruktion. Bei allen drei Förderprogrammen berichtet Wilbert von positiven Effektbefunden bei der Evaluation der Trainings. Allerdings wird die Frage der Nachhaltigkeit im Gegensatz zur vorliegenden Interventionsstudie (s. Kapitel 5.4) nicht thematisiert.

Dignath et al. (zitiert nach Tarnutzer, 2017b) kamen zum Schluss, dass breit abgestützte Trainings, die kognitive, metakognitive und motivationale Aspekte berücksichtigen⁵¹, mehr Effekte erzielten, als solche Trainings, welche nur die Motivation förderten. Der Unterschied ist bei den Effektstärken ersichtlich: Lazowski und Hulleman (zitiert nach ebd.) berichten in ihrer Metaanalyse ausschliesslich motivationaler Interventionen

⁵⁰ Motivation ist ein elementares Element des selbstregulierten Lernens (Pekrun 2017, S. 187, s. Kapitel 2.4.3).

⁵¹ Dies ist der Fall in dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Interventionskonzept (s. Kapitel 3).

von einer durchschnittlichen Effektstärke $d = 0.49$ ⁵², während die Effekte bezogen auf die Motivation bei den Befunden von Dignath et al. (zitiert nach ebd.) bei $d = 0.76$ liegen.

8.5 Persönliche Erfahrungen im Verlauf der Intervention

In diesem Unterkapitel werden die persönlichen für die vorliegende Arbeit relevanten Erfahrungen, welche der Verfasser dieser Arbeit im Verlauf der Intervention gemacht hatte, dargestellt. Die Ausführungen stützen sich auf die Einträge im Forschertagebuch, welche jeweils nach den Lektionen niedergeschrieben wurden. Das Verfassen des Forschertagebuchs geschah im Auftrag des Projektleiters, da zwei am Vorprojekt teilnehmende SHP im Rahmen ihrer Masterarbeit die Methodik und Didaktik der Lektionsreihe anhand der Notationen aller am Vorprojekt teilnehmenden SHP untersuchten und zusammenfassend Überarbeitungsvorschläge für das Hauptprojekt unterbreiteten⁵³. Eine Beispielseite des Forschertagebuchs kann im Anhang U eingesehen werden. Die Memos wurden als Kommentare direkt in die Worddatei des Manuals (Tarnutzer, 2017e) eingegeben. Es sei noch angemerkt, dass literarische und orthografische Masstäbe bei den Einträgen ausser Acht gelassen wurden, da gemäss Altrichter und Posch (2007) die Selbst-Zensur den freien Fluss der Gedanken stört.

In drei Lektionen konnten die teilnehmenden Lernenden ihre erworbenen Kompetenzen in ihrer Stammklasse praktizieren und mit anderen Kindern offene Aufgaben lösen. In diesen Sequenzen gelang allen Schülern der Gruppe des Verfassers der Transfer der Bearbeitung von offenen Aufgaben in einem anderen Kontext sehr gut. Sie fühlten sich in ihrer Rolle als Experten gegenüber ihrer Klassenkameraden⁵⁴ sehr wohl. Unterstützend war, dass eine Analogie zwischen der Basis- und Zielaufgabe klar erkennbar war, und auch die erforderliche Motivation zur Aufgabebearbeitung (Mähler & Stern, 2010) vorhanden war.

In den Lektionen wurde den Kindern im Rahmen des Dreischritts (s. Kapitel 3 und Anhang G) einige Monitoring-Strategien wie z. B. Entspannungsübungen und «sich an gute Gedanken erinnern» vermittelt (s. Anhang H). Diese wurden in den Lektionen fundiert eingeübt und dazu auch einige Blätter erstellt (s. Anhang V). Die Lernenden erhielten die erstellten Hilfsmittel in Form von laminierten Signalkarten, um diese im Regelunterricht einsetzen zu können. Die Interpretation der Beobachtungen im Unterricht ergab aber, dass es den Teilnehmern des Interventionskonzepts nicht gelang, die erlernten Strategien in den herkömmlichen Unterricht zu integrieren. Es hatte sich bestätigt, dass ein Transfer der erlernten und eintrainierten Kompetenzen auf andere Aufgaben oder eine andere Situation nicht selbstverständlich ist (s. Kapitel 3 und 8.2). Der Verfasser fungierte zum Zeitpunkt der durchgeführten Lektionen als Mathematiklehrperson in der Stammklasse der teilnehmenden Schüler und konnte im herkömmlichen Unterricht keine Transferleistungen bezüglich der fünf beschriebenen Ziele (s. Kapitel 3) beobachten. Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass diese Beobachtungen von unstrukturierter Natur waren und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben (s. dazu Tarnutzer, 2015b).

⁵² Diese Effektstärke ist vergleichbar mit dem Befund von Hattie (2015, S. 57f), welcher bezüglich Motivation von einer Effektstärke $d = 0.48$ berichtet.

⁵³ Für die Evaluation eines Unterrichtes ist das Tagebuch eines wichtigsten Werkzeuge (Altrichter & Posch, 2007).

⁵⁴ In der Stammklasse wurde bis zum Zeitpunkt der Transferlektionen nicht mit offenen Aufgaben gearbeitet. Einige Schüler – auch solche mit sehr guten Leistungen in Mathematik – waren mit dem Aufgabenformat der offenen Aufgaben im Gegensatz zu den Lernenden der Interventionsgruppe überfordert.

Das Interventionskonzept beinhaltet drei Sequenzen mit überfachlichen Schätzübungen sowie kontinuierliches Einschätzen der zu bearbeitenden offenen Aufgaben inklusiv Reflexion (s. Kapitel 3 und Anhänge D und E). Die Schüler in der Gruppe des Verfassers stärkten ihre Kompetenzen in Bezug auf das Präzisieren des vorangehenden Schätzens des Ergebnisses und waren mit dem Erfolg der realistischen Zielsetzung sichtlich zufrieden. Aber auch zu diesem Kompetenzbereich konnte der Verfasser in den herkömmlichen Lektionen keine Transferleistungen bezüglich realistischer Zielsetzungen im allgemeinen Unterricht beobachten. Es ist möglich, dass es evtl. mehr Sequenzen zur Einübung realistischer Zielsetzungen bräuchte, um diese Kompetenz zu automatisieren und verinnerlichen (s. Kapitel 8.4). Im Motivationstraining von Emmer et al. (2007) z. B. werden in zwölf Trainingssitzungen acht schulferne und drei unterrichtsspezifische Schätzübungen eingesetzt.

Sehr gute Erfahrung hat der Verfasser auch mit dem Modelllernen gemacht (s. Kapitel 3). Durch das laute Denken seitens der SHP konnten die Lernenden beobachten, dass auch die Lehrperson beim Bearbeiten von Aufgaben Schwierigkeiten haben kann, Überlegungen macht und verschiedene Strategien anwendet, welche sie manchmal auch ändern oder adaptieren muss. So wurden die mentale Vorgänge sichtbar und damit besprechbar und so zu Lerninhalten (s. ebd.).

Nach anfänglichem Bedenken seitens der Lernenden in der Gruppe des Verfassers über das «laute Denken» – welches von SuS als ungewohnt erlebt werden kann (Tarnutzer 2017b) – gewöhnten sich die Kinder im Verlauf der Intervention immer mehr an das Verbalisieren ihrer Gedanken während dem Bearbeiten der Aufgaben und konnten so ihre Kognitionen sicht- und hörbar machen. Im Klassenunterricht konnte der Verfasser im Anschluss an die Intervention mit dem Stichwort «laut Denken!» die Schüler der Gruppe ohne weiteres animieren, sowohl handlungsbeschreibende als handlungsreflektierende Verbalisierungen zu äussern (s. Kapitel 3).

8.6 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

In Anbetracht der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und den persönlichen Erfahrungen im Verlauf der Intervention lassen sich für die heilpädagogische Praxis folgende Schlussfolgerungen formulieren:

- Ein Aufwand seitens der SHP in der Förderung der Einstellung zum Lernen – also in den Zielorientierungen – ist lohnenswert. Auch wenn es in der vorliegenden Stichprobe in den Annäherungsorientierungen zu keinen nennenswerten Veränderungen kam (s. Tabelle 3), hatte die Intervention zur Folge, dass die Lernenden das Verfolgen von Vermeidungs-Leistungszielen und die Arbeitsvermeidung bedeutsam verminderten (s. ebd.), was sehr erfreulich ist.
- Trotz keiner beachtenswerten Veränderungen in den Annäherungsorientierungen hatten sich die SuS mittels den Elementen der Unterrichtsreihe «REE» (Goetze, 2010) intensiv mit dem Unterschied zwischen irrationalen und rationalen Gedanken und den Folgen von irrationalen Gedanken auseinandergesetzt. Die Lernenden sollten als Konsequenz der Intervention ihre «Killersätze» erkennen und diese in vernünftige Überzeugungen umwandeln können (s. Anhang B und V). SHP oder auch andere Lehrpersonen dieser SuS könnten im Unterricht mit kurzen Hinweisen – z. B. mit

dem Stichwort «Killersatz!» – den Lernprozess im Hinblick auf motivationale Orientierungen positiv beeinflussen.

- In der vorliegenden Stichprobe sprachen die Mädchen bezüglich der meisten Zielorientierungen stärker auf die Intervention an als die Knaben. Es lässt sich daraus ableiten, dass bei allen Interventionen jeweils darauf geachtet werden muss, ob und inwieweit die Inhalte und deren Darstellung *beide* Geschlechter ansprechen. Werden auch die Jungen sich begeistern lassen und die erlernten Kompetenzen so weit verinnerlichen, dass in eventuellen Nachtests und Follow-up-Messungen Auswirkungen messbar sind?
- Der Transfer erlernter Kompetenzen wie z. B. das Anwenden von Lernstrategien in anderen Situationen und Aufgaben ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Tatsache muss im Bewusstsein jeder oder jedes SHP verankert sein. Je nach Bedarf und Situation kann oder muss die Lehrperson die SuS an die erlernten und eintrainierten Kompetenzen erinnern oder als Lerninhalte wieder aufgreifen.
- Für SuS mit Lernschwierigkeiten eignet sich das Modelllernen mit den vier didaktischen Grundprinzipien sehr gut (s. Kapitel 3). Besonders essentiell betrachtet der Verfasser die Tatsache, dass die SuS in der ersten Phase – das *modeling* – die «Entdeckung» machen können, dass auch die Lehrperson beim Lernen und Üben auf Schwierigkeiten stossen kann, Strategien ändern oder anpassen muss etc. Ein wesentliches Merkmal ist das laute Denken, dessen Nutzen für das Lernen bereits beschrieben wurde (s. Kapitel 3 und 8.5).

8.7 Weiterführende Fragen

Nachfolgend werden weiterführende Fragen aufgeführt, welchen nach Abschluss der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden könnte:

- Wie bereits im Kapitel 8.1.1 beschrieben, bezogen sich die Items des im Vorprojekt verwendeten adaptierten SELLMO-Fragebogen auf den allgemeinen Mathematikunterricht. Die Inhaltsvalidität wurde daher in Frage gestellt (ebd.). Ausserdem wurde auch das evtl. zu hohe Sprachniveau und die fünfstufige Skala thematisiert (s. Kapitel 8.1.2 und 8.1.3). Da in dem im Hauptprojekt verwendeten SELLMO Anpassungen gemacht wurden (s. ebd.), wäre es eine interessante, weiterführende Frage, ob der SELLMO in dieser Form andere Ergebnisse in den Entwicklungen der Zielorientierungen wie die in der vorliegenden Arbeit liefern würde. Diese Frage wäre ein Ansatz für eine künftige Arbeit, welche ein Teilnehmer des Hauptprojektes mit einer in etwa gleich grossen Stichprobe untersuchen könnte.
- Eine weitere Frage betrifft den Transfer (s. Kapitel 8.2, 8.5 und 8.6). Es könnte untersucht werden, inwieweit der Transfer der erlernten Kompetenzen auch auf andere Situationen und Kontexten wie den herkömmlichen Mathematikunterricht besser gelingen würde, wenn man Inhalte der Intervention auch nach deren Abschluss wieder aufgreifen würde. Obwohl die Bestimmung der Interventionsdauer auf Wirksamkeitsbefunde beruht (Tarnutzer, persönl. Mitteilung, 04.06.2018), könnte eine Untersuchung lohnenswert sein.
- In der Intervention wird auch die Zunahme der Selbstwirksamkeit gefördert (s. Kapitel 3). Dieses Konstrukt ist mit der motivationalen Orientierung verbunden, denn beide Konzeptionen können als

Ursache einer situativen Motivation verstanden werden (Tarnutzer, 2017b). Obwohl im Unterschied zu den Zielorientierungen sich die Selbstwirksamkeit spezifischer auf bestimmte Aufgabenbereiche bezieht (ebd.), könnte in einer künftigen Arbeit untersucht werden, inwieweit die beiden Konstrukte Zielorientierungen und Selbstwirksamkeit verbunden sind, indem die Ergebnisse der Prä-, Post- und Follow-up-Tests miteinander verglichen werden.

- Offen bleibt auch, ob eine intensivere Förderung der realistischen Zielsetzungen in Sinne des Motivationstraining von Emmer et al. (2007) bessere Transferleistungen erzeugen würde als die in der vorliegenden Arbeit beobachteten (s. Kapitel 8.5).
- Die Intervention ist auf SuS mit Lernschwierigkeiten ausgerichtet, welche aufgrund ihrer Lernbiografie Motivationsprobleme aufweisen (s. Kapitel 2.3.2 und 2.3.3). Es könnte der Frage nachgegangen werden, wie präventiv verhindert werden könnte, dass es auch bei leistungsschwachen Lernenden gar nicht zu Misserfolgserfahrungen kommt und somit die motivationalen Orientierungen – welche erfahrungsgemäss beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule meistens positiv ausgerichtet sind – in der erwünschten Bahn bleiben.

8.8 Schlusswort

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit setzte sich der Verfasser intensiv mit den theoretischen Hintergründen der motivationalen Orientierungen und deren verwandten Konstrukten auseinander. Darüber hinaus gestattete die Teilnahme am Interventionskonzept samt der Durchführung der verschiedenen Tests einen vertieften Einblick in weitere theoretische Grundlagen und didaktische Grundprinzipien. Die Realisierung der 18 Lektionen ermöglichte die Verbindung der Theorie mit der Praxis, eines der wesentlichen Merkmale des heilpädagogischen Handelns.

Der Verfasser verfügt nun über ein breites Wissen von Grundlagen und Werkzeugen, welche für das Unterrichten von SuS mit Lernschwierigkeiten sehr essentiell sind. Bereits während der Durchführung der Lektionen liess der Verfasser Elemente des Interventionskonzepts wie z. B. das Vermitteln von Monitoring-Strategien, das Einüben von realistischen Zielsetzungen und das Modelllernen in seinen Unterricht über die Intervention hinaus einfliessen. Da nach Abschluss der Masterarbeit mehr zeitliche Ressourcen vorhanden sein werden, ist geplant, das Wissen in Zukunft noch mehr zu vertiefen, an die erlernten Kompetenzen anzuknüpfen und so die Lernenden auf ihrem Weg noch besser zu unterstützen.

Der Autor blickt auf eine spannende und intensive Zeit zurück und ist gespannt, welche Erkenntnisse bezüglich Motivation und Selbstregulation das Gesamtprojekt – welches mit der Abschlusspublikation im Herbst 2020 zu seinem Ende kommen wird (Tarnutzer, 2017b) – bringen wird.

9 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2015). Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. In A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 8-16) (5. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: raschle & partner.
- Blumenthal, Y. (2015). Darstellung von Häufigkeitsdaten. In K. Koch & St. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Lehrbuch* (S. 113-122). Göttingen: Hogrefe.
- Boesten, J. (2013). *Die Mathe-Knobel-Kartei, 3.–6. Schuljahr. Fermi-Aufgaben*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 2. Neue Strategien zur Schüleraktivierung. Individualisierung – Leistungsbeurteilung – Schulentwicklung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.
- Brunstein, J. C., Lauth, G. W. & Grünke, M. (2014). Ausrichtung und Konzeption der Interventionen. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. (S. 103-118) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer AG.
- Daseking, M., Lemcke, J. & Petermann, F. (2006). Testbesprechungen. Birgit Spinath, Joachim Stiensmeier-Pelster, Claudia Schöne & Oliver Dickhäuser (2002). SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation. *Kindheit und Entwicklung*, 15 (2), 129-132.
- deCharms, R. (2011). *Motivation in der Klasse*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK] (2013). *Lehrplan 21. Mathematik*. Zugriff am 05.11.17 unter https://ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=28602&cmd=view&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=rm&baseClass=ilRepositoryGUI
- Dickhäuser, C. & Buch, S. R. (2009). Leistung nach Misserfolg in Abhängigkeit von Zielorientierung und aufgabenspezifischem Fähigkeitsselbstkonzept. Eine experimentelle Studie. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 23 (3-4), 247-258.

- Dickhäuser, O. & Rheinberg, F. (2003). Bezugsnormorientierung: Erfassung, Probleme, Perspektiven. In J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. (S. 41-55). Göttingen: Hogrefe.
- Dresel, M. (2004). *Motivationsförderung im schulischen Kontext*. Göttingen: Hogrefe.
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2017). Motivation. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 80-142). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Dudenredaktion (2002). *Duden. Das Bedeutungswörterbuch. Wortbildung und Wortschatz* (3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.
- Dudenredaktion (2007). *Duden. Das Fremdwörterbuch. Unentbehrlich für das Verstehen und den Gebrauch fremder Wörter* (9., aktualisierte Auflage). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.
- Emmer, A., Hofmann, B., Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Fischer, B., Kastner-Koller U. & Deimann, P. (2004). Testbesprechung – Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne C. & Dickhäuser, O. (2002). SELLMO - Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 36 (1), 59-61.
- Friedrich, A., Ihringer, A., Keller, S., Ogrin, S., Werth, S., Schmitz, B. & Trautwein, U. (2015). *Selbstreguliertes Lernen konkret. Mathematik 5-7. Trainingsprogramm mit Stundenbildern und Materialien für einen kompetenzorientierten Unterricht*. Donauwörth: Auer.
- Fries, S. (2002). *Wollen und Können. Ein Training zur gleichzeitigen Förderung des Leistungsmotivs und des induktiven Denkens*. München: Waxmann Verlag GmbH.
- Goetze, H. (2010). Rational-emotive Erziehung – am Beispiel einer Unterrichtsreihe. *Heilpädagogische Forschung*, 36 (2), 93-101.
- Götz, Th. & Nett, U. E. (2017). Selbstreguliertes Lernen. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 144-184). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Grünewald-Huber, E. (2011). Faule Jungen, strebsame Mädchen? Wie Geschlechterunterschiede in den Schulleistungen zu erklären sind. *Genderstudies*, 19, 5-8.
- Grünewald-Huber, E., Gysin, S. & Braun D. (2011). Wie inszenieren sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht? Ergebnisse aus den qualitativen Daten einer Berner Studie. In A. Hadjar (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten* (S. 203-234). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadjar, A. (Hrsg.). (2011). *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadjar, A. & Hupka-Brunner, S. (Hrsg.). (2013). *Geschlecht, Migrationshintergrund und Bildungserfolg*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

- Hasselhorn M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (4., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hattie, J. (2015). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer* (3. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hochschule für Heilpädagogik (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben. Ausgabe August 2016*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Heckhausen H. (1972). Die Interaktion der Sozialisationsvariablen in der Genese des Leistungsmotivs. In C. F. Graumann (Hrsg.), *Handbuch der Psychologie* (Bd. 7/2, S. 955-1019). Göttingen: Hogrefe.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2010). Motivation und Handeln: Einführung und Überblick. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 1-9). Berlin: Springer.
- Helmke, A. & Schrader, F. W. (2010). Determinanten der Schulleistung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 90-102) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Jerusalem, M. & Satow, L. (2009). Schulbezogene Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem, S. Drössler, D. Kleine, J. Klein-Hessling, W. Mittag & B. Röder (Hrsg.), *Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung im Unterricht. Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen* (S. 17–18). Zugriff am 5.11.2017 unter https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/paedpsych/forschung/Skalenbuch_FoSS.pdf
- Kleinbeck, U. (2010). Handlungsziele. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 285-307). Berlin: Springer.
- Köller, O. (1998). *Zielorientierungen und schulisches Lernen*. Münster: Waxmann.
- Köller, O. & Schiefele, U. (2010). Zielorientierung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 959-965) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Krapp, A., Geyer C. & Lewalter, D. (2014). Motivation und Emotion. In T. Seidel & A. Krapp (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 193-222) (6., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Kretschmann, R. & Rose M. (2007). *Was tun bei Motivationsproblemen?* (3. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.
- Kronig, W. (2013). Die faktische Definition schulischen Scheiterns. In A. Hadjar & S. Hupka-Brunner (Hrsg.), *Geschlecht, Migrationshintergrund und Bildungserfolg* (S. 36-51). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

- Kunter, M. & Pohlmann, B. (2015). Lehrer. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 261-302) (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Berlin: Springer.
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler*. Göttingen: Hogrefe.
- Lupatsch, J. & Hadjar, A. (2011). Determinanten des Geschlechterunterschiedes im Schulerfolg: Ergebnisse einer quantitativen Studie aus Bern. In A. Hadjar (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungungleichheiten* (S. 177-202). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mähler, C. & Stern, E. (2010). Transfer. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 859-869) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Matthys, M. (2015). *Grundlagen der Testpsychologie für Heilpädagogische Früherzieherinnen und Schulische Heilpädagoginnen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Online-Lexika (n.d.). *Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 02.04.18 unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/fallkontrastierung/4688>
- Orthmann Bless, D. (2015). Deskriptivstatistik und Inferenzstatistik. In K. Koch & St. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Lehrbuch* (S. 106-112). Göttingen: Hogrefe.
- Pekrun, R. (2017). Emotion, Motivation, Selbstregulation: Gemeinsame Prinzipien und offene Fragen. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 185-205). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (4., erweiterte Auflage). Wiesbaden: Springer VS.
- Quenzel, G. & Hurrelmann, K. (Hrsg.). (2010). *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Raab-Steiner, E. & Benesch M. (2015). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (4., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas.
- Reusser, K. (1995). Lehr- und Lernkultur im Wandel: Zur Neuorientierung in der kognitiven Lernforschung. In R. Dubs & R. Dörig (Hrsg.), *Dialog Wissenschaft und Praxis. Berufsbildungstage St. Gallen* (S. 164-190). St. Gallen: Institut für Wirtschaftspädagogik. Zugriff am am 03.12.17 unter <https://www.didac.uzh.ch/static/files/Publikationen/1995/LehrLernkultur.pdf>
- Rheinberg, F. (2009). Motivation. In V. Brandstätter & J. H. Otto (Hrsg.), *Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Motivation und Emotion*. (S. 668-674). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Fries, S. (2010). Bezugsnormorientierung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 61-68) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

- Rheinberg, F. & Günther, A. (2017). Ein Unterrichtsbeispiel zum lehrplanabgestimmten Einsatz individueller Bezugsnormen. In F. Rheinberg & S. Krug (Hrsg.), *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (S. 67-81) (4., aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (4., aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2012). *Motivation* (8., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., & Gold, A. (2014). *Lese flüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (3. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Schiefele, U. (1986). Interesse – Neue Antworten auf ein altes Problem. *Zeitschrift für Pädagogik*, 32 (2), 153-162.
- Schiefele, U. & Köller, O. (2010). Intrinsische und extrinsische Motivation. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 336-344) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Pädagogische Psychologie. Bd. 2. Psychologie des Lernens und der Instruktion* (S. 249-278). Göttingen: Hogrefe.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath B., & Stiensmeier-Pelster J. (2003). Das Fähigkeitskonzept und seine Erfassung. In J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. (S. 3-14). Göttingen: Hogrefe.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath B., & Stiensmeier-Pelster J. (2004). Zielorientierung und Bezugsnormorientierung: Zum Zusammenhang zweier Konzepte. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 18 (2), 93-99.
- Schüler, J. (2009). Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation. In V. Brandstätter & J. H. Otto (Hrsg.), *Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Motivation und Emotion*. (S. 135-141). Göttingen: Hogrefe.
- Seidel, T. & Krapp, A. (Hrsg.). (2014). *Pädagogische Psychologie* (6., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Sempert, W. (2017). *Typen von Masterarbeiten: Quantitative Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Spinath, B. (2005). Motivation als Kompetenz: Wie wird Motivation lehr- und lernbar? In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 203-219). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Spinath, B. (2009). Zielorientierungen. In V. Brandstätter & J. H. Otto (Hrsg.), *Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Motivation und Emotion*. (S. 64-71). Göttingen: Hogrefe.
- Spinath, B., Kriegbaum, K., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2016). Negative Veränderungen von Zielorientierungen über Schüलगenerationen hinweg: Ein 10-Jahresvergleich der SELLMO. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 30 (4), 271-278.
- Spinath, B. & Schöne, C. (2003). Ziele als Bedingung von Motivation am Beispiel der SELLMO. In J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. (S. 29-40). Göttingen: Hogrefe.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne C. & Dickhäuser, O. (2012). *SELLMO - Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation. Manual* (2., überarbeitete und neu normierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Stangl, W. (2018). *Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik*. Zugriff am 09.05.2018 unter <http://lexikon.stangl.eu/11130/cut-off-wert/>
- Stier, W. (1999). *Empirische Forschungsmethoden* (Zweite, verbesserte Auflage). Berlin: Springer-Verlag.
- Tarnutzer, R. (n.d.). *Die Wirkung von Motivations- und Selbstregulationsförderung überprüfen. Masterarbeit – Projektvorschlag*. Zugriff am 22.10.17 unter https://ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=114503&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=rm&baseClass=ilrepositorygui
- Tarnutzer, R. (2015a). *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei frühadoleszenten Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche. Dissertation*. Zugriff am 10.05.18 unter opac.nebis.ch/ediss/20152442.pdf
- Tarnutzer, R. (2015b). *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2017a). *Motivation und Anstrengung bei Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2017b). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Projektbeschreibung Version 15.8.2017*. Zugriff am 15.10.17 unter https://ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=114503&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=rm&baseClass=ilrepositorygui

- Tarnutzer, R. (2017c). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. Erweitertes Kapitel 6 der Projektbeschreibung. Methodisches Vorgehen – Instrumente – Version 23.8.2017*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2017d). *Vorprojekt Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Manual Lektionen 1–18 Version 29.11.17*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2017e). *Vorprojekt Motivation und selbstreguliertes Handeln bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Manual Lektionen 1–16 Version 23.9.17*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2018). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. Erweitertes Kapitel 6 der Projektbeschreibung. Methodisches Vorgehen – Instrumente – Version 7.3.2018*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele. Lehrbuch*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Vollmeyer, R. (2005). Einführung: Ein Ordnungsschema zur Integration verschiedener Motivationskomponenten. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 9-19). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Walt, M. (2015). *Metakognition*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wember, F. B. (2007). Direkter Unterricht. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Band 2. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 437-451). Göttingen: Hogrefe.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wild E., Hofer M. & Pekrun R. (2006). Psychologie des Lerners. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch*. (S. 203-267) (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Wilhelm, J. & Perrez, M. (2008). Ambulantes Assessment in der Klinischen Psychologie und Psychiatrie. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie* 56 (3), 169-179.

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation (in Anlehnung an Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 86)	10
Tabelle 2: Postulierte Effekte von Zielorientierungen und mögliche Moderatoren (Spinath, 2009, S. 68)	19
Tabelle 3: Übersicht der Entwicklungen und Differenzen der ganzen Stichprobe und der geschlechtstypischen Unterschiede	41
Tabelle 4: Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Vortest (t1).....	51

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie (Rheinberg, 2009, S. 669).....	5
Abbildung 2: Zielorientierungen (Tarnutzer, 2017a, S. 8)	8
Abbildung 3: Mathematikspezifische SELLMO-Items, sortiert nach Subskalen (Tarnutzer, 2017c, S. 7)	28
Abbildung 4: Struktur der Datenaufbereitung in der Excel-Datei.....	31
Abbildung 5: Getrennte Tabelle für Lernziele in der Excel-Datei	32
Abbildung 6: Nach Geschlecht getrennte Tabelle für Lernziele in der Excel-Datei.....	33
Abbildung 7: Entwicklungen der Lernziele der ganzen Stichprobe	35
Abbildung 8: Entwicklungen der Lernziele von Mädchen und Knaben im Vergleich	36
Abbildung 9: Entwicklungen der Annäherungs-Leistungsziele der ganzen Stichprobe	37
Abbildung 10: Entwicklungen der Annäherungs-Leistungsziele von Mädchen und Knaben im Vergleich	37
Abbildung 11: Entwicklungen der Vermeidungs-Leistungsziele der ganzen Stichprobe	38
Abbildung 12: Entwicklungen der Annäherungs-Leistungsziele von Mädchen und Knaben im Vergleich	38
Abbildung 13: Entwicklungen der Arbeitsvermeidung der ganzen Stichprobe.....	39
Abbildung 14: Entwicklungen der Arbeitsvermeidung von Mädchen und Knaben im Vergleich	40

12 Anhang

A Beispiele irrationaler Gedanken

Teil 1: Vernünftige und unvernünftige Gedanken

Die SHP erinnert alle an ihren „Erinnerungsanker“ positiv erlebter Anstrengung. JB: Kleine Scheidegg; ML: Auto; AL: Esreug; DL: Wettrennen; LB: Bastelarbeit.

SHP wendet sich an Gruppe: „Heute denken wir gemeinsam über unsere Gedanken nach. Zuerst lese ich euch ein paar Beispiele vor. Was fällt euch dabei auf?“ Die SHP liest vor:

„Niemand mag mich.“

„In Mathe bin ich eine Katastrophe!“

„Ich bin ein totaler Versager.“

„Alle müssen mich mögen.“

„Ich muss immer erfolgreich sein.“

SHP: „Was fällt euch auf?“ → **Die Sätze sind unvernünftig/sinnlos, gestört, absurd, daneben!!**

Anschliessend Austausch darüber in der Gruppe mit dem Ziel, das Begriffspaar „vernünftig“ – „unvernünftig“ oder „sinnvoll“ – „sinnlos“ zu etablieren.

Auszug aus dem Manual (Tarnutzer, 2017e, S. 20; vom Verf. für die Lektion adaptiert)

B Arbeitsblätter rationale und irrationale Gedanken

Vernünftige und unvernünftige Sätze Sinnvolle und sinnlose Sätze

Aus Fehlern kann man lernen.	
Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist.	
Das ist total schlimm.	
Das schaff ich nie im Leben!	
Der Neue ist ein Idiot, wirklich völlig doof.	
Es gibt sicher einen Weg, wie ich aus dem Problem herauskommen kann.	
Es ist schrecklich, wenn ich nervös werde oder mich ärgere.	
Es wäre schöner, wenn es anders wäre.	
Ich bin ein totaler Versager.	
Mir gefällt's nicht – sich darüber aufzuregen bringt mich aber nicht weiter.	
Niemand ist perfekt, ich auch nicht.	
Wenn ich <i>einen</i> Fehler mache, bin ich total schlecht.	
Wenn mich jemand ärgert, dann haut mich das völlig um.	
Wir können alle einmal etwas falsch machen.	
Statt der Beste von allen zu sein, ist es für mich wichtiger mein Bestes zu geben.	

Vom Verf. für die Lektion adaptiertes Arbeitsblatt L4.1

Es ist eine Katastrophe!	
Ereignis	„Meine Familie muss umziehen.“
„Killersätze“	„Es ist eine Katastrophe – ich werde niemals wieder Freunde finden, und deshalb hasse ich es, wegzuziehen.“
unvernünftige Gedanken dazu	„Ich fühle mich schrecklich.“ „Mein Leben wird niemals mehr so sein wie früher.“
Überprüfende Fragen	„Warum ist es so schrecklich, umzuziehen?“ „Ist es das Schlimmste, was mir im Leben passieren könnte?“
Neue, vernünftige Gedanken	„Na ja, es gefällt mir nicht, aber ich weiss, es ist auszuhalten.“ „Es wird schwer werden, aber nicht katastrophal.“ „Verglichen mit Flüchtlingen, die gar keine Wohnung haben, ist umziehen nicht so schlimm.“
Macht zusammen im Tandem ein eigenes Beispiel.	

Arbeitsblatt L8.1

C Überblick REE-Trainingsinhalte

Ziele	Lektionsthema	Inhalte
Lernende erkennen den Unterschied zwischen vernünftigen und unvernünftigen Überzeugungen	Vernünftige und unvernünftige Überzeugungen	Vernünftige und unvernünftige Überzeugungen erkennen und identifizieren
	Auslösen negativer Emotionen durch Gedanken	Gedanken analysieren und neu formulieren – nicht „katastrophieren“
Lernende können unvernünftige Überzeugungen bei sich selbst erkennen und anpassen	Unvernünftiges Denken besprechen	Unvernünftige Überzeugungen anzuzweifeln führt zu anderem Denken und angenehmeren Gefühlen
	Eigene Wünsche und Bedürfnisse	Aus unvernünftigen Überzeugungen werden vernünftige Ansichten und Ziele

Tabelle Überblick über die REE-Inhalte (Tamutzer, 2017d, S. 4).

Schau zurück, sobald die Aufgabe fertig ist.

Ich fand, diese Aufgabe ...

zu leicht	leicht		mittel		sehr schwer	zu schwer
1	2	3	4	5	6	7

	stimmt gar nicht		mittel			stimmt genau	
sehr mühsam	1	2	3	4	5	6	7
anstrengend	1	2	3	4	5	6	7
sehr spannend	1	2	3	4	5	6	7

Quelle

Bilder und Text von Nadine Tschirky

> Hinweise für die SHP für die Durchführung

1. Doppelseitig ausdrucken, sodass die drei Items auf der Rückseite sind.
2. Seite 3 wird den Lernenden nicht vorgelegt.
3. Die beiden ersten Items müssen vor Beginn ausgefüllt werden.
4. Die beiden Items auf der Mitte der Seite werden während der Bearbeitung ausgefüllt (nach ca. 4')
5. Die drei Items auf der Rückseite müssen nachher ausgefüllt werden. Das Blatt also erst wenden, wenn die Aufgabe gelöst ist.
6. Deine Beobachtungen (s. u.) zur Aufgabenbearbeitung möglichst sofort machen.

Mögliche Lerncoaching-Hinweise für diese Aufgabe (direkte Proportionalität)

- Wie lang ist dein Schuh?
- Wie gross bist du?
- Vergleiche mit anderen Personen und bestimme den Mittelwert.

Notizen zur Aufgabenbearbeitung durch die SHP

Bearbeitungszeit in Minuten	(Erfahrungswert: 10')				
Ausmass der Coaching-Hinweise während der Bearbeitung	nie	1x	2x	3x	mehr
Bemerkungen					

Offene Aufgabe aus der Sammlung reichhaltiger Aufgaben für das Vorprojekt

E Didaktische Grundprinzipien der kognitiven Meisterlehre

Unterricht als kognitive (Meister-) Lehre (cognitive apprenticeship)

Auf Ideen des russischen Entwicklungspsychologen *Lev Vygotsky (1896-1934)* basierende Vorstellung, wonach die Entwicklung der höheren geistigen Vorgänge indirekt angeleitet werde und somit allmählich "vom Sozialen zum Individuellen" verlaufe.

- (1) **MODELLIEREN (modeling)**. Durch lautes Denken begleitetes, expertenhaftes Modellieren (Vorzeigen, Beobachtbarmachen) kognitiver Zieltätigkeiten, damit beim Lernenden eine zutreffende Vorstellung des angestrebten Ziels und des hinführenden Weges entsteht. Durch kognitives Modellieren werden normalerweise schwer beobachtbare mentale Vorgänge sichtbar und für die Nachahmung zugänglich gemacht.
- (2) **ANLEITEN (coaching)**. In der Rolle des Trainers die Lern- und Problemlöseversuche des Lernenden steuern, überwachen und situationsbezogen unterstützen. Gutes Coaching setzt eine hohe, in der Kenntnis der Sache, der fachlichen Lernprozesse und der individuellen Kenntnis der Lernenden verwurzelte Diagnosekompetenz voraus.
- (3) **ALS LERNGERÜST HILFESTELLUNGEN GEBEN (scaffolding)**. Scaffolding heisst: Lernenden als personales Lerngerüst dienen, an dem sie sich halten können, um sich von ihm allmählich loszulösen. Schwierige Aspekte der Zieltätigkeit werden zusammen mit dem Lernenden ausgeführt. Dem Lernenden auf seine je spezifischen Bedürfnisse und Kompetenzen abgestimmte Hilfen gegeben.
- (4) **SICH ZURÜCKZIEHEN (fading)**: Die Lernsteuerung graduell freigeben, Hilfestellungen in dem Maße verringern, wie die Kompetenzen der Schüler sich festigen und sie selbst Verantwortung für ihr Handeln und Problemlösen übernehmen. Als Lehrperson allmählich überflüssig werden und zurücktreten.

Vier didaktische Grundprinzipien der kognitiven Meisterlehre (Reusser, 1995, S. 176)

F Beispiel Arbeitsblatt überfachliche Schätzübungen

Den Clowns fehlt der Mund. Wieviele kannst du in 10 Sekunden hineinmalen?

	1. Versuch	2. Versuch	3. Versuch
Schätzung			
Erreicht			
Unterschied			

1. Versuch

© Emmersmann/Abbitus, Eigentumsverhältnisse bei Lerneintrag 2010, Seite 1 von 4, Winkler und Basel

Schätzübung Clownmünder (nach Emmer et al., 2007, S. 77).

G Arbeitsblatt Dreischritt

Arbeitsblatt L2.2

H Arbeitsblätter im Rahmen des Dreischrittes

Ich habe Stress!

Stopp! Dann hilft es mir, wenn ich...

... mich an gute Gedanken erinnere.	... meinen Körper entspanne.
... weiss, wo ich nachschauen kann.	... Hilfe hole.

Arbeitsblatt L8.1

Ich beruhige mich selbst

1 Fäuste machen

- Zuerst setze ich mich bequem hin. Jetzt ballen ich die Hände ganz fest zu Fäusten und atme dreimal ganz tief ein und aus – Pause
- Dann öffne ich langsam die Fäuste und spüre, wie sie sich langsam ganz entspannen – Pause
- Ich merke, wie ich ganz ruhig geworden bin – Pause
- Nun kann ich ruhiger an der Aufgabe weitermachen.

2 Die Schildkröte

Ich sitze ganz ruhig. Ich atme tief ein und aus, ein und aus, ein und aus.

Ich umarme mich selbst und drücke meine Hände fest auf die Oberarme.

Der Kopf fällt leicht nach vorn. Ich stell mir vor, ich bin eine Schildkröte, die sich unter ihren Panzer zurückzieht. Ich drücke meine Hände ganz fest auf die Oberarme und lasse deinen Panzer ganz hart und fest werden. Ich atme ruhig weiter. Ich halte die Spannung ganz fest, ganz fest.

Jetzt atme ich kräftig aus und lass los.

3 Vital-Gesichts-Erfrischungsmaske

Ich mache heute eine Gesichts-Erfrischungsmaske! Ich reibe die Handflächen aneinander und lade sie mit Energie auf. Ich lege meine Handflächen auf das Gesicht und atme dabei tief ein und aus, ein und aus...

Nach einiger Zeit streiche ich langsam die Gesichtsmaske von der Mitte her nach aussen ab. Ich streiche mir über den Hals und atme tief ein- und kräftig aus. Ich lächle mir im Spiegel freundlich zu.

Arbeitsblatt L12.1 mit Übungen aus Emmer et al. (2007, S. 163) und Kretschmann & Rose (2007, S. 131 und 134).

I Lektionsbeispiel aus dem Manual (Lektion 4)

d) Ablauf Lektion 4			
Zeit	Dauer	Inhalt	Ziel der Phase
9.00	3'	Begrüßung, Einstiegsrätzel: http://www.denksport-raetsel.de/ . Die Ziele von heute. Hinweis auf Videoaufnahmen	Ziele der Lektion sind bekannt.
9.03	10'	Teil 1: Vernünftige und unvernünftige Gedanken Die SHP erinnert alle an ihren „Erinnerungsanker“ positiv erlebter Anstrengung. SHP wendet sich an Gruppe: „Heute denken wir gemeinsam über unsere Gedanken nach. Zuerst lese ich euch ein paar Beispiele vor. Was fällt euch dabei auf?“ Die SHP <u>liest</u> vor: „Niemand mag mich.“ „In Mathe bin ich eine <u>Katastrophe!</u> “ „Ich bin ein <u>totaler Versager.</u> “ „ <u>Alle müssen</u> mich mögen.“ „Ich <u>muss immer erfolgreich</u> sein.“ SHP: „Was fällt euch auf?“ Anschließend Austausch darüber in der Gruppe mit dem Ziel, das Begriffspaar „vernünftig“ – „unvernünftig“ zu etablieren.	Ich verstehe den Unterschied zwischen vernünftigen und unvernünftigen Gedanken.
9.13	10'	In einem zweiten Schritt wird das L4.1, Arbeitsblatt „Vernünftig – unvernünftig“ bearbeitet. SHP: „Könnt ihr jetzt entscheiden, ob die Aussagen auf dem Blatt vernünftig oder unvernünftig sind? Macht das zu zweit!“ Nach der Bearbeitung: SHP: „Kennt ihr bei euch selbst auch solche Gedanken/Sätze?“ Abschluss Teil 1: Alle Schülerinnen und Schüler fassen in ihren Worten zusammen, was den Unterschied ausmacht.	
9.23	15'	Teil 2: Lernende bearbeiten offene Matheaufgaben im Tandem Im Tandem wird eine Aufgabe bearbeitet. Aus Zeitgründen wechseln die Rollen heute nicht, da noch die Transfersituation vorbereitet werden soll.	Ich kann erklären, wie und wieso eine Aufgabe geht. Ich kann Fragen zu offenen Auf-
		Die zwei gelösten Aufgaben werden gleich anschließend in der Gruppe besprochen. SHP: „Was musste man bei den beiden Aufgaben rechnen? – Wie ging es euch mit dem Erklären? – Wie ging es mit dem Fragenstellen?“	gaben stellen.
9.40		Transfersituation in der Klasse vorbereiten Zum Abschluss wird die Transfersituation in der Klasse vorbereitet. Es wird erklärt, dass sie während 25 Minuten mit jemandem aus der Klasse ein Tandem bilden und offene Aufgaben bearbeiten. SHP: „Da wird es darum gehen, es genauso zu machen wie in L1, L2 und heute eingeübt. Ziel ist, dass ihr möglichst ohne Hilfe von mir im Tandem arbeiten könnt.“ SHP fragt nach Befürchtungen, nimmt diese ernst und bespricht sie in der Gruppe. Sie weist darauf hin, dass sie gleich anschließend in den Gruppenraum gehen und sie von ihnen hören möchte, wie es ihnen ergangen ist.	
9.45		Abschluss	

Ablauf Lektion 4 (Tarnutzer, 2017e, S. 20f)

J Originaler SELLMO-Fragebogen

<i>In der Schule geht es mir darum, ...</i>		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	weder/ noch	stimmt eher	stimmt genau
01	... neue Ideen zu bekommen.	<input type="checkbox"/>				
02	... zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/>				
03	... dass andere Schülerinnen und Schüler nicht denken, ich sei dumm.	<input type="checkbox"/>				
04	... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.	<input type="checkbox"/>				
05	... etwas Interessantes zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
06	... mich nicht zu blamieren (z. B. durch falsche Ergebnisse oder dumme Fragen).	<input type="checkbox"/>				
07	... zu Hause keine Arbeiten erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
08	... später knifflige Probleme lösen zu können.	<input type="checkbox"/>				
09	... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	<input type="checkbox"/>				
10	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	<input type="checkbox"/>				
11	... keine schwierigen Fragen oder Aufgaben lösen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
12	... komplizierte Inhalte zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
13	... bessere Noten zu bekommen als andere.	<input type="checkbox"/>				
14	... nicht zu zeigen, falls ich weniger schlaue bin als andere.	<input type="checkbox"/>				
15	... nicht so schwer zu arbeiten.	<input type="checkbox"/>				
16	... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt.	<input type="checkbox"/>				

Hast du alle Fragen beantwortet? Dann blättere nun bitte um!

3

Originaler Fragebogen SELLMO (Spinath et al., 2012)

In der Schule geht es mir darum, ...

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	weder/ noch	stimmt eher	stimmt genau
17 ... dass andere denken, dass ich klug bin.	<input type="checkbox"/>				
18 ... zu verheimlichen, wenn ich weniger weiß als andere.	<input type="checkbox"/>				
19 ... dass die Arbeit leicht ist.	<input type="checkbox"/>				
20 ... zum Nachdenken angeregt zu werden.	<input type="checkbox"/>				
21 ... zu zeigen, dass ich die Unterrichtsinhalte beherrsche.	<input type="checkbox"/>				
22 ... keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerinnen und Lehrer zu geben.	<input type="checkbox"/>				
23 ... Aufgaben, die viel Arbeit machen, nicht selber erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
24 ... so viel wie möglich zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
25 ... das was ich kann und weiß auch zu zeigen.	<input type="checkbox"/>				
26 ... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	<input type="checkbox"/>				
27 ... mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen.	<input type="checkbox"/>				
28 ... die Unterrichtsinhalte wirklich zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
29 ... dass die anderen merken, wenn ich in Tests gut abschneide.	<input type="checkbox"/>				
30 ... nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe schwerer fällt als den anderen.	<input type="checkbox"/>				
31 ... den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.	<input type="checkbox"/>				

Bitte schaue noch einmal, ob du alle Fragen beantwortet hast!

K Mathematikspezifischer und gekürzter SELLMO-Fragebogen

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	weder noch	stimmt eher	stimmt genau
B1 Wenn ich Matheaufgaben löse, geht es mir darum, ...					
... neue Ideen zu bekommen.					
... zu zeigen, dass ich in Mathe gut bin.					
... dass andere Schüler nicht denken, ich sei dumm-					
... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.					
... etwas Interessantes zu lernen.					
... mich nicht zu blamieren.					
... zu Hause keine Matheaufgaben erledigen zu müssen.					
... später knifflige Matheprobleme lösen zu können.					
... Arbeiten besser zu schaffen als andere.					
... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.					
... keine schwierigen Matheaufgaben lösen zu müssen.					
... komplizierte Matheaufgaben zu verstehen.					

	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	weder noch	stimmt eher	stimmt genau
B2 Wenn ich Matheaufgaben löse, geht es mir darum, ...					
... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.					
... nicht so schwer zu arbeiten.					
... dass andere denken, dass ich klug bin.					
... zu verheimlichen, wenn ich weniger weiss als andere.					
... zu zeigen, dass ich die Matheaufgaben kann.					
... keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.					
... dass die Arbeit leicht ist.					
... so viel wie möglich zu lernen.					
... zu zeigen, was ich weiss und kann in Mathe.					
... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.					
... mit wenig Arbeit durch die Mathestunden zu kommen.					
... die Matheaufgaben wirklich zu verstehen.					
... den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.					

Mathematikspezifischer und gekürzter SELLMO im Schülerfragebogen mit 25 Items (Tarnutzer, 2017c, S. 8)

L Mathematikspezifische Selbstwirksamkeitsskala

Schätze dich selbst ein und mach ein Kreuz!	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
Mathe ist eines meiner besten Fächer.				
Ich war schon immer gut in Mathe.				
Ich kann auch die schwierigen Aufgaben in Mathe lösen, wenn ich mich anstrenge.				
Es fällt mir leicht, neuen Mathestoff zu verstehen.				
Selbst wenn ich mal längere Zeit krank war, kann ich immer noch gut sein in Mathe.				
In Mathe war ich noch nie gut.(-)				

Fachspezifische Selbstwirksamkeitsskala im Schülerfragebogen (Tarnutzer, 2017c, S. 5)

M Datenerhebung kognitive und metakognitive Strategien sowie Metawissen

<i>Material: Stoppuhr und Kamera</i>			
<i>Zeit</i>	<i>Dauer</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Ziel der Phase resp. Kommentar</i>
9.00	03'	Begrüssung, Start der Videoaufnahme	
9.02	01'	Anweisung der SHP: „Ich gebe dir zwei Aufgaben, die du während 5 Minuten allein lösen wirst. Für mich ist wichtig, dass du alles , was du denkst oder was dir durch den Kopf geht, während du die Aufgabe löst, mir erzählst , also laut denkst. Im Moment ist es noch nicht so wichtig, dass du die Aufgabe fertig lösen kannst. Es macht nix, wenn du nicht fertig wirst. Ich höre und schaue dir gut zu, aber sage nichts.“	Aspekte der Handlungskontrolle werden von sich aus ohne Unterstützung von aussen verbalisiert. Lautes Denken ist für viele sehr ungewohnt. Die Aufforderung, alles der SHP zu erzählen, hilft dabei. Die Aufforderung dazu erfolgt jedoch ohne weitere Präzisierung resp. ohne Information, was damit gemeint ist. Falls Lernende nicht laut denken, werden sie nochmals kurz dazu aufgefordert.
9.03	05'	Aufgabe 1 wird hingelegt. Zeit stoppen!!	Falls nötig, kann die Aufgabe durch die SHP vorgelesen werden. Jeder weitere verbale Input vonseiten der SHP mindert jedoch die Validität dieser Daten! Zu Aufgabe 2 gehen, wenn eindeutig ist, dass das Kind die Aufgabe abgeschlossen hat oder nichts mehr zu sagen hat, aber spätestens nach 5' abschliessen.
9.08	01'	Anweisung der SHP: „Du schliesst jetzt Aufgabe 1 ab. Ich gebe dir jetzt die zweite Aufgabe, auch wieder mit dem Auftrag, während 5 Minuten alles, was du denkst, mir zu erzählen .“	
9.09	05'	Aufgabe 2 wird hingelegt. Zeit stoppen!!	Falls nötig, kann die Aufgabe durch die SHP vorgelesen werden. Jeder weitere verbale Input vonseiten der SHP mindert die Validität dieser Daten!
9.14	05'	Anweisung der SHP: „Du schliesst jetzt Aufgabe 2 ab.“ SHP nimmt Blatt zu sich. Anweisung der SHP: „Nun erzähle mir alles, was du darüber weisst, wie man solche Aufgaben am besten löst. Ich höre dir gut zu und sage vorerst nichts.“	Ziel: Metawissen zu Planen, Überwachen und Reflektieren wird geäussert. Mindestens drei Minuten zuhören – ohne Input durch SHP. Kein inhaltlicher Beitrag. Wenn nach 1 min. Still, sagen: „Nimm dir Zeit.“ Falls nach drei Minuten nichts mehr gesagt wird, soll die SHP Hinweise geben oder Fragen stellen. Du hast dich solche Aufgaben schon gelöst. Wie hast du das dort gemacht? Nach 5' abschliessen.
9.20		SHP: „Das hast du sehr gut gemacht! Vielen Dank!“	Kamera stoppen, Verabschiedung

*Datenerhebung kognitive und metakognitive Strategien sowie Metawissen
(Tarnutzer, 2017c, S. 12f; vom Verfasser für die eigene Durchführung adaptiert)*

N Sortierung der Items nach den vier Zielorientierungen im Excel-Programm

Lernziele		Vermeidungs-Leistungsziele	
1	... neue Ideen zu bekommen.	3	... dass andere Schüler nicht denken, ich sei dumm.
5	... etwas Interessantes zu lernen.	6	... mich nicht zu blamieren.
8	...später knifflige Matheprobleme lösen zu können.	10	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.
12	... komplizierte Matheaufgaben zu verstehen.	16	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere.
20	... so viel wie möglich zu lernen.	22	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.
24	... die Matheaufgaben wirklich zu verstehen.	18	... keine falsche Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.
Mittelwert		Mittelwert	
Annäherungs-Leistungsziele		Arbeitsvermeidung	
2	... zu zeigen, dass ich in Mathe gut bin.	4	... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.
9	... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	7	... zuhause keine Mathaufgaben erledigen zu müssen.
13	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.	11	... keine schwierigen Matheaufgaben lösen zu müssen.
15	... dass andere denken, dass ich klug bin.	14	... nicht so schwer zu arbeiten.
17	... zu zeigen, dass ich die Matheaufgaben kann.	19	... dass die Arbeit leicht ist.
21	... zu zeigen, was ich weiss und kann in Mathe.	23	... mit wenig Arbeit durch die Mathestunden zu kommen
Mittelwert		Mittelwert	

O Excel-Datei Datenaufbereitung aufgeteilt in die fünf teilnehmenden Gruppen

		SHP 1											
		1			2			3			4		
Lernziele		t1	t2	t3									
1	... neue Ideen zu bekommen.	3	2	4	3	1	1	1	2	2	5	5	5
5	... etwas Interessantes zu lernen.	3	4	4	2	1	1	3	3	3	3	5	4
8	...später knifflige Matheprobleme lösen zu können.	3	2	4	1	1	1	2	1	2	5	4	1
12	... komplizierte Matheaufgaben zu verstehen.	3	3	4	1	1	1	1	1	3	3	4	3
20	... so viel wie möglich zu lernen.	3	3	4	1	1	1	2	3	3	4	2	2
24	... die Matheaufgaben wirklich zu verstehen.	3	3	4	3	1	1	4	4	4	5	4	5
Mittelwert		3.00	2.83	4.00	1.83	1.00	1.00	2.17	2.33	2.83	4.17	4.00	3.33
Annäherungs-Leistungsziele		t1	t2	t3									
2	... zu zeigen, dass ich in Mathe gut bin.	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
9	... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
13	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.	3	3	2	1	1	1	1	3	1	1	2	2
15	... dass andere denken, dass ich klug bin.	3	1	2	1	1	1	2	1	1	4	1	1
17	... zu zeigen, dass ich die Matheaufgaben kann.	3	1	2	1	1	1	1	3	1	5	4	3
21	... zu zeigen, was ich weiss und kann in Mathe.	3	2	2	1	1	1	3	3	3	2	2	3
Mittelwert		3.00	1.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.50	2.00	1.33	2.50	1.83	2.17
Vermeidungs-Leistungsziele		t1	t2	t3									
3	... dass andere Schüler nicht denken, ich sei dumm.	3	1	3	1	1	1	2	1	1	1	5	4
6	... mich nicht zu blamieren.	1	1	2	1	1	1	2	3	1	1	5	2
10	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	3	1	2	1	1	1	1	1	3	1	2	1
16	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere.	3	1	2	1	1	1	2	3	1	1	2	3
22	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	3	1	2	2	2	2	2	3	4	5	5	5
18	... keine falsche Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.	3	3	2	1	1	1	5	5	5	3	5	4
Mittelwert		2.67	1.33	2.17	1.17	1.17	1.17	2.33	2.67	2.5	2	4	3.17
Arbeitsvermeidung		t1	t2	t3									
4	... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.	3	3	4	5	5	5	5	3	3	5	3	5
7	... zuhause keine Mathaufgaben erledigen zu müssen.	4	3	3	5	1	4	4	5	5	4	2	3
11	... keine schwierigen Matheaufgaben lösen zu müssen.	3	3	2	5	5	5	2	2	5	4	3	4
14	... nicht so schwer zu arbeiten.	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5
19	... dass die Arbeit leicht ist.	4	3	2	5	5	5	2	4	5	3	4	5
23	... mit wenig Arbeit durch die Mathestunden zu kommen	3	4	4	5	5	5	3	5	4	3	3	2
25	... den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.	3	4	3	5	5	5	3	5	4	2	3	4
Mittelwert		3.43	3.43	3.14	5	4.43	4.86	3.29	4	4.43	3.71	3.14	4.00

SHP 2												
5			6			7			8			
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	
4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5
4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	
5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
5	4	4	5	4	2	4	4	5	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4.67	4.83	4.50	4.83	4.67	4.33	4.67	4.50	5.00	4.50	4.33	4.67	

SHP 2											
5			6			7			8		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
4	2	2	5	4	4	2	2	4	2	2	3
2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	3
2	3	2	4	4	4	2	2	2	4	2	3
2	2	2	4	4	4	4	2	4	1	1	2
4	2	2	5	4	5	5	5	4	4	4	4
5	2	3	5	4	5	4	5	4	3	4	3
3.17	2.17	2.17	4.50	4.00	4.33	3.17	3.00	3.33	2.67	2.50	3.00

SHP 2											
5			6			7			8		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
5	2	2	4	4	5	5	4	2	1	2	2
4	2	2	5	4	5	5	4	2	4	2	2
1	1	2	3	2	4	5	2	4	4	2	2
1	1	2	2	2	4	4	1	2	3	2	2
4	2	3	3	4	4	5	2	1	4	2	4
4	2	3	5	4	5	5	4	2	5	5	4
3.17	1.67	2.33	3.67	3.33	4.50	4.83	2.83	2.17	3.50	2.50	2.67

SHP 2											
5			6			7			8		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
2	1	2	2	2	3	4	2	1	1	1	2
1	1	2	2	2	4	1	2	4	2	2	2
1	1	2	1	2	2	3	2	1	2	2	2
1	1	2	2	2	3	5	2	2	2	2	2
1	2	2	2	2	2	4	2	1	2	3	2
2	2	2	3	4	4	3	2	2	2	2	2
4	2	4	3	4	4	2	2	1	4	2	2
1.71	1.43	2.29	2.14	2.57	3.14	3.14	2.00	1.71	2.14	2.00	2.00

SHP 3								
9			10			11		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
5	5	5	4	4	4			
3	4	5	3	5	5	5	4	5
3	5	5	2	2	4	4	3	4
5	4	5	4	2	3	3	4	2
5	4	1	3	3	2	4	4	5
5	5	5	3	4	4	5	1	5
4.33	4.50	4.33	3.17	3.33	3.67	4.20	3.33	4.33

SHP 3								
9			10			11		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
4	2	1	2	2	2	4	2	2
1	1	1	3	1	2	1	1	1
5	1	1	4	3	2	2	1	2
1	1	4	3	1	1	2	1	1
5	4	1	2	4	2	2	2	2
5	2	3	3	3	4	2	1	2
3.5	1.83	1.83	2.83	2.33	2.17	2.17	1.33	1.67

SHP 3								
9			10			11		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
5	4	5	3	2	3	5	1	3
5	4	4	3	2	2	5	1	2
5	1	1	3	1	1	2	1	1
5	1	1	2	1	2	2	1	1
5	1	1	3	2	2	1	1	2
2	4	3	3	1	1	1	1	2
4.5	2.5	2.5	2.83	1.5	1.83	2.67	1	1.83

SHP 3								
9			10			11		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
5	1	1	4	2	4	5	4	2
5	1	1	3	4	5	1	2	2
5	1	1	4	4	2	3	2	2
1	1	1	3	1	3	4	1	2
4	3	1	4	2	4	2	1	1
5	1	1	2	2	3	1	1	2
1	1	1	3	2	2	1	1	2
3.71	1.29	1	3.29	2.43	3.29	2.43	1.71	1.86

SHP 4											
12			13			14			15		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
3	4	2	1	3	2	4	5	5	1	2	4
4	4	4	1	1	4	5	5	5	1	5	1
5	5	5	1	1	2	3	5	5	2	5	3
3	4	4	3	5	5	5	5	5	1	4	2
4	4	3	3	4	4	5	5	5	2	5	1
4	5	4	3	4	4	5	5	5	4	5	5
3.83	4.33	3.67	2	3	3.5	4.5	5	5	1.83	4.33	2.67

SHP 4											
12			13			14			15		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
4	3	2	1	1	3	2	1	5	1	2	2
3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
2	3	2	3	3	1	1	3	1	3	3	4
3	3	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1
4	4	3	2	1	3	3	1	5	2	3	3
2	5	4	3	3	1	4	4	5	4	4	2
3	3.33	2.5	2.33	1.67	2.17	2	1.83	3	2	2.33	2.17

SHP 4											
12			13			14			15		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
3	1	1	2	1	3	1	1	1	1	4	1
2	1	1	3	1	2	1	1	1	4	4	2
2	1	1	3	2	1	1	1	1	3	2	2
2	2	1	3	1	1	1	1	1	5	4	4
1	1	1	3	3	1	2	2	2	5	2	4
3	1	1	4	3	1	1	2	2	4	1	4
2.17	1.17	1	3	1.83	1.5	1.17	1.33	1.33	3.67	2.83	2.83

SHP 4											
12			13			14			15		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
4	2	4	3	2	3	2	1	2	5	5	4
2	3	3	4	1	3	4	4	5	1	2	2
3	2	1	3	2	1	1	1	2	2	2	4
3	4	1	3	3	3	2	1	2	4	3	2
3	5	5	4	3	3	2	1	2	3	4	2
2	2	1	3	3	3	2	1	1	2	2	3
3	4	4	3	4	3	2	2	1	4	1	4
2.86	3.14	2.71	3.29	2.57	2.71	2.14	1.57	2.14	3	2.71	3

SHP 5											
16			17			18			19		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
2	4	2	4	4	3	2	3	5	4	4	4
4	2	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4
3	2	2	4	4	5	5	5	5	4	5	5
3	4	2	4	4	5	4	5	5	5	4	4
2	2	2	4	5	5	4	5	5	5	4	3
4	2	2	5	5	5	5	5	5	3	5	5
3	2.67	2.33	4.17	4.33	4.67	4.17	4.67	5	4.17	4.5	4.17

SHP 5											
16			17			18			19		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	4	4
2	4	3	1	3	3	1	1	1	4	2	3
3	3	4	3	1	3	1	1	1	3	3	4
1	4	1	3	3	1	1	1	1	4	3	3
4	4	4	3	3.5	3	4	2	1	4	4	4
4	4	5	4	3	3	4	4	3	4	5	4
2.83	3.83	4	2.33	2.75	3	2.33	1.83	1.67	3.67	3.5	3.67

SHP 5											
16			17			18			19		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
1	2	3	1	1	1	2	1	1	4	5	4
1	4	4	1	3	1	2	1	1	2	5	4
1	4	2	1	3	3	1	1	1	2	2	2
2	2	3	2	3	3	1	1	1	3	2	2
3	3	3	3	3	3	1	2	2	4	3	3
5	5	5	1	3	3	2	2	1	4	4	3
2.17	3.33	3.33	1.5	2.67	2.33	1.5	1.33	1.17	3.17	3.5	3

SHP 5											
16			17			18			19		
t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
4	4	4	3	3	1	1	2	2	3	3	2
2	3	4	3	4	4	4	4	2	3	4	5
4	4	4	2	1	1.5	1	2	1	3	3	3
4	3	4	2	3	3	1	3	2	2	4	3
4	4	4	3	3	3	3	2	2	5	2	3
4	4	4	4	4	3	2	1	1	2	2	2
3	4	4	3	3	3	4	3	1	4	3	4
3.57	3.71	4	2.86	3	2.64	2.29	2.43	1.57	3.14	3	3.14

P Getrennte Tabellen für Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele sowie Arbeitsvermeidung

Annäherungs-Leistungsziele			
Gesamt			
	t1	t2	t3
2	1	1	1
3	1.5	2	1.33
4	2.5	1.83	2.17
5	3.17	2.17	2.17
6	4.5	4	4.33
7	3.17	3	3.33
8	2.67	2.5	3
9	3.5	1.83	1.83
10	2.83	2.33	2.17
11	2.17	1.33	1.67
12	3	3.33	2.5
13	2.33	1.67	2.17
14	2	1.83	3
15	2	2.33	2.17
16	2.83	3.83	4
17	2.33	2.75	3
18	2.33	1.83	1.67
19	3.67	3.5	3.67
Mittelwert	2.64	2.39	2.51

Vermeidungs-Leistungsziele			
Gesamt			
	t1	t2	t3
2	1.17	1.17	1.17
3	2.33	2.67	2.5
4	2	4	3.17
5	3.17	1.67	2.33
6	3.67	3.33	4.5
7	4.83	2.83	2.17
8	3.5	2.5	2.67
9	4.5	2.5	2.5
10	2.83	1.5	1.83
11	2.67	1	1.83
12	2.17	1.17	1
13	3	1.83	1.5
14	1.17	1.33	1.33
15	3.67	2.83	2.83
16	2.17	3.33	3.33
17	1.5	2.67	2.33
18	1.5	1.33	1.17
19	3.17	3.5	3
Mittelwert	2.72	2.29	2.29

Arbeitsvermeidung			
Gesamt			
	t1	t2	t3
2	5	4.43	4.86
3	3.29	4	4.43
4	3.71	3.14	4
5	1.71	1.43	2.29
6	2.14	2.57	3.14
7	3.14	2	1.71
8	2.14	2	2
9	3.71	1.29	1
10	3.29	2.43	3.29
11	2.43	1.71	1.86
12	2.86	3.14	2.71
13	3.29	2.57	2.71
14	2.14	1.57	2.14
15	3	2.71	3
16	3.57	3.71	4
17	2.86	3	2.64
18	2.29	2.43	1.57
19	3.14	3	3.14
Mittelwert	2.98	2.62	2.81

Q Nach Geschlecht getrennte Tabellen für Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele sowie Arbeitsvermeidung

Annäherungs-Leistungsziele								
Mädchen	t1	t2	t3	Knaben	t1	t2	t3	
7	3.17	3	3.33	2	1	1	1	
8	2.67	2.5	3	3	1.5	2	1.33	
9	3.5	1.83	1.83	4	2.5	1.83	2.17	
11	2.17	1.33	1.67	5	3.17	2.17	2.17	
13	2.33	1.67	2.17	6	4.5	4	4.33	
15	2	2.33	2.17	10	2.83	2.33	2.17	
16	2.83	3.83	4	12	3	3.33	2.5	
17	2.33	2.75	3	14	2	1.83	3	
18	2.33	1.83	1.67	19	3.67	3.5	3.67	
Mittelwert	2.59	2.34	2.54	Mittelwert	2.69	2.44	2.48	

Vermeidungs-Leistungsziele								
Mädchen	t1	t2	t3	Knaben	t1	t2	t3	
7	4.83	2.83	2.17	2	1.17	1.17	1.17	
8	3.5	2.5	2.67	3	2.33	2.67	2.5	
9	4.5	2.5	2.5	4	2	4	3.17	
11	2.67	1	1.83	5	3.17	1.67	2.33	
13	3	1.83	1.5	6	3.67	3.33	4.5	
15	3.67	2.83	2.83	10	2.83	1.5	1.83	
16	2.17	3.33	3.33	12	2.17	1.17	1	
17	1.5	2.67	2.33	14	1.17	1.33	1.33	
18	1.5	1.33	1.17	19	3.17	3.5	3	
Mittelwert	3.04	2.31	2.26	Mittelwert	2.41	2.26	2.31	

Arbeitsvermeidung								
Mädchen	t1	t2	t3	Knaben	t1	t2	t3	
7	3.14	2	1.71	2	5	4.43	4.86	
8	2.14	2	2	3	3.29	4	4.43	
9	3.71	1.29	1	4	3.71	3.14	4	
11	2.43	1.71	1.86	5	1.71	1.43	2.29	
13	3.29	2.57	2.71	6	2.14	2.57	3.14	
15	3	2.71	3	10	3.29	2.43	3.29	
16	3.57	3.71	4	12	2.86	3.14	2.71	
17	2.86	3	2.64	14	2.14	1.57	2.14	
18	2.29	2.43	1.57	19	3.14	3	3.14	
Mittelwert	2.94	2.38	2.28	Mittelwert	3.07	2.91	3.31	

R Formel für die Berechnung der Differenzen zwischen den Mittelwerten in Prozent

Beispiel: t1 = 2.72; t3 = 2.11
100% = 2.72
1% = 0.0272
$2.11/0.0272 = 78.15$
$100\% - 78.15\% = 21.85\% \rightarrow$ Differenz zwischen t1 und t3 beträgt 21.85 %

S Mathematikspezifischer SELMO im Hauptprojekt

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						
2	... sie besser zu können als andere Schüler.						
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.						
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.						
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.						
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.						
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.						
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.						
9	... später Matheprobleme lösen zu können.						
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.						

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	mich nicht zu blamieren.						
12	dass die Aufgaben leicht sind.						
13	etwas Interessantes zu lernen.						
14	zu zeigen, dass ich sie gut kann.						
15	nicht durch dumme Fragen aufzufallen.						
16	mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.						
17	so viel wie möglich zu lernen.						
18	dass die Andern denken, ich sei klug.						
19	keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.						
20	wenig Arbeit zu haben.						

Mathematikspezifischer SELMO im Hauptprojekt (Tarnutzer, 2018, Anhang)

T Relative Häufigkeit der Geschlechter in der Stichprobe des SELLMO und in der Stichprobe der vorliegenden Arbeit

U Beispielseite des Forschertagebuchs des Verfassers

<p>d) Ablauf Lektion 3.2</p> <p>Anmerkung: Nach Absprache mit Rupert fügte ich eine zusätzliche Lektion ein, damit die Gruppe einmal eine Gelegenheit hat, eine offene Aufgabe ohne Zeitdruck zu lösen, und diese auch beenden zu können.</p>		
Inhalte	Ziele	
Begrüßung Die Ziele von heute.	Ziele der Lektion sind bekannt.	Kommentar [LB41]: DL abwesend, also nur drei S anwesend
Teil 1: Schätzen		Kommentar [LB42]: Da AL das erste Mal nach den Ferien anwesend war, wollte ich auch ihn an seinen Erinnerungsanker positiver Anstrengung erinnern.
Die SHP erinnert alle an ihren „Erinnerungsanker“ positiv erlebter Anstrengung	Ich kann mich immer besser zum Voraus einschätzen (3).	Kommentar [LB43]: Da AL bei den Schätzraufgaben nicht dabei war, wiederholte ich eine Schätzübung mit ihm, damit auch er dieses Thema kennengelernt hat.
SHP: „Heute werden wir schätzen wie lange wir für etwas brauchen. Und wir werden das üben, sodass wir im Schätzen immer besser werden. Es geht darum, zum Voraus einzuschätzen, wie weit ich z. B. in einer Aufgabe komme, und im Anschluss zu vergleichen, wie gut ich geschätzt habe. Das machen wir mehrmals. Es geht also nicht darum, schneller oder besser zu werden mit jeder Lösung, sondern jedes Mal besser im Voraus schätzen zu können, was man wohl erreichen wird. Je kleiner dieser Unterschied, desto besser.“		Kommentar [LB44]: Die S waren sehr eifrig bei der Sache! JB wollte sogleich nach draussen gehen, um die Treppen zu zählen; AL stellte fest, dass er nicht wisse, von welchem Monat die Rede ist; JB fragte: „Wie viele Treppen hat es?“ AL: „Was meint Stufe? Jede einzelne Treppe oder einen Halbstock?“ Zu Beginn der Arbeit sagte JB: „Ich glaube, jeder Stock hat 12 Treppen.“ Die S sind nicht von alleine auf die Idee gekommen, einen Halbstock...
AL schätzt und bearbeitet		
L3.1 „Wie viele Clownmünder?“ (3 x durchführen)		
Teil 3: Offene Mathematikaufgabe [Treppenstufen]	Ich kann erklären, wie und wieso eine Aufgabe geht (4, 5).	Kommentar [LB45]: FAZIT: FÜR EINE OFFENE AUFGABE KANN MAN LOCKER EINE LEKTIONSLÄNGE BRAUCHEN. ES SIND DOCH S MIT LS IN MA...
Aus didaktischen Gründen, damit alle einmal eine offene Aufgabe über längere Zeit rechnen können, führte ich diese Aufgabe zusammen mit den S durch, quasi eine Gruppenarbeit	Ich kann Fragen zu offenen Aufgaben stellen (4, 5).	Kommentar [LB46]: Die Gruppenarbeit brachte die Schwierigkeit, dass man sich einigen musste, welchen Tag in der Woche zu nehmen, das kostete Zeit und Energie... Dies entfällt natu...
Teil 3: Metawissen anregen		Kommentar [LB47]: Problem: Legen wir die AB weg, haben die S (mit LS...) das Gefühle, die Lektion sei zu Ende. Sie sehen den letzten Teil der Lektion, die Metakognition nicht als Teil der ...
Fragen der SHP an die Lernenden: „Was musste man bei den beiden Aufgaben rechnen? – Hat das geklappt? – Was hast du schon gewusst (Vorwissen)? – Konntest du dranbleiben?“		
Abschluss		

V In den Lektionen erstellte Blätter/Karten zu den Monitoring-Strategien

Und das sind unsere Selbstberuhigungsübungen!

- Ich lege die Daumen in die Hosentasche, ziehe fest nach aussen und zähle bis 30.
- Danach spanne ich meine Arme langsam nach oben.

- ❖ Ich lege meine Finger ineinander, bilde mit ihnen eine «Faust» und zähle bis 30.
- ❖ Danach öffne ich ganz langsam die Verbindung und ziehe die Hände auseinander.

- ✚ Ich lege meine Finger ineinander und zähle bis 30.
- ✚ Danach öffne ich ganz langsam die Verbindung und ziehe die Hände auseinander.

Vom «Killersatz» zum sinnvollen Satz

Es ist eine Katastrophe, ich werde nie vorwärtskommen!

Es ist nicht so schlimm!
Es ist zwar viel Arbeit, aber ich werde es schaffen!

Ich schaffe das nie im Leben, diese blöde Aufgabe!

Es gibt keine Sachen, die man nicht schafft, es nimmt einfach Zeit.
Ich habe schon schlimmere Aufgaben gelöst.

Ich schaffe das nicht.
Es ist viel zu schwer.
Es ist blöd.
Es ist nervig.

Ich schaffe es sicher.
Es ist nicht so schwer.
Es geht schon.
Es ist nicht so schlimm.

Ich schaffe das zu 99,99 % nicht!

Ich schaffe das zu 50 Prozent!

Unsere hilfreichen Sätze in Stresssituationen

|

Ich habe es schon
vielmals geschafft.

Ich denke «STOP», andere Male habe ich das schon geschafft, es wird dieses Mal auch gelingen.

Ich werde es schaffen und mache es Schritt für Schritt, so wird es sicher gelingen.

Ich habe es doch bis jetzt geschafft, also werde ich das auch schaffen.

Ich versuche es mit einem anderen Weg.

Es ist schwer, aber ich muss einfach langsam an die Sache gehen und wird es schon klappen.